

Agilität auf dem Prüfstand: Gesundheitliche Auswirkungen agiler Arbeit bei IT-Mitarbeitenden

MASTER-ARBEIT

2024 / 2025

Autorin

Marx, Lara

Begleitpersonen

Prof. Dr. Knecht, Michaela

M.Sc. Baumgartner, Marcel

Zusammenfassung

Organisationen setzen zunehmend auf agile Arbeitspraktiken, um flexibler auf dynamische Umweltbedingungen reagieren zu können. Trotz der breiten Anwendung agiler Praktiken liegen bislang nur wenige empirische Erkenntnisse vor, welche Auswirkungen sie auf das Wohlbefinden von Mitarbeitenden haben. Die vorliegende Arbeit untersucht auf Basis des Job-Demands-Resources-Modells die Wirkung agiler Arbeitspraktiken auf die psychische Gesundheit von Mitarbeitenden im Informationstechnologiebereich (IT). Es wird angenommen, dass agile Praktiken erlebte Arbeitsbelastungen reduzieren, Arbeitsressourcen stärken und sich positiv auf Erschöpfung und Arbeitsengagement auswirken. Im Rahmen von fünf Fokusgruppen ($N = 30$) wurden praxisrelevante Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen identifiziert. Die qualitativen Ergebnisse zeigen, dass Zeitdruck und Unterbrechungen als zentrale Arbeitsbelastungen wahrgenommen werden, während Autonomie und soziale Unterstützung als bedeutende Arbeitsressourcen gelten. Auf dieser Grundlage wurde ein Fragebogen entwickelt, der in einer quantitativen Untersuchung von $N = 242$ Mitarbeitenden ausgefüllt wurde. Die quantitativen Ergebnisse stützten das hypothetische Untersuchungsmodell teilweise und legen nahe, dass einzelne agile Praktiken, insbesondere die Retrospektive und das Planning, positiv mit den Arbeitsressourcen zusammenhängen. Für das Daily und den Sprint konnte dieser positive Zusammenhang nicht bestätigt werden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich agile Praktiken positiv auf das Arbeitsengagement auswirken können, indem sie zur Förderung zentraler Arbeitsressourcen beitragen. Im Rahmen der Diskussion werden Implikationen für die angewandte Forschung thematisiert und praktische Handlungsempfehlungen zur gesundheitsförderlichen Gestaltung agiler Arbeit dargelegt.

Schlüsselwörter: Agilität, agile Arbeitspraktiken, Scrum, psychische Gesundheit, Arbeitsbelastung, Arbeitsressourcen, Erschöpfung, Arbeitsengagement, JD-R-Modell

Abstract

Organisations are increasingly turning to agile working practices in order to respond more flexibly to changing environmental conditions. Despite their widespread adoption, there is little empirical evidence on the impact of these practices on employee well-being. This study, which is based on the job demands-resources model, examines the impact of agile working practices on the psychological health of employees in the information technology (IT) department. The study hypothesises that agile working practices will reduce perceived job demands, strengthen job resources and have a positive impact on exhaustion and work engagement. Practical job demands and resources were identified through five focus groups ($N = 30$). Qualitative analysis revealed that time pressure and interruptions were perceived as central job demands, whereas autonomy and social support were identified as key job resources. Based on these findings, a questionnaire was developed and completed by $N = 242$ employees in a quantitative survey. The results partially supported the hypothetical model, suggesting that certain agile practices, particularly retrospectives and planning, are positively associated with job resources. However, no positive associations were found for daily and sprint. Overall, the findings suggest that agile practices can enhance work engagement by promoting key job resources. The discussion outlines the implications for applied research and provides practical recommendations on how to promote health-enhancing agile work design.

Keywords: agility, agile work practices, Scrum, psychological health, job demands, job resources, exhaustion, work engagement, JD-R model

Abkürzungsverzeichnis

AT	Agiles Teammitglied
AV	abhängige Variable
AWPI	Agile Work Practices Inventory
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
EFA	Exploratorische Faktorenanalyse
FK	Führungskräfte
ISTA	Instrument zur Stressbezogenen Tätigkeitsanalyse
IT	Informationstechnologie
JD-R	Job-Demands-Resources
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient
OLBI	Oldenburg Burnout Inventory
PAF	Principal Axis Factoring
PO	Product Owner
SM	Scrum Master
UV	unabhängige Variable
UWES-9	Utrecht Work Engagement Scale
VIF	Varianzinflationsfaktor
WHO	Weltgesundheitsorganisation
z.B.	zum Beispiel

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Zielsetzung und Fragestellungen	8
1.2	Abgrenzung der Arbeit	9
1.3	Aufbau der Arbeit	9
2	Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1	Agilität in der Arbeitswelt	10
2.1.1	Definition und Ursprung agiler Arbeit	10
2.1.2	Agile Arbeitsmethode Scrum	12
2.1.3	Agile Arbeitspraktiken in Scrum	14
2.2	Arbeit und Gesundheit	16
2.2.1	Definition Gesundheit	16
2.2.2	Psychische Gesundheit im Arbeitskontext	17
2.2.3	Theoretischer Rahmen: das Job-Demands-Resources-Modell	21
2.2.4	Ergänzendes Praxismodell: das Wirkungsmodell BGM	23
2.3	Agilität und Gesundheit	24
2.3.1	Anwendung des Job-Demands-Resources-Modells im agilen Kontext	24
2.3.2	Belastungen und Ressourcen im agilen Kontext	24
2.3.3	Erschöpfung und Engagement im agilen Kontext	26
3	Methode	29
3.1	Forschungsdesign	29
3.2	Feldexploration	30
3.2.1	Begründung der Feldexploration	30
3.2.2	Datenerhebung und Datenauswertung	31
3.3	Fokusgruppen	31
3.3.1	Begründung der Fokusgruppe	31
3.3.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	32
3.3.3	Stichprobe	32
3.3.4	Datenerhebung	33
3.3.5	Datenauswertung	34
3.4	Fragebogen	36
3.4.1	Begründung Fragebogeneinsatz	36
3.4.2	Operationalisierung	36
3.4.3	Gütekriterien quantitativer Forschung	37
3.4.4	Fragebogenkonstruktion	37
3.4.5	Stichprobe	42

3.4.6	Datenerhebung.....	43
3.4.7	Datenauswertung.....	43
4	Ergebnisse.....	48
4.1	Ergebnisse der Feldexploration.....	48
4.2	Ergebnisse der Fokusgruppen.....	48
4.2.1	Identifikation wahrgenommener Belastungen und Ressourcen.....	48
4.2.2	Eingrenzung und Priorisierung der Themenbereiche.....	51
4.3	Ergebnisse Fragebogen.....	51
4.3.1	Ergebnisse der Datenaufbereitung.....	51
4.3.2	Ergebnisse der deskriptiven Statistik und der Korrelationsanalyse.....	52
4.3.3	Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der Regressionsanalyse.....	54
4.3.4	Einfluss agiler Praktiken auf die Belastungen und Ressourcen.....	54
4.3.5	Zusammenhang mit psychischer Gesundheit.....	56
4.3.6	Explorative Ergebnisse.....	59
5	Diskussion.....	61
5.1	Identifikation wahrgenommener Belastungen und Ressourcen.....	61
5.2	Einfluss agiler Praktiken auf die Belastungen und Ressourcen.....	62
5.2.1	Interpretation der Korrelationsanalyse.....	62
5.2.2	Interpretation der Regressionsanalyse.....	63
5.3	Zusammenhang mit psychischer Gesundheit.....	64
5.3.1	Interpretation der Korrelationsanalyse.....	64
5.3.2	Interpretation der Regressionsanalyse.....	65
6	Reflexion.....	66
6.1	Methodische Einschränkungen.....	66
6.2	Ausblick für weiterführende Forschung.....	67
7	Praktische Empfehlungen.....	67
7.1	Handlungsempfehlungen.....	67
7.2	Mögliche Umsetzung der Handlungsempfehlungen.....	70
7.3	Fazit.....	73
8	Literaturverzeichnis.....	74
9	Abbildungsverzeichnis.....	81
10	Tabellenverzeichnis.....	81
11	Hilfsmittelverzeichnis.....	82

1 Einleitung

Die gegenwärtige Arbeitswelt ist durch die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung geprägt. Diese Entwicklung wird häufig unter dem Begriff VUKA zusammengefasst, der eine Welt beschreibt, die durch rasche Veränderung, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet ist (Hofert, 2016). Traditionelle Organisationsstrukturen werden in diesem Zusammenhang infrage gestellt und ein Umdenken wird gefordert (Schrempf & Schwaiger, 2019). Eine vielfach gewählte Antwort auf diese Herausforderung ist die Einführung agiler Arbeitsformen, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben (Böhm, 2019). Ursprünglich für die Softwareentwicklung konzipiert, finden agile Arbeitsformen heute in zahlreichen Branchen Anwendung.

Obwohl die Forschung zu agilen Arbeitsformen in den letzten zwanzig Jahren zugenommen hat, ist wenig darüber bekannt, welche Auswirkungen diese auf die Gesundheit der Mitarbeitenden haben (Nido, 2020; Rietze & Zacher, 2023). In Anbetracht dessen manifestiert sich ein spezifischer Forschungsbedarf, der die Auswirkungen agiler Arbeitsstrukturen auf die Gesundheit der Mitarbeitenden untersucht. Es liegen bereits einige Studien vor, die einen Zusammenhang zwischen agiler Arbeit und der Gesundheit von Mitarbeitenden aufzeigen (Huck-Fries, Prommegger, Wiesche & Krcmar, 2019; Junker, Bakker, Derks & Pletzer, 2025; Rietze & Zacher, 2022). Dabei treten sowohl positive als auch negative Effekte in Erscheinung. Positive Effekte können sich motivierend auf die Mitarbeitenden auswirken und ihr Arbeitsengagement fördern, während negative Effekte zu Erschöpfung führen können. Der aktuelle Job-Stress-Index der Gesundheitsförderung Schweiz (2022) zeigt, dass sich rund ein Drittel der Erwerbstätigen in der Schweiz emotional erschöpft fühlt. Emotionale Erschöpfung kann zu einer erhöhten Anzahl an Fehltagen, Produktivitätsverlust und langfristiger Arbeitsunfähigkeit führen (Blum-Rüegg, 2018). Gemäss der Gesundheitsförderung Schweiz (2022) belaufen sich die wirtschaftlichen Kosten arbeitsbedingter Erschöpfung auf jährlich rund 6.5 Milliarden Schweizer Franken. Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass die psychische Gesundheit im Arbeitskontext nicht nur für Individuen, sondern auch für Organisationen von zentraler Bedeutung ist.

Für die vorliegende Arbeit wirft dies die Frage auf, welche spezifischen Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen durch agile Praktiken entstehen und wie diese die Gesundheit der Mitarbeitenden beeinflussen.

1.1 Zielsetzung und Fragestellungen

Die Zielsetzung vorliegender Arbeit besteht darin, die spezifischen Arbeitsressourcen und Arbeitsbelastungen zu identifizieren, die mit agiler Arbeit einhergehen. Diese Untersuchung ist von besonderer Relevanz, da in der Literatur die Einführung agiler Praktiken häufig einseitig mit positiven Effekten wie gesteigerter Motivation und erhöhter Produktivität assoziiert wird (Kakar, 2017; Tripp, Rienemschneider & Thatcher, 2016). Gemäss der Argumentation von Koch, Drazic und Schermuly (2023) können agile Praktiken zudem positive organisationale Effekte aufweisen und die Attraktivität von Organisationen erhöhen. Es existieren jedoch Hinweise darauf, dass die Umsetzung agiler Arbeit zu psychischer Belastung und Stress führen kann (McHugh, Conboy & Lang, 2011; Pfeiffer, Sauer & Ritter, 2019). Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse. In diesem Zusammenhang zielt die erste Fragestellung darauf ab, spezifische arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen im Kontext agiler Arbeit zu identifizieren.

Fragestellung 1: Welche Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen agiler Arbeit lassen sich bei IT-Mitarbeitenden identifizieren?

Die gewonnenen Erkenntnisse der ersten Fragestellung bilden die Grundlage für die zweite Fragestellung. Diese untersucht, inwiefern agile Praktiken mit den identifizierten Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen zusammenhängen.

Fragestellung 2: Wie beeinflussen die agilen Praktiken die wahrgenommenen Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen der IT-Mitarbeitenden?

Die zweite Fragestellung ist entscheidend, um die Wirkmechanismen agiler Arbeit zu verstehen. Zu diesem Zweck werden theoriegeleitete Hypothesen formuliert, die im Kapitel 2.3.2 präsentiert werden. Schliesslich widmet sich die dritte Fragestellung dem Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und der psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden.

Fragestellung 3: Wie hängen die agilen Praktiken mit der psychischen Gesundheit der IT-Mitarbeitenden zusammen?

Diese Fragestellung zielt darauf ab, die Auswirkungen agiler Arbeit auf die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu erfassen und zu evaluieren. Die dazu formulierten Hypothesen werden in Kapitel 2.3.3 vorgestellt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Schliessung der bestehenden Forschungslücke leisten soll, indem sie die Wechselwirkungen zwischen agiler Arbeit und der Gesundheit von Mitarbeitenden untersucht.

1.2 Abgrenzung der Arbeit

Im Zentrum dieser Arbeit steht die agile Arbeitsweise. Der Fokus liegt dabei auf der Methode *Scrum* und den damit verbundenen Praktiken. Andere agile Methoden, wie etwa *Kanban* oder *Lean*, werden nicht berücksichtigt. Um den Fokus zu wahren, bezieht sich die vorliegende Arbeit auf arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen. Personale oder dispositionale Ressourcen, wie Copingstrategien oder Resilienz, werden nicht in die Betrachtung einbezogen. Des Weiteren konzentriert sich die Arbeit auf die psychische Gesundheit, während Aspekte der körperlichen Gesundheit nicht berücksichtigt werden.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Das nachfolgende Kapitel 2 bildet den theoretischen Bezugsrahmen, in dem das Thema Agilität vertieft und die theoretischen Grundlagen von Arbeit und Gesundheit basierend auf dem *Job-Demands-Resources-Modell* (JD-R-Modell) von Demerouti, Bakker, Nachreiner und Schaufeli (2001) vermittelt werden. Im weiteren Verlauf werden die Hypothesen präsentiert. In Kapitel 3 wird das Forschungsdesign vorgestellt und das methodische Vorgehen beschrieben. Die Ergebnisse der Datenerhebung werden in Kapitel 4 präsentiert. In Kapitel 5 erfolgen die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse. Das Vorgehen wird in Kapitel 6 reflektiert, Limitationen sowie Anregungen für weiterführende Forschung werden diskutiert. In Kapitel 7 werden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die vorliegende Arbeit wird in einem abschliessenden Fazit zusammengefasst.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel wird eine theoretische Grundlage für den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit geschaffen. Zu diesem Zweck werden mögliche Erklärungsansätze für die Wirkung agiler Arbeit auf die Gesundheit anhand des JD-R-Modell präsentiert. In Kapitel 2.1 wird zunächst das Thema Agilität erörtert, gefolgt von einer Ausführung zum Thema Gesundheit im Arbeitskontext in Kapitel 2.2. Anschliessend werden die beiden Themen Agilität und Gesundheit zusammengeführt. Zum Abschluss erfolgt die Präsentation der aus der Theorie abgeleiteten Hypothesen.

2.1 Agilität in der Arbeitswelt

Das Interesse an agiler Arbeit hat in den vergangenen Jahren sowohl in der Praxis als auch in der wissenschaftlichen Forschung deutlich zugenommen. Gemäss dem aktuellen *State of Agile Report* von digital.ai (2023) setzen 71% der befragten Organisationen agile Arbeitsmethoden ein. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig und reichen von verbesserter Teamzusammenarbeit über gesteigerte Produktivität bis hin zu höherer Zufriedenheit der Kundschaft (Bock & Steinert, 2022; Junker, Bakker, Gorgievski & Derks, 2021). Die Studie von Komus et al. (2020) konnte sogar bestätigen, dass agile Projekte signifikant erfolgreicher sind als nicht agile. Um die zunehmende Bedeutung agiler Ansätze zu verstehen, ist es zunächst notwendig, sich mit dem Hintergrund und den Begrifflichkeiten agiler Arbeit auseinanderzusetzen, was Inhalt des folgenden Kapitels ist.

2.1.1 Definition und Ursprung agiler Arbeit

Die präzise Definition von Agilität im organisationalen Kontext ist nach wie vor Gegenstand wissenschaftlicher und praktischer Diskussionen. Die Literatur zeigt, dass es keine einheitliche Definition gibt und der Begriff sowohl in der Praxis als auch in der Forschung uneinheitlich verwendet wird (Majkovic, Gundrum, Benz, Dzsula & Huber, 2019). Agilität wird von einigen als die höchste Form organisationaler Anpassungsfähigkeit definiert (Schrempf & Schwaiger, 2019). Andere bezeichnen Agilität als die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren (Bruce & Jeromin, 2016). Hofert (2016, S. 5) beschreibt Agilität als «die Fähigkeit von Teams und Organisationen, in einem unsicheren, sich veränderndem und dynamischen Umfeld flexibel, anpassungsfähig und schnell zu agieren. Dazu greift Agilität auf verschiedene Methoden zurück, die es Menschen einfacher machen, sich so zu verhalten». In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff Agilität zumeist in Verbindung mit dem Aspekt der Flexibilität diskutiert. Schrempf und Schwaiger (2019) unterscheiden jedoch zwischen diesen Begrifflichkeiten. Die Autoren vertreten die Auffassung, dass sich Flexibilität durch reaktives Verhalten und die Fähigkeit, auf Veränderungen zu reagieren, auszeichnet. Demgegenüber wird Agilität als ein proaktives, also vorausschauendes Verhalten verstanden. Trotz terminologischer Unschärfen besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass Agilität die Fähigkeit zur angemessenen und zielgerichteten Reaktion auf dynamische Umweltbedingungen beschreibt (Bruce & Jeromin, 2016; Hofert, 2016). Dieses Verständnis bildet auch die Grundlage der vorliegenden Arbeit.

Während die Begriffsdefinition von Agilität weniger eindeutig ist, besteht Einigkeit über den Ursprung agiler Arbeit. Das Fundament dazu bildet das *Agile Manifest*, das im Jahr 2001 von Softwareentwicklern formuliert wurde (Beck et al., 2001). Das Manifest stellt eine Reaktion auf die klassischen Projektmanagementansätze dar und beschreibt vier zentrale Werte sowie zwölf

Prinzipien, die ursprünglich auf die Softwareentwicklung ausgerichtet waren. Gemäss Beck et al. (2001) lassen sich vier Werte dem Agilen Manifest zuordnen:

1. Individuen und ihre Interaktionen sind von grösserer Bedeutung als Prozesse und Werkzeuge.
2. Funktionierende Software ist relevanter als eine umfangreiche Dokumentation.
3. Zusammenarbeit mit der Kundschaft hat einen höheren Stellenwert als Vertragsverhandlungen.
4. Flexibles Reagieren auf Veränderungen ist entscheidender als das Befolgen eines Plans.

Die vier aufgeführten Werte stellen die Grundlage für die zwölf ergänzenden agilen Prinzipien dar. Aus dem Agilen Manifest von Beck et al. (2001) gehen zwölf Prinzipien hervor. In Anlehnung an Bock und Steinert (2022) werden die Prinzipien wie folgt beschrieben:

1. Zufriedenheit der Kundschaft durch eine kontinuierliche Lieferung der Ergebnisse.
2. Änderungswünsche sind jederzeit willkommen und tragen zum Wettbewerbsvorteil bei.
3. Kurze Arbeitszyklen gewährleisten die regelmässige Bereitstellung von Teilergebnissen.
4. Enge Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen und Entwickelnden während des Projekts.
5. Projekte basieren auf motivierten Mitarbeitenden, die Unterstützung und Vertrauen erhalten.
6. Eine direkte Kommunikation ist der effektivste Weg zur Informationsweitergabe.
7. Funktionierende Teilergebnisse sind das wichtigste Fortschrittsmass.
8. Agile Prozesse fördern eine nachhaltige Entwicklung und ein gleichmässiges Arbeitstempo.
9. Die technische Exzellenz und gutes Design fördern Agilität.
10. Einfache Lösungen sind essenziell und fokussieren sich auf das Notwendige.
11. Selbstorganisierte Teams entwickeln die besten Lösungen.
12. Regelmässige Reflexionen über die Zusammenarbeit im Team verbessern die Arbeitsweise.

Durch diese Prinzipien wird deutlich, dass agile Arbeit primär darauf abzielt, frühzeitig auf Veränderungen zu reagieren, um eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse, Produkte und der Zusammenarbeit zu ermöglichen (Bock & Steinert, 2022). Dabei ist die Einbindung der Kundschaft ebenso zentral wie die Selbstorganisation agiler Teams. Die genannten Werte und Prinzipien bilden bis heute die Grundlage agiler Arbeit und lassen sich in unterschiedlichen Methoden und Praktiken konkretisieren (Hofert, 2016). Das Wechselspiel zwischen agilen Werten, Prinzipien, Methoden und Praktiken wird in Abbildung 1 veranschaulicht. Agile Werte bilden das Fundament, welches durch Prinzipien konkretisiert und durch Methoden sowie Praktiken in praktisches Handeln überführt wird. Während das *Doing Agile* die Anwendung spezifischer Methoden umfasst, bezieht sich das *Being*

Agile auf die zugrunde liegende Organisationskultur, die sich an den agilen Werten und Prinzipien orientiert (Eilers, Simmert & Peters, 2020). Nido (2020) zufolge ist eine reine Implementierung agiler Praktiken nicht ausreichend, um von einer agilen Organisation zu sprechen. Vielmehr sei die Entwicklung eines gemeinsamen Mindsets erforderlich. Eilers et al. (2020) heben hervor, dass das *Being Agile* insbesondere durch kollektive Verantwortung sowie eine offene Kommunikationskultur geprägt ist. Diese Merkmale gelten als zentrale Voraussetzungen für eine nachhaltige Umsetzung agiler Praktiken.

Abbildung 1. Wechselspiel zwischen agilen Werten, Prinzipien, Methoden und Praktiken.

Die Unterscheidung zwischen *Doing Agile* und *Being Agile* ist auch für die vorliegende Arbeit von Bedeutung. In diesem Zusammenhang werden nicht nur die Anwendung agiler Praktiken, sondern auch die damit einhergehenden psychologischen Aspekte, wie etwa erlebte Autonomie oder soziale Unterstützung, untersucht. Diese Aspekte gehen über das *Doing Agile* hinaus und beziehen sich auf das *Being Agile*.

2.1.2 Agile Arbeitsmethode Scrum

Die zuvor beschriebene Umsetzung des *Doing Agile* wird durch den Einsatz agiler Arbeitsmethoden unterstützt. Diese werden als Regelwerke, sogenannte Frameworks, definiert, welche den Ablauf von Aufgaben und Prozessen spezifizieren (Hofert, 2016). Aktuelle Studien belegen, dass *Scrum* die am weitesten verbreitete agile Methode ist (digital.ai, 2023; Komus et al., 2020). *Scrum* ist eine Methode des Projektmanagements, die darauf abzielt, komplexe Projekte in kleinere Aufgaben zu unterteilen und diese in kurzen Zyklen zu bearbeiten. Gemäss den Resultaten der internationalen Studie von Komus et al. (2020) wird die Methode *Scrum* in 84% der befragten

Teams praktiziert. Dieser Befund bestätigt sich auch auf nationaler Ebene. In der *Swiss Agile Study* von Kropp und Meier (2017) nutzen 69% der befragten Schweizer IT-Unternehmen die Methode Scrum. Aus diesem Grund fokussiert sich die vorliegende Arbeit auf diese Methode, wobei auf die Erläuterung alternativer Methoden bewusst verzichtet wird.

Die Methode Scrum trägt dazu bei, dass agile Teams kontinuierliche Fortschritte erzielen und flexibel auf Veränderungen reagieren können. Die Grundlage einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist eine wertorientierte Arbeitsweise, die durch Engagement, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut geprägt ist (Schwaber & Sutherland, 2020). Gemäss Bock und Steinert (2022) sind transparente Prozesse, die regelmässige Überprüfung gesetzter Ziele sowie die schnelle Anpassung bei Abweichungen zentrale Elemente der Methode. Für eine wirksame Umsetzung der Methode ist eine präzise Rollenverteilung essenziell. Schwaber und Sutherland (2020) zufolge stehen drei definierte Rollen im Mittelpunkt, die den agilen Prozess strukturieren. Erstens übernimmt der *Product Owner* (PO) die Verantwortung für die Produktentwicklung und fungiert als Schnittstelle zwischen interner und externer Kundschaft. Die Priorisierung und Erfassung neuer Aufgaben liegen in seinem Aufgabenbereich. In der Regel wird diese Rolle einer einzelnen Person übertragen. Zweitens unterstützt der *Scrum Master* (SM) das Team in methodischer Hinsicht und moderiert die Prozesse. Die Rolle des SM nimmt eine vermittelnde und unterstützende Instanz ein und ist für die Einhaltung der Rahmenbedingung verantwortlich. Auch diese Rolle wird üblicherweise von einer einzelnen Person im Team übernommen. Drittens ist die Rolle des *agilen Teammitglieds* (AT) zu berücksichtigen. Die AT verfügen über unterschiedliche fachliche Hintergründe und arbeiten interdisziplinär zusammen. Ein Scrum Team umfasst typischerweise drei bis neun Personen und zeichnet sich durch ein hohes Mass an Selbstorganisation aus (Böhm, 2019). Das Team trifft dabei eigenständig Entscheidungen über die Priorisierung und Umsetzung der Aufgaben.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der SM ein Umfeld fördert, in dem der PO die Arbeit für ein komplexes Projekt koordiniert. Die AT zerlegen eine Auswahl der Arbeit in kleinere Aufgaben, deren Umsetzung kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst wird (Schwaber & Sutherland, 2020). Die in Scrum definierte Rollenstruktur geht mit einem veränderten Verständnis von Führung einher (Bock & Steinert, 2022). Während klassische Führungsmodelle zumeist eine hierarchisch organisierte Einzelverantwortung vorsehen, betonen agile Ansätze zunehmend das Konzept der gemeinsamen Führung. In der Literatur wird dieses Prinzip auch als *Shared Leadership* bezeichnet (Moe, Dingsøyr & Dybå, 2010). Dabei ist nicht eine Person aufgrund ihrer Position für die Führungsaufgaben verantwortlich, sondern verschiedene Rollen übernehmen diese Aufgaben. Die Untersuchung von Moe et al. (2010) liefert empirische Hinweise für die praktische Ausgestaltung gemeinsamer Führung in agilen Teams. Ihre Fallstudie zeigt, dass die Teamarbeit durch kollektive

Verantwortung, gemeinsames Lernen und offene Kommunikation gekennzeichnet ist. Gleichzeitig verweisen die Autoren auf Herausforderungen in Bezug auf externe Abhängigkeiten und Teamkoordination, die das Konzept gemeinsamer Führung in der Umsetzung begrenzen können.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass in dieser Arbeit die Führungsrolle als Führungskraft (FK) bezeichnet werden. Die Bezeichnung FK orientiert sich damit an der üblichen Praxis und wird im Sinne einer gemeinsamen Führung interpretiert. Die Selbstführung wird von sämtlichen Mitarbeitenden übernommen. Die Mitarbeitenden tragen die Eigenverantwortung für ihre Aufgaben und entwickeln ihre Kompetenzen kontinuierlich weiter. Infolgedessen übernehmen die Mitarbeitenden mehr Verantwortung und sind Teil des Führungsverständnisses.

Forschungsergebnisse legen nahe, dass eine gemeinsame Führung mit einer gesteigerten Teamleistung und einem erhöhten Engagement assoziiert ist (Nicolaidis et al., 2014; Wang, Waldman & Zhang, 2014).

2.1.3 Agile Arbeitspraktiken in Scrum

Die Methode Scrum umfasst verschiedene agile Arbeitspraktiken. In der Literatur werden diese Praktiken teilweise auch als *Scrum Events* bezeichnet (z.B. Schwaber & Sutherland, 2020). Zu den zentralen Praktiken zählen das *Daily Scrum*, der *Sprint*, die *Sprint Retrospective* sowie das *Sprint Planning*. Die nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht diese vier Scrum Events, welche anschliessend einzeln erläutert werden.

Abbildung 2. Agile Scrum Praktiken in Anlehnung an Scrum.org (2020).

2.1.3.1 Daily Scrum

Das Daily Scrum ist ein täglich stattfindendes Meeting, das gemäss Schwaber und Sutherland (2020) eine Dauer von 15 Minuten nicht überschreiten soll. Das Meeting findet idealerweise zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt. In der gegenwärtigen Praxis findet das Daily Scrum häufig auch in hybrider Form statt (Junker et al., 2021). Das Meeting richtet sich in erster Linie an die AT. Nehmen PO und SM aktiv an der Produktentwicklung teil, so werden sie auch als AT betrachtet. Das Ziel des Daily Scrum besteht darin, die Kommunikation zu fördern, Hindernisse frühzeitig zu identifizieren und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. Dadurch können zusätzliche Meetings reduziert werden. Für vertiefende Diskussionen zu laufenden Aufgaben kann sich das Team ausserhalb des Daily Scrum im Tagesverlauf abstimmen (Schwaber & Sutherland, 2020). In der vorliegenden Arbeit wird die Praktik Daily Scrum fortan als *Daily* verwendet.

2.1.3.2 Sprint

Der Sprint stellt ein zentrales Element von Scrum dar und ermöglicht einen iterativen Prozess (Schwaber & Sutherland, 2020). Dabei handelt es sich um eine zeitlich begrenzte Arbeitsperiode. Gemäss Junker et al. (2021) beträgt die übliche Dauer dieser Arbeitsperiode zwei Wochen. In diesem Zeitraum widmet sich das Team der Umsetzung konkreter und im Vorfeld priorisierter Aufgaben. Am Ende jedes Sprints werden die erzielten Ergebnisse präsentiert und, sofern dies möglich ist, ein Feedback der Kundschaft oder Stakeholder eingeholt (Schwaber & Sutherland, 2020). Daraufhin werden die abgeschlossenen Aufgaben zelebriert und die Erfolgsschritte gefeiert. Im Nachgang erfolgen die Zuweisung und die erneute Priorisierung der Aufgaben für den nächsten Sprint an die AT. Der Sprint zielt darauf ab, durch ein iteratives Vorgehen eine kontinuierliche Anpassung und Ausrichtung der Aufgaben an die Bedürfnisse der Kundschaft zu gewährleisten (Junker et al., 2021).

2.1.3.3 Sprint Retrospective

Die Sprint Retrospective dient der gemeinsamen Reflexion des vergangenen Sprints im Hinblick auf die Zusammenarbeit im Team. Dabei wird besprochen, was während des Sprints gut funktioniert hat, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind und inwieweit diese bewältigt werden konnten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu verbessern und dadurch die Effektivität des nächsten Sprints zu erhöhen. Die Sprint Retrospective findet typischerweise am Ende eines Sprints statt, wobei in Abhängigkeit von der organisatorischen Struktur auch eine Durchführung nach zwei Sprints möglich ist (Schwaber & Sutherland, 2020). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Sprint Retrospective im weiteren Verlauf mit *Retro* abgekürzt.

2.1.3.4 Sprint Planning

Im Rahmen des Sprint Planning erfolgen die Planung und Festlegung der Aufgaben für den nächsten Sprint (Tripp et al., 2016). Gemäss der Geschäftsstrategie definiert der PO die Ziele für das Sprint Planning, wobei er sich an den strategischen Prioritäten orientiert. In Abstimmung mit dem PO entscheidet das Team, welche Aufgaben in den Sprint aufgenommen und wie diese konkret umgesetzt werden sollen. Während des Sprints kann das Team einzelne Aufgaben weiter verfeinern oder gegebenenfalls anpassen (Schwaber & Sutherland, 2020). Die realistische Einschätzung der Anzahl zu bewältigender Aufgaben innerhalb eines Sprints stellt für viele Teams eine Herausforderung dar. Je besser ein Team über seine bisherige Leistung und verfügbare Kapazität informiert ist, desto fundierter kann der Sprint geplant werden (Böhm, 2019). Das Ziel des Sprint Planning besteht in der angemessenen und ausgewogenen Verteilung der Aufgaben, wodurch Selbstorganisation und Autonomie des Teams gefördert werden (Schwaber & Sutherland, 2020). In der vorliegenden Arbeit wird fortan das Sprint Planning als *Planning* verwendet.

2.2 Arbeit und Gesundheit

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff der Gesundheit erläutert. Im weiteren Verlauf werden die mit der Gesundheit verbundenen Konstrukte Arbeitsbelastung, Arbeitsressourcen, Erschöpfung sowie Arbeitsengagement ausgeführt. Anschliessend werden das JD-R-Modell von Demerouti et al. (2001) sowie das Wirkungsmodell des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) von Krause, Basler und Bürki (2016) als theoretische Grundlagen vorgestellt.

2.2.1 Definition Gesundheit

Im Rahmen dieser Arbeit wird die psychische Gesundheit im Kontext agiler Arbeit untersucht. Für ein vertiefteres Verständnis der psychischen Gesundheit wird zunächst auf den allgemeinen Gesundheitsbegriff eingegangen. In diesem Zusammenhang hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit ihrer Definition einen bedeutsamen Beitrag geleistet. Gemäss dieser Definition ist «Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen» (WHO, 1946). Die Definition der WHO (1946) findet sich häufig in wissenschaftlichen Publikationen, wird jedoch auch kritisch diskutiert (Ducki, 2000). Die Kritik an der Definition konzentriert sich besonders auf die Beschreibung des Zustands, da diese eine statische Perspektive suggeriert (Ulich & Wülser, 2018). In Reaktion darauf hat sich das Gesundheitsverständnis in den letzten Jahrzehnten insbesondere aus psychologischer Perspektive weiterentwickelt. Gemäss Udris, Kraft, Mussmann und Rimann (1992) wird Gesundheit als ein

dynamisches Gleichgewicht zwischen Individuum und Umwelt beschrieben. Mit dieser prozessorientierten Perspektive wird ein rein statischer Gesundheitsbegriff aufgegeben (Ulich & Wülser, 2018). Gesundheit ist demnach «eher ein Potenzial oder eine Fähigkeit, mit Ungleichgewichten umzugehen und sie zu regulieren, als ein Zustand ... Gesundheit umfasst also nicht nur den aktuellen Zustand, sondern auch die Möglichkeit, in Zukunft ein Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzustellen» (Greiner, 1998, S. 44). Gemäss den Autoren repräsentiert der Gesundheitsbegriff ein Gleichgewicht zwischen Anforderungen und deren erfolgreicher Bewältigung. Ein Gleichgewicht zeichnet sich durch körperliches und psychisches Wohlbefinden aus, während ein Ungleichgewicht mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen einhergeht (Blum-Rüegg, 2018). Diese Perspektive findet auch im Verständnis psychischer Gesundheit Anwendung. Nach Schuler, Tuch, Sturny und Peter (2023) wird die psychische Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess betrachtet, in dem alltägliche Belastungen bewältigt werden. Dabei stützt sich das Individuum auf Ressourcen, die entweder selbst generiert oder aus dessen Umfeld entstehen. In diesem Zusammenhang wird psychische Gesundheit als ein Gleichgewicht zwischen anfallenden Belastungen und verfügbaren Ressourcen verstanden (Schuler et al., 2023). Dieses Verständnis bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten im Arbeitskontext eingeordnet.

2.2.2 Psychische Gesundheit im Arbeitskontext

Die Arbeit nimmt eine zentrale Rolle im Leben ein und kann die psychische Gesundheit der Menschen beeinflussen (Kauffeld & Hoppe, 2014). Das in Abschnitt 2.2.1 dargestellte dynamische Gesundheitsverständnis verdeutlicht, dass die Arbeit sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Im Idealfall vermittelt die Arbeit ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und trägt zur sozialen Anerkennung bei (Semmer & Udris, 2004). Gleichzeitig kann sie mit Überforderung und emotionaler Erschöpfung verbunden sein (Blum-Rüegg, 2018). Gemäss dem Job-Stress-Index der Gesundheitsförderung Schweiz (2022) berichtet nahezu jede dritte erwerbstätige Person von einem Ungleichgewicht zwischen Belastungen und Ressourcen und fühlt sich emotional erschöpft. Die aktuelle Studie von Blum-Rüegg, Steiner und Knecht (2025) unterstreicht, dass Mitarbeitende, die sich in einer suboptimalen Arbeitsumgebung befinden, tendenziell über einen schlechteren Gesundheitszustand berichten. Psychische Erkrankungen werden heutzutage als eine der Hauptursachen für längere Fehlzeiten am Arbeitsplatz betrachtet (Schuler et al., 2023). Dauerhafter arbeitsbedingter Stress kann nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen beeinträchtigen, sondern führt auch zu hohen ökonomischen Folgekosten für Unternehmen (Kauffeld & Hoppe, 2014).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere die Arbeitsumgebung entscheidend ist, wie Mitarbeitende mit den Anforderungen ihres Arbeitsalltags umgehen (Schaufeli & Taris, 2014). In der vorliegenden Arbeit wird die psychische Gesundheit im Arbeitskontext als ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den Anforderungen der Arbeit und den verfügbaren organisationalen Ressourcen verstanden. Folglich wird die Arbeit nicht nur als eine Belastung verstanden, sondern auch als Faktor zur Förderung psychischer Gesundheit. Auf dieser Grundlage werden im Folgenden zentrale Einflussfaktoren psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz dargestellt.

2.2.2.1 Arbeitsbelastungen

In der arbeitspsychologischen Literatur findet sich eine Differenzierung zwischen Arbeitsanforderungen und Arbeitsbelastungen, obwohl diese Termini häufig synonym verwendet werden. Arbeitsanforderungen werden als wertneutrale Aspekte der Arbeit betrachtet, die weder positiv noch negativ bewertet werden. Gemäss Rohmert und Rutenfranz (1975) umfassen Arbeitsanforderungen sämtliche Einflüsse, die von aussen auf eine Person einwirken. Demnach können Arbeitsanforderungen herausfordernd sowie stimulierend sein, aber auch emotionale Anstrengung verlangen (Demerouti et al., 2001). Arbeitsanforderungen werden erst dann zu einer Arbeitsbelastung, wenn sie über einen längeren Zeitraum mit einer gewissen Intensität anhalten und keine ausreichenden Ressourcen für deren Bewältigung vorhanden sind. Folglich repräsentieren Arbeitsbelastungen physische, psychische, soziale oder organisatorische Aspekte der Arbeit, die eine länger andauernde Anstrengung erfordern und mit psychischen und physiologischen Kosten verbunden sein können (Demerouti & Nachreiner, 2019). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Arbeit zur Vereinfachung der Begriff *Belastung* verwendet wird, obwohl aus theoretischer Perspektive zwischen Anforderungen und Belastungen zu unterscheiden wäre. Diese Vereinfachung begründet sich dadurch, dass im Rahmen der Erhebung nicht differenziert erfasst wird, ob die beschriebenen Anforderungen tatsächlich negativ konnotiert sind. Zudem ist der Begriff *Belastung* im organisationalen Alltag stärker etabliert und somit anschlussfähiger.

Zu den typischen arbeitsbezogenen Belastungen zählen unter anderem hohe zeitliche und inhaltliche Anforderungen, eine aversive Arbeitsumgebung oder emotionale Anforderungen im Umgang mit anspruchsvoller Kundschaft (Schaufeli & Taris, 2014). Die Erkenntnisse von Blum-Rüegg et al. (2025) identifizieren insbesondere Zeitdruck sowie widersprüchliche oder unklare Arbeitsanweisungen als gesundheitsrelevante Belastungsfaktoren.

Gemäss der vorliegenden Literatur lassen sich arbeitsbezogene Belastungen in vier Bereiche unterteilen (Demerouti & Nachreiner, 2019; Semmer, Zapf & Dunckel, 1999). *Aufgabenbezogene Belastungen* beziehen sich unter anderem auf eine hohe Arbeitsintensität, Zeitdruck und komplexe

Aufgabenstellungen. *Soziale Belastungen* resultieren aus Konflikten mit Kolleginnen und Kollegen oder Führungskräften, fehlender Unterstützung oder der Zuweisung von Fehlern. *Organisationale Belastungen* manifestieren sich durch unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Anweisungen oder häufige strukturelle Veränderungen. *Physische Belastungen* sind demgegenüber mit körperlich anspruchsvollen Arbeitsbedingungen verbunden wie zum Beispiel monotoner Körperhaltung, langem Sitzen oder schwerem Heben. In der vorliegenden Arbeit werden die physischen Belastungen nicht weiter thematisiert, da diese nicht Teil des Untersuchungsgegenstands sind.

2.2.2.2 Arbeitsressourcen

Demerouti und Nachreiner (2019) beschreiben Arbeitsressourcen als Aspekte der Arbeit, die Mitarbeitende bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Dazu zählen physische, psychische, soziale oder organisationale Bedingungen, die entweder die Leistung fördern oder zur Reduktion arbeitsbedingter Belastungen beitragen. Aus arbeitspsychologischer Perspektive werden Arbeitsressourcen als zentraler Einflussfaktor für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz betrachtet (Ulich & Wülser, 2018). In diesem Zusammenhang wird insbesondere die soziale Wertschätzung als bedeutsame Arbeitsressource betont (Blum-Rüegg et al., 2025). Im Sinne der Einheitlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit fortan der Begriff *Ressource* verwendet, welcher sich auf die Arbeitsressourcen bezieht.

Analog zu den Belastungen wird in der Literatur ebenfalls eine Unterscheidung in aufgabenbezogene, soziale, organisationale und physische Arbeitsressourcen vorgenommen (Demerouti & Nachreiner, 2019; Semmer et al., 1999). *Aufgabenbezogene Ressourcen* umfassen Aspekte, wie die Rückmeldung zur Leistung durch Kundschaft oder Führungskraft, Selbstbestimmungsmöglichkeiten in der Aufgabenbewältigung sowie die Vielfalt abwechslungsreicher Tätigkeiten. *Soziale Ressourcen* beziehen sich auf die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen im Arbeitskontext, insbesondere die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen sowie Führungskräfte. *Organisationale Ressourcen* beinhalten strukturelle Bedingungen, unter anderem transparente Kommunikation, Partizipation an Entscheidungen, Arbeitsplatzsicherheit sowie individuelle Entwicklungsperspektiven. *Physische Ressourcen* werden definiert als Mittel, die den Arbeitsprozess zur Aufgabenerfüllung unterstützen oder gar ermöglichen. Dazu gehören etwa Büroräume, Arbeitsmittel oder die technische Infrastruktur. Da der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit auf den arbeitsbezogenen Ressourcen liegt, werden weder physische noch persönliche oder dispositionale Ressourcen im weiteren Verlauf behandelt.

2.2.2.3 Erschöpfung

Erschöpfung kann die Folge intensiver und anhaltender Belastung sein (Demerouti & Nachreiner, 2019). Laut Demerouti et al. (2001) ist Erschöpfung ein subjektives Gefühl, das mit einer reduzierten Belastbarkeit und einer unzureichenden Erholung einhergeht. Die Autoren erweitern diese Beschreibung und definieren Erschöpfung als ein Erleben, in dem sich Personen emotional überfordert und ausgelaugt fühlen. In der wissenschaftlichen Literatur wird Erschöpfung oft im Zusammenhang mit dem Begriff *Burnout* diskutiert. Der Begriff *Burnout* wurde ursprünglich von Freudenberger (1974) als Zustand totaler Erschöpfung beschrieben, der mit chronischer Müdigkeit, Überforderung und zum Teil auch körperlichen Beschwerden verbunden ist. Eine Definition, die bis heute häufig zitiert wird, stammt von Maslach und Jackson (1984). Die Autoren beschreiben *Burnout* als einen Zustand, der drei Dimensionen umfasst: emotionale *Erschöpfung*, *Depersonalisierung* und eine reduzierte *Leistungsfähigkeit*. In der Folge ist die emotionale Erschöpfung ein integraler Bestandteil von *Burnout*. Obwohl der Begriff *Burnout* eng mit Erschöpfung verbunden ist, fokussiert sich die vorliegende Arbeit ausschliesslich auf das Konstrukt der Erschöpfung. Konkret bezieht sie sich auf die arbeitsbezogene Erschöpfung. Aus diesem Grund werden weitere Begrifflichkeiten wie *Depersonalisierung* oder *Leistungsfähigkeit* nicht näher erläutert.

2.2.2.4 Arbeitsengagement

In der arbeitspsychologischen Forschung wird Arbeitsengagement als ein positiver Effekt ausreichender Ressourcen angesehen und beschreibt einen Zustand hoher motivationaler Qualität bei der Arbeit (Demerouti & Nachreiner, 2019). Gemäss Schaufeli und Bakker (2004) lässt sich Arbeitsengagement anhand dreier Dimensionen unterteilen: *Vitalität (vigor)*, *Hingabe (dedication)* und *Absorption*. *Vitalität* bezeichnet das Erleben von Energie und psychischer Widerstandskraft im Arbeitskontext sowie die Bereitschaft, sich trotz Herausforderungen mit Engagement einzubringen. *Hingabe* beschreibt ein Gefühl von Begeisterung und Stolz in Bezug auf die eigene Tätigkeit. Die dritte Dimension, *Absorption*, stellt einen Zustand dar, in dem Mitarbeitende tief konzentriert sind, vollständig in ihrer Arbeit aufgehen und das Gefühl für Zeit verlieren (Demerouti & Nachreiner, 2019; Schaufeli & Bakker, 2004). In der vorliegenden Arbeit wird fortan der Begriff *Engagement* verwendet, wobei sich dieser auf die Definition des Arbeitsengagements bezieht.

2.2.3 Theoretischer Rahmen: das Job-Demands-Resources-Modell

Um das Zusammenwirken von Arbeit und Gesundheit zu erklären, wird in der vorliegenden Arbeit das JD-R-Modell von Demerouti et al. (2001) herangezogen. Das Modell bietet eine differenzierte Erklärung dafür, wie Belastungen (*Job Demands*) und Ressourcen (*Job Resources*) auf die psychische Gesundheit einwirken. Ursprünglich wurde das Modell zur Forschung von Burnout entwickelt. Seither hat es sich zu einem etablierten Rahmenmodell für die Untersuchung arbeitsbezogener Gesundheit weiterentwickelt (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). Schaufeli und Taris (2014) bieten in ihrer Metaanalyse einen umfassenden Überblick über 61 Belastungen und Ressourcen, die in Verbindung mit dem JD-R-Modell stehen. Die Ergebnisse dieser Metaanalyse zeigen, dass das JD-R-Modell und die darin postulierten Beziehungen auf verschiedene Länder, Kulturen und Berufsgruppen, einschliesslich des IT-Bereichs, anwendbar sind. Aus diesem Grund bietet das JD-R-Modell eine solide und passende Grundlage für die vorliegende Arbeit.

Das JD-R-Modell integriert die Theorien des Job-Designs (z.B. Hackman & Oldham, 1975) sowie Stress- und Belastungstheorien (z.B. Rohmert & Rutenfranz, 1975). Während die Theorien des Job-Designs die Bedeutung von Ressourcen betonen, fokussieren sich die Stress- und Belastungstheorien primär auf die negativen Folgen von Belastungen (Demerouti & Nachreiner, 2019). Das JD-R-Modell vereint beide Perspektiven und erläutert, wie sich arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen auf Erschöpfung und Engagement auswirken. Dabei werden zwei Prozesse unterschieden: der gesundheitsbeeinträchtigende und der motivationale Prozess (Bakker & Demerouti, 2017; Demerouti et al., 2001). Das JD-R-Modells von Demerouti et al. (2001) ist in Abbildung 3 dargestellt. Für die vorliegende Arbeit wurden die Begriffe aus dem Englischen ins Deutsche übertragen.

Abbildung 3. Das Job-Demands-Resources-Modell in Anlehnung an Demerouti et al. (2001).

Im Rahmen des JD-R-Modells beschreibt der gesundheitsbeeinträchtigende Prozess einen ursächlichen Pfad, bei dem übermässige oder andauernde Belastungen zur Erschöpfung führen können (Demerouti & Nachreiner, 2019). Maslach und Jackson (1984) zufolge kann Erschöpfung dann auftreten, wenn Belastungen nicht ausreichend durch Ressourcen ausgeglichen werden können oder wenn wiederholte Bewältigungsversuche zulasten der körperlichen Energie anfallen. Zusätzlich betont das Modell, dass das Fehlen von Ressourcen die Erreichung von Arbeitszielen erschweren oder gar verhindern kann. Diese Umstände können zu Frustration und Demotivation führen. Als Konsequenz manifestieren sich emotionale Distanzierung von der Arbeit oder reduzierte Leistungsfähigkeit (Demerouti et al., 2001). Studien belegen, dass übermässige Belastungen oder fehlende Ressourcen nicht nur die Gesundheit von Erwerbstätigen beeinträchtigen, sondern auch mit negativen organisationalen Folgen wie erhöhter Fehlzeit verbunden sein können (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004).

Im motivationalen Prozess hingegen werden Ressourcen als motivierende Anreize verstanden, die mit einem erhöhten Engagement verbunden sind (Bakker & Demerouti, 2007). Gemäss Demerouti et al. (2001) können Ressourcen nicht nur das Engagement fördern, sondern auch die negativen Effekte arbeitsbezogener Belastungen abpuffern. In diesem Kontext wird der Begriff *Puffereffekt* aufgegriffen, der nach Karasek (1979) darauf abzielt, erlebte Belastungen durch vorhandene Ressourcen abzuschwächen. Darüber hinaus lassen sich aus dem JD-R-Modell bedeutsame Annahmen hinsichtlich der organisationalen Folgen ableiten. Gemäss Schaufeli und Bakker (2004) besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einem hohen Engagement und einer starken organisationalen Bindung. Die Annahme, dass engagierte Mitarbeitende eine höhere Motivation aufweisen, im Unternehmen zu verbleiben, zeigt sich in einer reduzierten Anzahl an Fehltagen und Fluktuationen (Krause, 2016; Schaufeli & Bakker, 2004). Basierend auf dem JD-R-Modell lässt sich festhalten, dass sowohl arbeitsbezogene Belastungen als auch Ressourcen eine massgebliche Rolle für die Gesundheit darstellen.

Trotz der weiten Verbreitung und hohen Akzeptanz des JD-R-Modells in Forschung und Praxis wird das Modell auch kritisch diskutiert. Schaufeli und Taris (2014) verweisen auf eine unscharfe Trennung zwischen Belastungen und Ressourcen. Während das JD-R-Modell theoretisch davon ausgeht, dass Belastungen negativ und Ressourcen konnotiert sind, betonen Crawford, LePine und Rich (2010) die Art der Belastung. Die Autoren schlagen deshalb vor, das JD-R-Modell um herausfordernde (*challenge demands*) und hinderliche (*hindrance demands*) Belastungen zu erweitern. Eine herausfordernde Belastung stellt beispielsweise Zeitdruck dar, der unter bestimmten

Bedingungen auch motivierend wirken kann. Trotz dieser Limitation wird das JD-R-Modell für die vorliegende Arbeit als geeignet betrachtet und bietet eine gute theoretische Grundlage.

2.2.4 Ergänzendes Praxismodell: das Wirkungsmodell BGM

In Ergänzung zum JD-R-Modell lässt sich für die vorliegende Arbeit das Wirkungsmodell BGM von Krause et al. (2016) heranziehen. Das Wirkungsmodell BGM veranschaulicht auf praxisorientierte Weise die Auswirkungen von Belastungen und Ressourcen im Arbeitskontext und stellt ein etabliertes Modell für die Implementierung gesundheitsförderlicher Strukturen in Organisationen dar. Im Unterschied zum JD-R-Modell geht das Wirkungsmodell BGM noch vertiefter auf organisationale Auswirkungen wie Absenzen, Fluktuation, Image oder Sicherheit ein. Darüber hinaus können mit dem Modell die Entstehungsgründe von Fehltagen in Unternehmen hergeleitet werden.

Das in Abbildung 4 dargestellte Wirkungsmodell BGM basiert auf einer Wirkungskette (Blum-Rüegg, 2018; Krause et al., 2016). In der linken Spalte werden Massnahmen dargestellt, die sich entweder auf die strukturelle oder auf die individuelle Ebene beziehen. Die in der zweiten Spalte von links dargestellten Massnahmen beeinflussen die Belastungen und Ressourcen. Die Intention der Massnahmen besteht in der Reduktion von Belastungen sowie dem Ausbau von Ressourcen, was sich wiederum positiv auf die Motivation und Gesundheit der Mitarbeitenden auswirkt (zweite Spalte von rechts). In der Konsequenz trägt dies zum Unternehmenserfolg bei (rechte Spalte). Für eine nachhaltige und positive Unternehmensentwicklung betonen Krause et al. (2016) die Notwendigkeit, die Unternehmensstrategie zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang empfehlen die Autoren, spezifische Kennzahlen wie Fehltag oder Fluktuationsrate mit der Strategie zu verknüpfen und zu dokumentieren. Dadurch soll die Wirksamkeit der ursprünglichen Massnahmen auf den Unternehmenserfolg ermittelt werden (Krause et al., 2016).

Abbildung 4. Das Wirkungsmodell des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Anlehnung an Krause et al. (2016).

2.3 Agilität und Gesundheit

Nachdem die Themen Agilität und Gesundheit im Arbeitskontext vorgestellt wurden, widmet sich dieses Kapitel dem Zusammenschluss beider Themen. Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass agile Arbeit sowohl mit Belastungen als auch mit Ressourcen einhergeht.

2.3.1 Anwendung des Job-Demands-Resources-Modells im agilen Kontext

Auf der Grundlage der zuvor erläuterten Theorien wird nun ein Untersuchungsmodell abgeleitet und vorgestellt, das auf dem JD-R-Modell basiert. Agile Arbeitsmethoden verändern die Art und Weise, wie Arbeit organisiert, verteilt und ausgeführt wird (Bock & Steinert, 2022). Gemäss Badura, Ducki, Schröder, Klose und Meyer (2019) werden veränderte Arbeitsstrukturen, wie beispielsweise agiles Arbeiten, dem JD-R-Modell vorgelagert. Auch andere Studien, wie die von Huck-Fries et al. (2019) oder Rietze und Zacher (2022), vertreten diese Annahme und positionieren agile Praktiken vorgelagert an das JD-R-Modell. Diese Erkenntnis lässt sich ebenfalls auf das Wirkungsmodell BGM übertragen wie es Baumgartner, Bracher, Krause, Mumenthaler und Ramseyer (2020) zeigen und in Abbildung 5 dargestellt wird.

Abbildung 5. Das Wirkungsmodell agiler Arbeit in Anlehnung an das Wirkungsmodell BGM von Krause et al. (2016).

Bevor das für diese Arbeit zentrale Untersuchungsmodell in Abbildung 6 vorgestellt wird, erfolgt zunächst eine theoretische Einordnung der Wirkung agiler Praktiken in Bezug auf Belastungen und Ressourcen (zweite Fragestellung) sowie psychische Gesundheit (dritte Fragestellung). In diesem Kontext erfolgt die Herleitung der untersuchten Hypothesen der vorliegenden Arbeit.

2.3.2 Belastungen und Ressourcen im agilen Kontext

Hennel und Rosenkranz (2021) zufolge kann das Daily durch den regelmässigen Austausch und die transparente Kommunikation die psychologische Sicherheit im agilen Team fördern. Das Daily ermöglicht eine zeitnahe Identifikation von Herausforderungen und die Entwicklung von Lösungen für auftretende Schwierigkeiten, wodurch arbeitsbezogene Unsicherheiten reduziert werden können (Tripp et al., 2016). Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass das Daily kurz gehalten und auf das Wesentliche reduziert ist, um unnötige Diskussionen und längere Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden (Schwaber & Sutherland, 2020).

Sprints können einen Beitrag zur Reduktion der Arbeitsintensität leisten, indem die anstehenden Aufgaben gleichmässig verteilt werden (Huck-Fries et al., 2019). Agile Teams sind dabei selbst für ihre Arbeitsplanung verantwortlich und entscheiden eigenständig, welche Aufgaben in den kommenden Sprint aufgenommen werden (Schwaber & Sutherland, 2020). In diesem Zusammenhang wird die Deadline des Sprints nicht als negativer Zeitdruck empfunden, sondern als ein nachhaltiges Arbeitstempo (Tuomivaara, Lindholm & Käsälä, 2017). Auch Kropp, Meier, Anslow und Biddle (2020) zeigen, dass durch die selbstverantwortliche Planung eine realistische Arbeitsmenge und ein ausgeglichenes Arbeitspensum gefördert werden. Dies setzt voraus, dass während des Sprints keine weiteren Aufgaben hinzukommen oder freie Arbeitsperioden zur Erledigung der Aufgaben übersteuert werden (Schwaber & Sutherland, 2020). Die konkrete Festlegung der Aufgaben innerhalb eines Sprints trägt zur Steigerung der Vorhersehbarkeit und zur Reduktion von Unklarheiten bei der Aufgabenerledigung bei (Pfeiffer et al., 2019).

Die Retro ermöglicht dem Team, den vergangenen Sprint zu reflektieren. In diesem Zusammenhang werden etwaige Unklarheiten hinsichtlich der Rollen und Zuständigkeiten aufgegriffen (Huck-Fries et al., 2019). Darüber hinaus ermöglichen sie die Thematisierung arbeitsbezogener Herausforderungen sowie sozialer Konflikte, wodurch Spannungen im Team reduziert werden können (Rietze & Zacher, 2023).

Nach Schwaber und Sutherland (2020) dient das Planning der Strukturierung anstehender Aufgaben und der Festlegung zukünftiger Ziele. Die daraus resultierende Transparenz der bevorstehenden Arbeitsauslastung unterstützt die Mitarbeitenden dabei, ihre Aufgaben fokussiert zu erledigen. Dies kann zu einer Reduktion der wahrgenommenen Arbeitslast beitragen (Rietze & Zacher, 2023). Schlussfolgernd lässt sich aus der vorliegenden Literatur ableiten, dass agile Praktiken das Potenzial besitzen, arbeitsbezogene Belastungen zu reduzieren. Diese Überlegungen resultieren in der Hypothese H2a, die wie folgt lautet:

H2a Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen den agilen Praktiken und den Arbeitsbelastungen.

Demgegenüber deutet die Literatur darauf hin, dass agile Praktiken das Potenzial besitzen, Ressourcen zu fördern. Das Daily ermöglicht die frühzeitige Identifikation von Unsicherheiten bei anstehenden Aufgaben und erlaubt eine schnelle Reaktion auf Änderungen (Hoda & Murugesan, 2016; Kakar, 2017). Dies trägt zum Erfolg agiler Arbeit bei, indem Klarheit und Transparenz im Team geschaffen werden. Zudem begünstigen agile Praktiken wie etwa Daily oder Retro soziale Interaktionen und den Austausch, was zu einem hohen Mass an Vertrauen und einem Gefühl der Zugehörigkeit führt (McHugh et al., 2011). Des Weiteren tragen agile Praktiken zur Etablierung einer positiven Feedbackkultur bei. Im Zuge der Retro gibt jedes Teammitglied Feedback dazu, was in

Bezug auf die Zusammenarbeit gut funktioniert hat und was verbessert werden könnte (Schwaber & Sutherland, 2020). Dies ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung der Team- und Arbeitsabläufe und fördert die soziale Unterstützung, die als entscheidend für den Erfolg agiler Teams gilt (Pfeiffer et al., 2019; Rietze & Zacher, 2023).

Ein weiteres Merkmal agiler Arbeit ist die Selbstorganisation der Mitarbeitenden. Agile Teams organisieren sich selbstständig im Rahmen von Sprints und bestimmen, wie, wann und welche Aufgaben sie erledigen (Rietze & Zacher, 2023). Kakar (2017) bestätigt, dass der Grad an Selbstorganisation in agilen Teams signifikant höher ist als in traditionell strukturierten Organisationen. Den Autoren zufolge wird dies als Autonomie wahrgenommen und wirkt sich positiv auf die Motivation aus. Rietze und Zacher (2023) beschreiben Autonomie als eine zentrale Ressource im agilen Arbeitskontext. Des Weiteren leisten Sprint und Planning einen Beitrag zur kollektiven Arbeitsplanung und fördern die Kooperation im Team. Die gemeinsam erzielten Aufgaben werden am Ende jedes Sprints gefeiert, was die Motivation zusätzlich steigert (Rietze & Zacher, 2023). Diese Überlegungen führen zur Hypothese H2b, die wie folgt formuliert wird:

H2b Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und Arbeitsressourcen.

Zusammenfassend lässt sich aus der vorliegenden Literatur ableiten, dass agile Praktiken dazu beitragen, Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu fördern. Die spezifischen Belastungen und Ressourcen, die in dieser Arbeit analysiert werden, werden erst durch die Beantwortung der ersten Fragestellung präzisiert. Diese Vorgehensweise lässt sich durch den Grundsatz der Praxisorientierung rechtfertigen.

2.3.3 Erschöpfung und Engagement im agilen Kontext

Die Auswirkung agiler Praktiken auf die Gesundheit wurde bereits in verschiedenen Studien untersucht. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die Anwendung agiler Praktiken mit einer geringeren Erschöpfung bei Mitarbeitenden einhergeht. Zum Beispiel zeigen Rietze und Zacher (2022), dass agile Praktiken mit weniger Erschöpfung verbunden sind, da sie zur Reduktion arbeitsbezogener Anforderungen wie Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitslast beitragen können. Tuomivaara et al. (2017) konnten sogar belegen, dass agile Teams eine geringere physiologische Belastung und schnellere Erholungsphasen aufweisen als traditionell organisierte Teams. Diese Befunde legen nahe, dass agile Praktiken einen direkten Effekt auf Erschöpfung haben können, was zu folgender Hypothese H3a führt:

H3a Es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und Erschöpfung.

Verschiedene Studien erwähnen, dass agile Praktiken einen positiven Einfluss auf das Engagement haben können (Junker et al., 2025; Kakar, 2017; Pfeiffer et al., 2019). Zu berücksichtigen ist, dass in vorliegender Arbeit auch Studien herangezogen werden, die Konstrukte wie Arbeitszufriedenheit oder Motivation ermittelt haben. Die Begründung dazu liegt in der engen Verbindung dieser Konstrukte mit Engagement, insbesondere im motivationalen Prozess der JD-R-Theorie (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti & Nachreiner, 2019).

Huck-Fries et al. (2019) analysierten den Einfluss agiler Praktiken auf das Engagement der Teammitglieder und konnten nachweisen, dass agile Praktiken aufgrund des hohen Grads an Autonomie das Engagement der Teammitglieder erhöhen. Studien wie jene von Laanti (2013) deuten darauf hin, dass die Einführung agiler Praktiken eine Steigerung der Verantwortungsübernahme und Aufgabenklarheit bedingen kann. Dies kann wiederum das Engagement der Mitarbeitenden fördern (Pfeiffer et al., 2019). Auch Junker et al. (2025) konnten in ihrer Studie einen positiven Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und dem Engagement feststellen. Die empirischen Ergebnisse weisen darauf hin, dass Teams, die agile Praktiken in hohem Masse implementieren, tendenziell höhere Werte im Engagement aufweisen. Gemäss Setor und Joseph (2019) besteht zudem ein positiver Zusammenhang zwischen einer hohen Arbeitszufriedenheit und der Absicht, im aktuellen Beschäftigungsverhältnis zu verbleiben. In der vorliegenden Arbeit soll daher die folgende Hypothese 3b untersucht werden:

H3b Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und dem Arbeitsengagement.

Gemäss dem gesundheitsbeeinträchtigenden Prozess im JD-R-Modell führen Belastungen in einen Zustand emotionaler, kognitiver und physischer Erschöpfung (Bakker & Demerouti, 2007). Diese Annahme wurde in der wissenschaftlichen Literatur wiederholt bestätigt (Schulte, Wittner & Kauffeld, 2021). Auch im agilen Arbeitskontext konnte dieser Zusammenhang bereits empirisch belegt werden. Studien zeigen, dass Belastungen wie Zeitdruck, Unterbrechungen und Überforderung auch im agilen Kontext zu Erschöpfung führen können (Pfeiffer et al., 2019; Rietze & Zacher, 2022). Vor diesem Hintergrund lässt sich folgende Hypothese 3c ableiten:

H3c Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Arbeitsbelastung und Erschöpfung.

Im Gegensatz zu dem gesundheitsgefährdenden Prozess konnten Schaufeli und Bakker (2004) zeigen, dass verschleißliche Ressourcen unabhängig von der Branche oder Tätigkeit konsistent positiv mit Engagement assoziiert sind. Diese Ergebnisse konnten auch im agilen Kontext bestätigt werden (Huck-Fries et al., 2019; Rietze & Zacher, 2022). Dies spricht dafür, dass die zentrale Annahme des JD-

R-Modells, die motivationale Wirkung von Ressourcen auf das Engagement, auch unter agilen Arbeitsbedingungen zutrifft. Auf dieser Grundlage wird in der vorliegenden Arbeit folgende Hypothese 3d formuliert:

H3d Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen den Arbeitsressourcen und dem Arbeitsengagement.

Die in diesem Kapitel präsentierten Hypothesen werden nun auf Grundlage des JD-R-Modells in der nachfolgenden Abbildung 6 dargestellt. In diesem Zusammenhang werden die agilen Praktiken, wie bereits dargelegt, als vorgelagerte Einflussfaktoren verstanden. Das daraus abgeleitete Untersuchungsmodell integriert die formulierten Hypothesen und zeigt die theoretisch angenommenen Zusammenhänge auf.

Abbildung 6. Das Untersuchungsmodell in Anlehnung an das JD-R-Modell von Demerouti et al. (2001).

3 Methode

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben. Zunächst wird in Kapitel 3.1 das Forschungsdesign vorgestellt. In den folgenden Kapiteln 3.2 bis 3.4 werden die einzelnen Methoden der Datenerhebung und -auswertung erläutert und begründet.

3.1 Forschungsdesign

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde ein exploratives Vorgehen gewählt. Dieses Vorgehen wurde als geeignet erachtet, um ein vertieftes Verständnis der Belastungen und Ressourcen im agilen Arbeitskontext zu erlangen und darauf aufbauend generalisierbare Aussagen über deren Zusammenhänge mit der psychischen Gesundheit zu ermöglichen. Gemäss Creswell und Plano Clark (2018) kann dieses Vorgehen als ein Verallgemeinerungsdesign bezeichnet werden. Bei diesem Design wird zunächst eine quantitative und im Anschluss daran eine qualitative Studie durchgeführt. Durch die Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden wird ein Mixed-Method-Ansatz realisiert (Tashakkori, Johnson & Teddlie, 2021). Dieser ist besonders indiziert, um qualitative und quantitative Perspektiven zu vereinen und die Ergebnisse praxisrelevant zu vertiefen. Das methodische Vorgehen dieser Arbeit umfasste vier aufeinanderfolgende Schritte, die in folgender Abbildung 7 dargestellt sind.

Abbildung 7. Das Forschungsdesign in vier Schritte unterteilt und mit Einordnung der Fragestellungen.

Zunächst wurde eine Feldexploration durchgeführt, um den Untersuchungsgegenstand zu erkunden und kontextuell einzugrenzen. Im Anschluss erfolgte eine systematische Literaturrecherche über *Swisscovery*, *Google Scholar* und *Elicit*. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für den theoretischen Bezugsrahmen sowie die Herleitung der Hypothesen. Im nächsten Schritt wurde eine qualitative Teilstudie in Form von Fokusgruppen durchgeführt. Ziel war es, zentrale Belastungen und Ressourcen zu identifizieren und diese praktisch zu validieren. Die Fokusgruppen dienten der Beantwortung der ersten Fragestellung. Die daraus priorisierten Belastungen und Ressourcen wurden im Rahmen der quantitativen Teilstudie mittels Fragebogen operationalisiert, der zur Beantwortung der zweiten und dritten Fragestellung diente. Zur Untersuchung der zweiten Fragestellung wurde der Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und den identifizierten Belastungen und Ressourcen analysiert. Dabei fungierten die agilen Praktiken als *unabhängige Variablen (UV)*, während die Belastungen und Ressourcen als *abhängige Variablen (AV)* erfasst wurden. Im Rahmen der dritten Fragestellung wurde untersucht, inwiefern agile Praktiken sowie Belastungen und Ressourcen die psychische Gesundheit in Form von Erschöpfung und Engagement vorhersagen können. Dabei wurden sowohl die agilen Praktiken als auch die Belastungen und Ressourcen als UV definiert, während Erschöpfung und Engagement als AV operationalisiert wurden. Im Rahmen der quantitativen Analyse erfolgte die Überprüfung sämtlicher Hypothesen, deren Resultate in Kapitel 4 dargestellt werden.

3.2 Feldexploration

Die Feldexploration bildete den ersten Teil dieser Arbeit und diente der grundlegenden Orientierung im Untersuchungsfeld. Das Ziel war es, ein vertieftes Verständnis der agilen Arbeitsweisen zu erlangen sowie zentrale Herausforderungen und Dynamiken des agilen Arbeitens zu identifizieren.

3.2.1 Begründung der Feldexploration

Die Feldexploration wurde bewusst vor dem eigentlichen Forschungsprozess durchgeführt, um eine fundierte Basis für die weiteren Schritte zu schaffen. Gemäss Flick (2017) ermöglicht eine frühzeitige Erkundung des Untersuchungsfeldes eine gezielte Auseinandersetzung mit relevanten Sichtweisen, was eine Fokussierung der weiteren Forschung erleichtert. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Feldexploration dienten nicht nur der Beschreibung der Ausgangslage, sondern auch der Eingrenzung des theoretischen Bezugsrahmens. Dadurch konnte der Forschungsprozess auf die relevanten Aspekte der agilen Arbeitsweise fokussiert werden.

3.2.2 Datenerhebung und Datenauswertung

Im Rahmen der Feldexploration wurden fünf informelle Gespräche mit IT-Mitarbeitenden geführt. Die Mitarbeitenden sind in unterschiedlichen Bereichen tätig und übernehmen dort verschiedene Rollen und Funktionen. Diese Diversität wurde bewusst gewählt, um ein breites Spektrum an Sichtweisen auf die bestehenden Arbeitsweisen zu erhalten. Die Gespräche wurden mittels Handnotizen im Forschungstagebuch dokumentiert und anschliessend in einer tabellarischen Übersicht in Microsoft Word zusammengefasst. Die Daten wurden in die Kategorien Zielsetzung, Gesprächsinhalte und mögliche Problemfelder gegliedert. In einer zusätzlichen Spalte wurden persönliche Reflexionen der Autorin festgehalten.

3.3 Fokusgruppen

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Feldexploration und den theoretischen Grundlagen erfolgte die Durchführung von fünf Fokusgruppen. Das Ziel war es, die in der Theorie beschriebenen Ressourcen und Belastungen im Kontext agiler Arbeit zu spiegeln und praktisch zu validieren. Die Ergebnisse aus den Fokusgruppen bildeten die Grundlage für die anschliessende Entwicklung des Fragebogens.

3.3.1 Begründung der Fokusgruppe

Fokusgruppen stellen eine etablierte Methode der qualitativen Sozialforschung dar und finden in verschiedenen Forschungskontexten Anwendung (Bär, Kasberg, Geers & Clar, 2020). Aufgrund ihrer Eignung als eine ergänzende Erhebungsmethode (Flick, 2017) wurde sie bewusst für diese Arbeit ausgewählt. Gemäss Flick (2017) können Fokusgruppen als kommunikative Validierung in das Forschungsdesign integriert werden, was auch in dieser Arbeit Anwendung findet. Ein weiterer Vorteil liegt in der gezielten Diskussion eines vorab bestimmten Themas (Bär et al., 2020), was die Wahl dieser Methode zusätzlich unterstreicht. Alternativ wäre auch die Durchführung einer Gruppendiskussion möglich gewesen. Da jedoch die Erfassung individueller Meinungen, Reaktionen und Sichtweisen im Vordergrund stand und nicht die soziale Konstruktion innerhalb der Gruppe, wurde bewusst die Fokusgruppe als Methode ausgewählt. Ziel war die Identifizierung praxisrelevanter Ressourcen und Belastungen. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen nicht nur der Beantwortung der ersten Fragestellung, sondern auch als Grundlage für die Entwicklung des anschliessenden Fragebogens.

3.3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Wie bereits erwähnt, verfolgt die vorliegende Arbeit einen Mixed-Method-Ansatz. Dabei werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden angewandt. Die Erkenntnisse, die sich aus der Integration beider Teilstudien ergeben, werden in der Literatur als Meta-Inferenzen bezeichnet (Creswell & Plano Clark, 2018; Schreier, 2023; Tashakkori et al., 2021). Allerdings zeigt die Literatur, dass bisher keine allgemein akzeptierten Gütekriterien für die Beurteilung von Meta-Inferenzen in der Mixed-Methods-Forschung existieren. Deshalb wird in dieser Arbeit auf die einzelnen Gütekriterien der qualitativen und quantitativen Forschung eingegangen.

In diesem Abschnitt werden die qualitativen Gütekriterien präsentiert, welche für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind. Durch die Einhaltung dieser Gütekriterien werden die Qualität der Fokusgruppen und die Repräsentativität der Ergebnisse gewährleistet.

Verfahrensdokumentation. Das methodische Vorgehen im Rahmen der Fokusgruppen wurde systematisch dokumentiert. Zu diesem Zweck wurden sämtliche Fokusgruppen als Audiodatei aufgezeichnet und die Notizen der Autorin im Forschungstagebuch dokumentiert. Dies ermöglichte eine transparente und nachvollziehbare Darstellung der methodischen Schritte (Mayring, 2016).

Regelgeleitetheit. Die Auswertung erfolgte theoriegeleitet entlang dem Drehbuch und unter Anwendung einer strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2016). Dabei wurden feste Zuordnungskriterien definiert, die eine konsistente und systematische Kategorisierung der Aussagen gewährleisteten.

Nähe zum Gegenstand. Die Aussagen der Teilnehmenden wurden im inhaltlichen und sprachlichen Kontext interpretiert. Die Perspektiven der Befragten standen im Zentrum der Auswertung, wodurch eine hohe inhaltliche Nähe zur subjektiven Sichtweise sichergestellt wurde (Mayring, 2016).

Übertragbarkeit. Die Stichprobe und das Setting der Fokusgruppe wurden so gewählt, dass eine Übertragbarkeit auf vergleichbare Kontexte möglich ist (Braun & Clarke, 2013). Ein agiles Team setzt sich in der Regel aus verschiedenen Berufsgruppen zusammen. Durch die Berücksichtigung und Einbeziehung unterschiedlicher Berufsgruppen in die Fokusgruppen wird eine Übertragung auf weitere agile Teams ermöglicht.

3.3.3 Stichprobe

Im Rahmen der qualitativen Datenerhebung wurden fünf Fokusgruppen durchgeführt. Um die Repräsentation der Grundgesamtheit zu gewährleisten, stammten die Teilnehmenden aus verschiedenen IT-Bereichen. Für jede Fokusgruppe wurden spezifische Merkmale definiert, die auf die Teilnehmenden zutreffen sollten. Um Personen mit diesen Merkmalen einzubeziehen, kam ein

Purposive Sampling, also eine gezielte Stichprobenziehung, zum Einsatz (Braun & Clarke, 2013). Die Gruppenmerkmale beschränkten sich auf *junge Mitarbeitende*, *Teilzeitbeschäftigte* und *Frauen*, da sich gerade diese Personengruppen in der Anzahl der Fehltag von anderen unterscheiden. Die Gruppen der jungen Mitarbeitenden sowie der Teilzeitbeschäftigten wurden jeweils in Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung und Führungskräfte unterteilt. Diese Unterteilung erfolgte, um eine mögliche hemmende Wirkung im Gespräch zu vermeiden, wenn Mitarbeitende unabhängig von der Führungskraft erzählen können (Flick, 2017). Bei den weiblichen Mitarbeitenden wurde auf diese Unterteilung verzichtet, da die Anzahl der Teilnehmerinnen nicht ausreichte.

Der Zugang zu den Teilnehmenden wurde jeweils durch die Führungskraft sichergestellt, wobei am 19. November 2024 eine Einladung zur freiwilligen Teilnahme an den Fokusgruppen per E-Mail an die IT-Mitarbeitenden versendet wurde. Die Mitarbeitenden signalisierten ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Fokusgruppe durch die Terminzusage, wodurch die Stichprobe für die Fokusgruppen festgelegt wurde. Das Ziel bestand darin, pro Gruppe sechs bis acht Teilnehmende zu akquirieren, was gemäss Morgan (1997) einer üblichen Anzahl an Teilnehmenden für Fokusgruppen entspricht. Die angestrebte Mindestanzahl wurde für diese Arbeit erreicht. An jeder Fokusgruppe nahmen sechs Mitarbeitende teil.

3.3.4 Datenerhebung

Material. Auf Basis der Feldexploration und der Theorie wurde ein Leitfaden, ein sogenanntes Drehbuch für die Durchführung der Fokusgruppen, erstellt. Im ersten Teil des Drehbuchs wurde der Fokus auf die erlebten Belastungen gelegt, wohingegen der zweite Teil die Ressourcen thematisierte. In beiden Teilen wurden die vier Themen Team, Führung, Rolle und Arbeitsorganisation behandelt. Diese Auswahl erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse der Feldexploration sowie theoretischer Überlegungen. Helfferich (2011) postuliert, dass jeder Themenbereich mit einer möglichst offenen und einfachen Erzählaufforderung beginnen sollte. So lautete zum Beispiel die Erzählaufforderung zum Thema Team: «Wie erlebt ihr die Zusammenarbeit im Team?». In Anlehnung an die Literaturempfehlung wurden die Erzählaufforderungen mit konkreten Fragen ergänzt, um ein gezieltes Nachfragen zu ermöglichen, falls diese von den Teilnehmenden nicht angesprochen wurde (Helfferich, 2011). Im Anschluss an die Erarbeitung wurde das Drehbuch im Rahmen eines Pretests überprüft und es wurden marginale Anpassungen in den Formulierungen der Fragen vorgenommen.

Ergänzend zum Drehbuch wurden zwei Poster erstellt, die während der Fokusgruppen zum Einsatz kamen. Analog zum Drehbuch widmete sich ein Poster den Belastungen, das andere den Ressourcen. Zudem wurden eine Präsentation sowie eine Einladung zur Teilnahme erarbeitet.

Durchführung. Die Durchführung der fünf Fokusgruppen erfolgte als Präsenztermin zwischen dem 4. und 16. Dezember 2024. Um die begrenzte Zeit während der Fokusgruppen optimal zu nutzen, erhielten die Teilnehmenden im Vorfeld einen Vorbereitungsauftrag. In diesem wurden sie gebeten, ihre Wahrnehmungen bezüglich Belastungen und Ressourcen im Arbeitsalltag zu notieren. Im Rahmen der Fokusgruppen wurden die vorliegenden Notizen in Form von Post-it-Zetteln auf das Poster übertragen und den Themen Team, Führung, Rolle oder Arbeitsorganisation zugeordnet. Diese Vorgehensweise ermöglichte eine systematische Erfassung und Zuordnung der Aussagen zu den vier Themen. Der Ablauf war in allen Gruppen identisch, um eine konsistente Qualität der Erhebung zu gewährleisten. Zu Beginn jeder Sitzung wurden die Teilnehmenden über die Anonymisierung der Daten sowie die Rollen der Moderierenden informiert und das Einverständnis zur Aufzeichnung der Gespräche wurde eingeholt. Die Fokusgruppen wurden auf Schweizerdeutsch geführt und dauerten jeweils 120 Minuten.

3.3.5 Datenauswertung

Datenaufbereitung. Für die Auswertung der Daten war zunächst eine Aufbereitung des Datenmaterials erforderlich. Zu diesem Zweck wurden die aufgezeichneten Gespräche durch Paraphrasieren zusammengefasst. Dies ermöglicht eine Konzentration auf prägnante Aussagen, was insbesondere dann sinnvoll ist, wenn die Forschung spezifische Inhalte hervorheben möchte (Flick, 2017). Aus diesem Grund wurde auch auf eine vollständige Transkription verzichtet. Die paraphrasierten Aussagen wurden direkt auf einem Miro Board erfasst. Das Miro Board wurde als adäquat erachtet, da damit eine leichte Verschiebung und thematische Gruppierung der Aussagen möglich war.

Für die anschließende Auswertung wurde die inhaltliche Strukturanalyse nach Mayring (2015) gewählt. Diese Methode wurde präferiert, da sie die Identifizierung und Zusammenfassung bestimmter Themen in den Vordergrund stellt. Sie erlaubt eine flexible Auseinandersetzung mit dem Datenmaterial und eignet sich insbesondere für ein exploratives Vorgehen. Das Ziel dieser Methode besteht darin, spezifische Themen zu identifizieren, die die Gesamtheit des Datenmaterials repräsentieren und vollständig abbilden sollen (Mayring, 2015). Zu diesem Zweck wurde das Material schrittweise und entlang des Drehbuchs analysiert. Zunächst erfolgte eine deduktive Gruppierung der Aussagen zu den Belastungen nach den vier Themen Rollen, Team, Führung und Arbeitsorganisation. Anschliessend wurde dasselbe Vorgehen für die Aussagen zu den Ressourcen implementiert. Gemäss Mayring (2015) wird in den meisten Fällen innerhalb der inhaltlichen Strukturanalyse mit einem deduktiven Vorgehen gestartet. Im Anschluss daran erfolgte eine

induktive Analyse des Materials. Das Ziel bestand darin, weitere Themenbereiche zu identifizieren, indem Gemeinsamkeiten und Widersprüche herausgearbeitet wurden. Dieser Prozess erfolgte entlang der Fragestellung und der bestehenden Theorie, insbesondere hinsichtlich bekannter Belastung und Ressourcen aus der Literatur. Schlussendlich konnten 12 Themenbereiche identifiziert werden. Abschliessend erfolgte eine erneute Prüfung der Themenbereiche mit dem Ausgangsmaterial, um die Repräsentativität der Gesamtheit der Daten zu gewährleisten (Mayring, 2015). Das Vorgehen der Datenauswertung ist in der Abbildung 8 visualisiert. In Kapitel 4.2 folgen die Ergebnisse der Fokusgruppen.

Abbildung 8. Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).

Modellbildung. Die Modellbildung diente dazu, aus den 12 identifizierten Themenbereichen jene zentralen Ressourcen und Belastungen auszuwählen, die als Konstrukte in der anschliessenden Fragebogenstudie empirisch überprüft wurden. Diese thematische Eingrenzung war aus mehreren Gründen erforderlich. Einerseits sollte das Modell auf die wesentlichsten und praxisrelevanten Themen fokussiert werden, um die Komplexität der folgenden statistischen Analysen zu reduzieren (Kline, 2016). Ein zu umfangreiches Modell kann den Analyseaufwand erhöhen und die Interpretation der Ergebnisse erschweren (Döring, 2023). Andererseits war auch mit Blick auf die zeitliche Ressource eine Eingrenzung erforderlich. Eine Untersuchung aller Themenbereiche hätte eine deutlich grössere Stichprobe erfordert, die in diesem Kontext nicht zu realisieren gewesen wäre

(Braun & Clarke, 2013). Daher bestand das Ziel darin, eine Balance zwischen inhaltlicher und empirischer Machbarkeit zu finden.

Die Eingrenzung der Themenbereiche basierte auf einem mehrstufigen Vorgehen. Zunächst erfolgte eine Evaluation der Themenbereiche hinsichtlich ihrer Relevanz. Themenbereiche, die häufig angesprochen wurden, wurden als relevanter gewichtet. Diese Gewichtung basierte auf der Annahme von Mayring (2015), dass häufig behandelte Themen eine höhere Relevanz für die Teilnehmenden aufweisen. In diesem Kontext wurden auch die Ergebnisse der Feldexploration berücksichtigt und die Verfügbarkeit validierter Skalen einbezogen. Die so identifizierten Themenbereiche fungierten folglich als Grundlage für die darauffolgende quantitative Datenerhebung. Die Ergebnisse dieses Vorgehens werden in Kapitel 4.2.2 präsentiert.

3.4 Fragebogen

Nachdem die zentralen Belastungen und Ressourcen identifiziert und priorisiert wurden, wird in diesem Kapitel das weitere Vorgehen der quantitativen Datenerhebung beschrieben. Dies umfasst unter anderem die Operationalisierung der Konstrukte, die Entwicklung und Auswertung des Fragebogens sowie die Beschreibung der Stichprobe.

3.4.1 Begründung Fragebogeneinsatz

In Anbetracht der zweiten und dritten Fragestellung sowie zur Überprüfung der hergeleiteten Hypothesen wurde ein quantitativer Ansatz gewählt. Der Einsatz eines Fragebogens stellte eine geeignete Methode dar, um die identifizierten Belastungen und Ressourcen empirisch zu überprüfen und die theoretischen Annahmen zu testen. Darüber hinaus erlaubt ein Fragebogen die Generalisierbarkeit der Forschungsergebnisse im Untersuchungsfeld (Bühner, 2011), was auch in dieser Arbeit genutzt wurde.

3.4.2 Operationalisierung

Ein zentrales Ziel quantitativer Forschung ist die Überprüfung theoretisch abgeleiteter Hypothesen (Häder, 2019). Zu diesem Zweck ist es erforderlich, theoretische Konstrukte in empirisch messbare Variablen zu überführen. Dieser Prozess wird als Operationalisierung bezeichnet (Bühner, 2011). In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Operationalisierung der in den Kapiteln 2.1.3 und 2.2.2 erläuterten Konstrukte unter Verwendung eines Fragebogens. Dazu zählen die agilen Praktiken, Belastungen, Ressourcen, Erschöpfung sowie Engagement. Die agilen Praktiken wurden durch die vier zentralen Praktiken Daily, Sprint, Retro und Planning erfasst. Die Belastungen wurden anhand

der vier Anforderungen Zeitdruck, Unterbrechungen, Rollenambiguität und Unsicherheit operationalisiert. Die Erfassung der Ressourcen erfolgte anhand der beiden Aspekte Autonomie und soziale Unterstützung.

3.4.3 Gütekriterien quantitativer Forschung

Um eine erfolgreiche Operationalisierung zu gewährleisten, muss ein Fragebogen spezifische Gütekriterien erfüllen (Häder, 2019). Diese stellen sicher, dass die gewonnenen Ergebnisse einer Untersuchung zuverlässig, valide und nachvollziehbar sind (Bühner, 2011). Gemäss Bühner (2011) existieren drei zentrale Gütekriterien, die innerhalb der quantitativen Forschung zu berücksichtigen sind.

Objektivität. Gemäss Bühner (2011) liegt Objektivität vor, wenn das Ergebnis einer teilnehmenden Person nicht durch die forschende Person beeinflusst wird. Durch den Einsatz eines Fragebogens mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnte die Objektivität gewährleistet werden.

Reliabilität. Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit eines Messinstruments und spiegelt sich in der Konsistenz der Messergebnisse wider (Bühner, 2011). Zur Überprüfung der internen Konsistenz wurde McDonald's Omega berechnet. Die Ergebnisse dazu sind in Kapitel 4.3.1 zu finden.

Validität. Die Validität beschreibt, inwieweit ein Messinstrument, das misst, was es zu messen beansprucht (Bühner, 2011). Für die Skalen der agilen Praktiken wurde zur Überprüfung der faktoriellen Validität eine explorative Faktorenanalyse durchgeführt (Moosbrugger & Kelava, 2020). Für die übrigen Konstrukte wurden etablierte Skalen eingesetzt, deren Konstruktvalidität in früheren Studien empirisch belegt wurde.

3.4.4 Fragebogenkonstruktion

Zur Erhebung der relevanten Konstrukte wurden theoretisch fundierte und empirisch validierte Skalen herangezogen. Diese Vorgehensweise entspricht der gängigen Praxis in der quantitativen Forschung Döring (2023). Dabei wurde insbesondere auf eine ausreichende interne Konsistenz ($\alpha \geq .70$) geachtet (Bühner, 2011).

Einige der ausgewählten Skalen lagen nur in englischer Sprache vor und wurden ins Deutsche übersetzt, um ein konsistentes Sprachverständnis zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurde das etablierte Verfahren der Rückübersetzung angewandt. Nach der Erstübersetzung durch die Autorin wurde eine Rückübersetzung durch eine unabhängige zweite Person durchgeführt. Dieses Vorgehen gewährleistet, dass die deutsche Version der Skalen die ursprüngliche Bedeutung der Items adäquat abbildet. Alle Skalen wurden auf einer fünfstufigen Likert Skala von 1 (*trifft nicht zu*) bis 5 (*trifft voll zu*) erfasst. Die Vereinheitlichung des Antwortformats folgt den Empfehlungen von Bühner (2011) zur

Steigerung der Datenqualität. Gemäss Döring (2023) kann eine solche Skala als intervallskaliert interpretiert werden, was die Auswahl zusätzlich stützt.

3.4.4.1 Messung agiler Praktiken

Für die Erfassung von Daily wurde die Subskala *Stand-up Meeting* aus dem *Agile Work Practices Inventory* (AWPI) von Junker, Bakker, Derks und Molenaar (2023) herangezogen. Alle vier Items dieser Subskala wurden in den Fragebogen übernommen (z.B. «In meinem Team haben wir kurze Stand-up Meetings, um neue Entwicklungen in unseren Aufgaben zu besprechen.»). Zusätzlich wurden zwei Fragen aufgenommen, die für die Praxispartnerin in Bezug auf die Dauer und Frequenz der Stand-up Meetings relevant sind. In der vorliegenden Arbeit wurden diese Fragen vorrangig für die deskriptive Analyse herangezogen.

Die Messung von Retro erfolgte über die Subskala *Retrospective Meeting* des AWPI (Junker et al., 2023). Die Subskala besteht aus vier Items, die vollständig in den Fragebogen übertragen wurden (z.B. «In der Retro nehmen wir uns die Zeit, darüber zu sprechen, was im Team gut gelaufen ist.»). Im Interesse der Praxispartnerin wurde eine weitere Frage aufgenommen, um die Häufigkeit der Durchführung von Retros zu erfassen. Diese Frage diente ebenfalls der deskriptiven Auswertung und wurde nicht in das Untersuchungsmodell integriert.

Zur Erfassung der Praktik Sprint wurde die gleichnamige Subskala des AWPI von Junker et al. (2023) verwendet. Die Subskala, bestehend aus vier Items, wurde vollständig in den Fragebogen übernommen (z.B. «In meinem Team planen wir unsere Aufgaben in kurzen Zyklen, sogenannten Sprints.»).

Für die Messung von Planning wurde die Subskala *Iterative Planung* von Tripp et al. (2016) herangezogen. Die Subskala umfasst vier Items und alle wurden in den Fragebogen integriert (z.B. «Mein Team gibt Inputs dazu, wie viel Arbeit in der nächsten Iteration erledigt werden kann.»).

3.4.4.2 Messung der Belastungen

Die Selektion der Skalen zur Erfassung der Belastungen erfolgte auf Grundlage der Ergebnisse der Fokusgruppen sowie der Literaturrecherche. Bei der Auswahl der Instrumente wurde besonderer Wert auf die Berücksichtigung etablierter und validierter Skalen gelegt, die zum Teil bereits im Kontext agiler Arbeit untersucht wurden (Huck-Fries et al., 2019; Rietze & Zacher, 2022). Eine Ausnahme bildet die Skala *Unsicherheit*, welche bislang nicht speziell im agilen Umfeld validiert wurde. Aufgrund der in den Fokusgruppen identifizierten Relevanz wurde diese Belastung jedoch als bedeutsam erachtet und entsprechend in den Fragebogen integriert.

Zur Messung von Zeitdruck wurde die entsprechende Subskala des *Instruments zur Stressbezogenen Tätigkeitsanalyse* (ISTA) von Semmer et al. (1999) verwendet. Alle fünf Items der Skala wurden übernommen (z.B. «Es wird oft ein hohes Arbeitstempo verlangt.»).

Die Erfassung von Unterbrechungen erfolgte ebenfalls durch die Subskala aus dem ISTA von Semmer et al. (1999). Alle fünf Items dieser Skala wurden vollständig übernommen (z.B. «Es kommt häufig vor, dass ich meine aktuelle Arbeit unterbrechen muss, weil etwas Wichtiges dazwischenkommt.»).

Unsicherheit wurde durch vier Items der entsprechenden Subskala des ISTA operationalisiert (Semmer et al., 1999). Ein Beispielitem lautet: «Ich erhalte oft unklare Anweisungen.» Das fünfte Item («Von wie vielen Leuten erhalten Sie regelmässig Anweisungen?») wurde nicht berücksichtigt, um ein konsistentes Antwortformat über alle Items hinweg zu gewährleisten. Darüber hinaus liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Wahrnehmung unklarer oder widersprüchlicher Arbeitsanweisungen und nicht auf der Anzahl der Weisungsgebenden.

Die Messung der Rollenambiguität erfolgte anhand der Skala von Rizzo, House und Lirtzman (1970), wobei vier von sechs Items in den Fragebogen übernommen wurden (z.B. «Ich kenne meine Verantwortlichkeiten in meiner Rolle.»). Zwei Items in Bezug auf die Führungsperson wurden ausgeschlossen, da sie im agilen Kontext mit einer gemeinsamen Führung schwer zu beantworten gewesen wären. Ein solcher Ausschluss ist laut Döring (2023) zulässig, sofern Items für die Zielgruppe nicht sinnvoll interpretierbar sind. Die gewählten Items waren positiv formuliert, wobei eine hohe Zustimmung auf eine geringe Rollenambiguität hindeutet. Für die Auswertung wurden die Antworten umgepolt, sodass höhere Werte eine höhere Rollenambiguität widerspiegeln.

3.4.4.3 Messung der Ressource

Die im Fragebogen enthaltenen Skalen zur Erfassung der Ressourcen wurden in ihrer spezifischen Form bislang nicht im agilen Kontext validiert. Allerdings liegen inhaltlich vergleichbare Skalen vor, die bereits in agilen Kontexten untersucht wurden. Rietze und Zacher (2022) haben beispielsweise in ihrer Studie zur Erfassung von Autonomie den *Work Design Questionnaire* von Morgeson und Humphrey (2006) herangezogen. Die Aussagen dieser Skala wurden jedoch für vorliegende Arbeit als zu wenig repräsentativ empfunden. Daher wurde die Ressource Autonomie durch die Kombination der beiden Subskalen Handlungs- und Zeitspielraum aus dem ISTA von Semmer et al. (1999) operationalisiert. Die Subskala Handlungsspielraum umfasst drei Items wie zum Beispiel: «Bei meiner Arbeit kann ich viele Entscheidungen selbst treffen.» Ebenso besteht die Subskala Zeitspielraum aus drei Items (z.B. «Ich kann meine tägliche Arbeitszeit selbst bestimmen.»). Alle sechs Items wurden in den Fragebogen übernommen.

Soziale Unterstützung wurde anhand der von Haynes, Wall, Bolden, Stride und Rick (1999) entwickelten Skala gemessen. Alle vier Items dieser Skala wurden in den Fragebogen integriert (z.B. «Ich kann mich darauf verlassen, dass mein Team mich bei meiner Arbeit unterstützt.»).

3.4.4.4 Messung psychischer Gesundheit

Für die Erfassung der psychischen Gesundheit wurden zwei Skalen gewählt, die bereichsübergreifend im Arbeitskontext anwendbar sind. Die gewählten Instrumente wurden als geeignet betrachtet, da sie mehrfach im Zusammenhang mit dem JD-R-Modell eingesetzt wurden (Bakker & Demerouti, 2007) sowie im Kontext agiler Arbeit Anwendung fanden (Huck-Fries et al., 2019; Rietze & Zacher, 2022).

Die Erfassung von Erschöpfung erfolgte mittels der entsprechenden Skala des *Oldenburg Burnout Inventory* (OLBI) von Demerouti et al. (2001). Alle acht Items der Skala wurden in den Fragebogen übernommen (z.B. «Nach der Arbeit fühle ich mich in der Regel schlapp und müde.»). Vier der Items waren positiv formuliert. Diese wurden im Rahmen der Datenaufbereitung umkodiert, sodass eine hohe Zustimmung in allen Items konsistent eine hohe Erschöpfung widerspiegelt.

Arbeitsengagement wurde mit der Kurzversion der *Utrecht Work Engagement Scale* (UWES-9) von Schaufeli, Bakker und Salanova (2006) gemessen. Die Skala umfasst neun Items, die vollständig in den Fragebogen integriert wurden (z.B. «Wenn ich morgens aufwache, habe ich Lust zur Arbeit zu gehen.»). Der Fragebogen umfasste schlussendlich 13 Skalen. Die Abbildung 9 veranschaulicht die verwendeten Skalen sowie in Klammern gesetzt die Anzahl der Items pro Skala.

Abbildung 9. Übersicht der verwendeten Skalen im Fragebogen.

3.4.4.5 Erhebung von Kontrollvariablen

Kontrollvariablen sind zusätzliche Variablen, die in der Untersuchung integriert werden, um potenzielle Störfaktoren zu kontrollieren (Döring, 2023). In der vorliegenden Arbeit wurden Alter, Geschlecht und Beschäftigungsgrad als Kontrollvariablen berücksichtigt. Diese wurden im Rahmen der soziodemografischen Daten erfasst. Die Variablen wurden sowohl in der deskriptiven Auswertung als auch in den Regressionsanalysen einbezogen, um potenzielle Zusammenhänge mit den zentralen Konstrukten Ressourcen, Belastungen und psychische Gesundheit zu untersuchen.

3.4.4.6 Gliederung und Erprobung des Fragebogens

Nach Auswahl sämtlicher Skalen wurde der Fragebogen zusammengestellt und finalisiert. Der Fragebogen begann mit einem Einleitungsschreiben. Ziel dies Schreibens ist es, die Teilnehmenden über den Inhalt des Fragebogens zu informieren und für das Ausfüllen zu motivieren (Döring, 2023). Zudem informierte die Einleitung darüber, dass die erhobenen Daten anonym behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden. Dies, um den Datenschutz der Teilnehmenden zu gewähren, als auch den Effekt der sozialen Erwünschtheit zu hemmen. Soziale Erwünschtheit meint, dass Befragte nicht ihre Meinung kundtun, sondern im Sinne der Firma antworten (Häder, 2019). Nach dem

Einleitungsschreiben erfolgte die Einverständniserklärung, wobei die Teilnehmenden aktiv den Bedingungen und der freiwilligen Teilnahme an der Umfrage zustimmen mussten oder ablehnen konnten und die Umfrage sogleich beendet wurde. Nach dem Einverständnis zur Teilnahme folgten neun Fragen zur Erfassung der deskriptiven Daten, einschliesslich der genannten Kontrollvariablen. Darunter auch die Frage nach den Rollen und der Funktion, welche in Hinblick auf die agile Arbeit relevant ist (Hofert, 2016). Im Anschluss folgten die Skalen zu den zuvor erläuterten Konstrukten. Abschliessend durften die Befragten noch weitere Bemerkungen in einem offenen Textfeld hinterlassen. Auf die Empfehlung von Döring (2023) wurden alle Fragen im Fragebogen, ausgenommen der letzten offenen Frage, als Pflichtfragen konzipiert, um fehlende Daten im Datensatz zu reduzieren. Abschliessend bedankte sich die Autorin bei den Teilnehmenden für ihre Teilnahme. Der finale Fragebogen wurde in das Online-Tool *Umfrageonline* übertragen.

Vor der offiziellen Erhebung wurde der Fragebogen durch drei Personen getestet, um die Verständlichkeit der Fragen sowie die Dauer der Umfrage abzuholen. Dazu wurden schriftliche Rückmeldungen eingeholt. Dieses pragmatische Vorgehen empfand die Autorin als angemessen, da sämtliche Items aus validierten Instrumenten entnommen wurden (Bühner, 2011).

Alle im Rahmen des Pre-Tests erhaltenen Rückmeldungen wurden von der Autorin validiert, und wo sinnvoll erachtet, umgesetzt. So wurde die Frage «Arbeitest du agil?» dem Fragebogen hinzugefügt, da sich herausstellte, dass nicht alle IT-Mitarbeitenden agil arbeiten, beispielsweise die Funktion einer Führungsunterstützung. Zudem wurden bei der Frage nach der Funktion und Rolle die Antwortmöglichkeiten um zwei weitere Antworten und das Antwortfeld «Andere» ergänzt. Sämtliche validierten Skalen wurden nicht verändert, um die Güte der Items zu wahren. Abschliessend wurden minimale formale Änderungen vorgenommen.

3.4.5 Stichprobe

Wie in Kapitel 3.1 erläutert, beruht die vorliegende Arbeit auf einem Mixed-Methods-Ansatz. Dabei sollten nach Schreier (2023) die qualitativen und quantitativen Stichproben unabhängig voneinander gezogen werden, jedoch aus derselben Grundgesamtheit stammen. Aus diesem Grund wurde analog der qualitativen Stichprobe darauf geachtet, verschiedene Berufsgruppen in die quantitative Untersuchung einzubeziehen.

Die Stichprobengrösse wurde a priori festgelegt. Zur Überprüfung bivariater Zusammenhänge wurde eine G*Power-Analyse durchgeführt. Unter der Annahme eines mittleren Effekts ($r = .30$), einer Power von .95 und einem Signifikanzniveau von $\alpha = .05$ wurde eine notwendige Stichprobe von 115 Personen ermittelt. Für die multiple lineare Regression wurde in Anlehnung an Field (2024) eine

Stichprobengröße von 10 bis 15 Personen pro Prädiktor empfohlen, was bei dieser Untersuchung einem Umfang von 160 bis 240 Personen entspricht.

Auf der Grundlage dieser Berechnung wurden verschiedene IT-Bereiche ausgewählt. Die Auswahl erfolgte unter Berücksichtigung praktischer Zugänglichkeit. Entsprechend wurde ein Convenience Sampling angewandt (Döring, 2023). Insgesamt wurden 612 Mitarbeitende kontaktiert. Die endgültige Stichprobe umfasste $N = 242$ Personen. Die Details zur Datenbereinigung und zur Stichprobengröße sind im Kapitel 4.3.1 erläutert.

Die Mehrheit der Teilnehmenden nahm die Rolle als AT ein (53%). Die Rollen des PO und SM waren mit jeweils 16% vertreten. Unter der Kategorie «Andere» (13%) wurde die Rolle des *Business Analysts* am häufigsten genannt. Hinsichtlich der Funktionen waren 111 der Befragten Entwickler:innen (46%) und 71 übernahmen eine Führungsfunktion als Servant Leader (29%). Im Mittel verfügten die Teilnehmenden über eine vierjährige Erfahrung in ihrer aktuellen Funktion. Die Teilnehmenden gaben einen Beschäftigungsgrad zwischen 20 und 100 Prozent an. Der Grossteil (70%) arbeitet in einem Vollzeitpensum von 90 bis 100 Prozent ($M = 91.18$, $SD = 13.24$). Die Stichprobe setzte sich zu 82% aus männlichen Personen zusammen. Das Alter variierte zwischen 17 und 66 Jahren ($M = 45.77$, $SD = 10.57$). Davon sind 44 der Teilnehmenden jünger als 35 Jahre (18%).

3.4.6 Datenerhebung

Um die Stichprobe zu erreichen, wurde der Link zum Fragebogen an verschiedene IT- Mitarbeitenden versandt. Die Verteilung des Links wurde mittels Mailversand über die Führungskräfte realisiert. Neben dem Link enthielt die E-Mail einen Einladungstext zur Teilnahme an der Umfrage. Der Einleitungstext erläuterte das Ziel und den Zweck der Umfrage. Zudem wurde auf die Anonymität und Vertraulichkeit der Erhebung hingewiesen. Das Einverständnis für die vertrauliche Verwendung der erhobenen Daten wurde im Fragebogen mittels Pflichtfrage zu Beginn eingeholt. Die Durchführung der Erhebung in digitaler Form ermöglichte eine standardisierte Bereitstellung der Daten. Die Umfrage wurde den Mitarbeitenden über einen Zeitraum von vier Wochen zur Verfügung gestellt. Nach zwei Wochen wurde eine Erinnerung zur Teilnahme per Mail versendet.

3.4.7 Datenauswertung

Im Anschluss an die erhobenen Daten wurden diese ausgewertet. In diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte der Datenauswertung entlang des Prozesses erläutert, beginnend mit der Datenaufbereitung.

3.4.7.1 Datenaufbereitung

In einem ersten Schritt wurden die Daten aufbereitet. Dazu wurden die Rohdaten aus dem Umfragetool exportiert und in das Statistikprogramm *Jamovi* (Version 2.3.28) importiert. Anschliessend wurden unvollständige Daten aus dem Datensatz entfernt. Zur Gewährleistung einer konsistenten Interpretation der Skalen wurden die Items der Skala Rollenambiguität sowie vier Items der Skala Erschöpfung neu codiert, sodass höhere Werte jeweils erhöhte Ausprägungen des Merkmals anzeigen. Im Anschluss wurde der Datensatz auf Ausreisser untersucht. Ausreisser werden definiert als Extremwerte einer Variable (univariate Ausreisser) oder einer Kombination von mehreren Variablen (multivariate Ausreisser). In Verfahren wie der multiplen Regression können Ausreisser zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen (Weiber & Sarstedt, 2021). Zu diesem Zweck wurde zunächst der Skalenmittelwert für jede Skala berechnet. Dieser ergibt sich durch die Summation der korrekt kodierten Itemwerte einer Skala, dividiert durch die Anzahl der Items, wodurch intervallskalierte Variablen gebildet werden (Döring, 2023). Bei intervallskalierten Daten können univariate Ausreisser mit einem hohen z-Wert identifiziert werden. Werte grösser als 3.29 ($p > .001$) werden als potenzielle Ausreisser betrachtet (Tabachnick & Fidell, 2013). Zusätzlich erfolgte eine grafische Überprüfung mittels Boxplots, wie von Sauer (2019) empfohlen. Zur Erkennung multivariater Ausreisser wurde die Mahalanobis-Distanz berechnet. Fälle, deren Distanz einen kritischen Chi-Quadrat-Wert überschritt (Weiber & Sarstedt, 2021), wurden als multivariate Ausreisser eingestuft. Auf eine explizite Prüfung der univariaten Normalverteilung der einzelnen Items wurde verzichtet, da die für diese Arbeit geplanten Analysen keine Normalverteilung der Items voraussetzen (Bühner, 2011).

Explorative Faktorenanalyse. Im Rahmen der Datenaufbereitung erfolgte auch die Explorative Faktorenanalyse (EFA). In der vorliegenden Arbeit stammen die Skalen zur Erfassung agiler Praktiken aus unterschiedlichen Quellen (Junker et al., 2023; Tripp et al., 2016). Da diese Skalen in dieser Kombination bislang nicht gemeinsam validiert wurden, wurde eine EFA durchgeführt. Die EFA diente der Überprüfung der faktoriellen Struktur sowie der Ermittlung der Gültigkeit der Mittelwertbildung dieser Subskalen (Bühner, 2011). Die Ergebnisse dienten als Grundlage für die nachfolgenden Regressionsanalysen.

Vor der Durchführung der EFA wurden die methodischen Voraussetzungen geprüft. Dazu zählen lineare Zusammenhänge zwischen den Items sowie eine ausreichende Stichprobengrösse. Dies gilt als gegeben, wenn mindestens fünf bis zehn Personen pro Item vorliegen (Field, 2024). Im Rahmen der Datenaufbereitung erfolgte zudem die Überprüfung auf univariate und multivariate Ausreisser.

Die Eignung der Daten für eine EFA wurde zusätzlich anhand zweier statistischer Verfahren geprüft. Dazu diente einerseits der Kaiser-Meyer-Olkin-Koeffizient (KMO). Dieser prüft, ob sich die

Daten durch Faktoren darstellen lassen, wobei Werte über .50 als Mindestvoraussetzung gelten (Bühner, 2011). Andererseits wurde zur Prüfung signifikanter Zusammenhänge zwischen den Variablen der Bartlett-Test berechnet. Ein signifikanter Testwert ($p < .05$) gilt als Hinweis auf eine ausreichende Korrelationsstruktur (Moosbrugger & Kelava, 2020).

Für die EFA wurde die Hauptachsenanalyse (Principal Axis Factoring, PAF) gewählt, da sie im Vergleich zur Maximum-Likelihood-Methode robuster gegenüber Verletzungen der Normalverteilungsannahme ist (Moosbrugger & Kelava, 2020). Basierend auf theoretischen Überlegungen wurde angenommen, dass Zusammenhänge zwischen den Faktoren bestehen, was die Auswahl der obliquen Rotationsmethode (Oblimin) bedingt. Die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren erfolgte mittels Parallelanalyse, da dieses Verfahren als zuverlässiger angesehen wird als das Kaiser-Kriterium (Field, 2024).

Für die übrigen Konstrukte (Belastungen, Ressourcen, Erschöpfung und Engagement) dieser Arbeit wurde auf eine EFA verzichtet, da diese Skalen in zahlreichen Studien bereits einzeln wie auch in zusammengesetzter Form eingesetzt und empirisch validiert wurden (z.B. Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001; Schaufeli et al., 2006).

Reliabilitätsanalyse. Im Anschluss an die EFA wurde die Trennschärfe berechnet. Die Trennschärfe wird als zentrales Kriterium zur Beurteilung der Güte der Items angesehen (Heimsch & Niederer, 2022) und gibt an, inwiefern ein Item das zugrundeliegende Konstrukt misst (Bühner, 2011). Dabei werden Werte zwischen .30 und .50 als mässig klassifiziert, während Items mit Werten unter .30 aus der weiteren Analyse ausgeschlossen werden sollten. Die Berechnung der Trennschärfe verfolgte zwei Ziele. Zum einen wurde geprüft, inwieweit die einzelnen Items zur jeweiligen Subskala beitragen, und zum anderen, ob die durch die EFA ermittelte Zuordnung der Items bestätigt werden konnte. Parallel dazu wurde die Reliabilität der Subskalen überprüft. Dafür wurde in vorliegender Arbeit die interne Konsistenz mittels McDonalds Omega berechnet. Im Gegensatz zum gebräuchlicheren Mass, dem Cronbachs Alpha, berücksichtigt McDonalds Omega variierende Itemladungen und Fehlervarianzen (Bühner, 2011; McDonald, 2013). Cronbachs Alpha wurde ergänzend berechnet, da es nach wie vor als etabliertes Vergleichsmass gilt. In der Literatur werden Werte über .70 als akzeptabel bezeichnet, wobei Skalen mit Werten unter .50 ausgeschlossen werden sollten (Moosbrugger & Kelava, 2020). Die Ergebnisse dazu erfolgen in Kapitel 4.3.1.

3.4.7.2 Deskriptive Statistik und Korrelationsanalyse

Im Rahmen der deskriptiven Statistik wurden Mittelwerte und Standardabweichungen für alle Subskalen berechnet. Dies ermöglichte eine erste Einschätzung der Ausprägung der Konstrukte. Ergänzend wurden Zusammenhänge zwischen den Subskalen mittels Pearson-Korrelation berechnet.

Voraussetzung für die Anwendung dieses Korrelationsmasses ist das Vorliegen intervallskalierter Variablen sowie eine annähernde Normalverteilung der Skalenwerte (Döring, 2023). Obwohl nicht alle Variablen streng genommen einer Normalverteilung entsprechen, kann aufgrund der Stichprobengrösse ($N > 200$) von einer annähernden Normalverteilung ausgegangen werden. Die Pearson-Korrelation wird zudem als robust gegenüber moderaten Verletzungen der Normalverteilung beschrieben (Bühner, 2011; Field, 2024). Daher wurde zur Analyse der bivariaten Zusammenhänge der Pearson-Korrelationskoeffizient verwendet.

Die Korrelationsmatrix liefert erste Hinweise auf potenzielle Zusammenhänge zwischen agilen Praktiken, Belastungen und Ressourcen sowie psychischer Gesundheit und stellt damit eine Grundlage für die anschliessenden Regressionsanalyse dar.

3.4.7.3 Regressionsanalyse

Zur Beantwortung der zweiten und dritten Fragestellung sowie zur Prüfung der Hypothesen wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. Die Regressionsanalyse ermöglicht dabei nicht nur die Quantifizierung der Zusammenhänge, sondern auch die Kontrolle möglicher Störvariablen. In einem ersten Schritt wurde der Einfluss der agilen Praktiken auf arbeitsbezogene Belastungen und Ressourcen untersucht (zweite Fragestellung). In einem zweiten Schritt wurde geprüft, wie sich die agilen Praktiken, Belastungen und Ressourcen auf die Erschöpfung und das Engagement auswirken (dritte Fragestellung).

Alternativ wäre auch eine Strukturgleichungsanalyse möglich gewesen, da sie die simultane Überprüfung aller Hypothesen innerhalb eines Gesamtmodells erlaubt (Weiber & Sarstedt, 2021). Aufgrund der methodischen Komplexität und des begrenzten Umfangs der Arbeit wurde jedoch auf die multiple Regressionsanalyse zurückgegriffen. Diese Vorgehensweise ermöglichte valide Aussagen zu einzelnen Zusammenhängen, erlaubte jedoch keine ganzheitliche Modellprüfung.

Vor Durchführung der Regressionsanalyse wurden die zentralen statistischen Voraussetzungen überprüft. Dazu zählen die Überprüfung potenzieller Ausreisser, die Linearität der Zusammenhänge, die Abwesenheit von Multikollinearität, die Normalverteilung und Unabhängigkeit der Residuen sowie die Homoskedastizität (Field, 2024; Janssen & Laatz, 2017). Die manuelle Überprüfung potenzieller Ausreisser wurde in Form der Datenaufbereitung bereits durchgeführt. Ergänzend wurde die Cook's Distanz berechnet (Field, 2024). Dabei gelten Werte grösser als eins als Ausreisser und sollten näher untersucht werden. Die Linearität wurde visuell mithilfe von Streudiagrammen überprüft. Sofern keine Linearität vorliegt, ist entweder eine alternative Methode zu wählen oder die Daten so zu transformieren, dass ein linearer Zusammenhang entsteht (Heimsch & Niederer, 2022). Zur Prüfung der Multikollinearität wurden der Varianzinflationsfaktor (VIF) und die Toleranzwerte

herangezogen. Gemäss Field (2024) werden VIF-Werte über 10 und Toleranzwerte unter .10 als Hinweis für Multikollinearität interpretiert. Ergänzend dazu wurde eine Korrelationsmatrix mit sämtlichen in der Regressionsanalyse verwendeten Variablen ermittelt. Die Kontrollvariable *Geschlecht* wurde dichotom kodiert (0 = männlich, 1 = weiblich) und in Form einer Punktbiserialen Pearson Korrelation analysiert. Ein positiver Korrelationskoeffizient weist dabei auf höhere Ausprägungen bei weiblichen Personen hin. Die Pearson Korrelation setzt die Normalverteilung der Variablen voraus. Obwohl nicht alle Variablen diese Voraussetzung erfüllen, kann aufgrund der grossen Stichprobe ($N > 200$) von einer robusten Schätzung der Zusammenhänge ausgegangen werden (Field, 2024). Um Multikollinearität auszuschliessen, sollte laut Field (2024) keine Korrelation über .80 vorliegen. Weiterhin müssen die Residuen näherungsweise normalverteilt sein (Janssen & Laatz, 2017). Die Normalverteilung der Residuen wurde mit dem Shapiro-Wilk-Test sowie durch die Betrachtung der Q-Q-Plots überprüft. Neben der Normalverteilung muss die Unabhängigkeit der Residuen gegeben sein. Diese Voraussetzung wurde durch den Durbin-Watson-Test überprüft. Die Werte können dabei zwischen null und vier liegen. Bei einem Wert nahe zwei kann davon ausgegangen werden, dass keine Autokorrelation zwischen den Residuen vorliegt (Field, 2024). Die Homoskedastizität wurde visuell mittels Streudiagramm geprüft. Diese Voraussetzung beschreibt eine konstante Streuung der Residuen über alle Werte der UV hinweg (Janssen & Laatz, 2017).

Im Anschluss an die Voraussetzungsprüfung wurde die Regressionsanalyse durchgeführt. Für jede Hypothese wurden zwei Modelle berechnet. In dem ersten Modell, dem Basismodell, wurden die Kontrollvariablen (Alter, Beschäftigungsgrad und Geschlecht) sowie die AV berücksichtigt. In dem zweiten Modell, dem Gesamtmodell, wurden die UV entsprechend der Hypothese ergänzt.

Zur anschliessenden Beurteilung der Güte der Regressionsmodelle wurden das Bestimmtheitsmass R^2 sowie die zugehörige F-Statistik herangezogen (Heimisch & Niederer, 2022). Das R^2 gibt an, welcher Anteil der Varianz in der abhängigen Variable durch die im Modell enthaltenen Prädiktoren erklärt werden kann. Ergänzend wurde die Effektstärke f^2 berechnet, um die praktische Bedeutung des R^2 zu interpretieren. Die Einordnung erfolgt gemäss Cohen (1988), wobei $f^2 = .02$ als kleiner, $f^2 = .15$ als mittlerer und $f^2 = .35$ als grosser Effekt gilt. Die Signifikanz der Modelle wurde anhand der F-Statistik geprüft. Diese testet, ob das Modell eine signifikante Varianzaufklärung liefert, also ob das R^2 statistisch bedeutsam ist. Die Regressionsanalysen wurden schrittweise modelliert, wobei jeweils ein vollständiges Regressionsmodell pro Hypothese berechnet wurde. Dabei gingen die Skalenmittelwerte der Prädiktoren in die Modelle ein. Die detaillierte Ergebnisdarstellung und Hypothesenprüfung erfolgen in Kapitel 4.3.4 sowie 4.3.5.

4 Ergebnisse

Im Kapitel 4 werden sämtliche Ergebnisse dieser Arbeit vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf den Ergebnissen der quantitativen Datenauswertung. Dazu gehören die Datenbereinigung, die deskriptive Statistik hinsichtlich der Stichprobe sowie die Reliabilitätsanalyse. Anschliessend werden die Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung bezüglich des Zusammenhangs zwischen Agilität und Stressempfinden beschrieben sowie die Hypothesen überprüft. Das Kapitel 4.3.6 mit einer Übersicht weiterführender Ergebnisse rundet dieses Kapitel ab.

4.1 Ergebnisse der Feldexploration

Im Rahmen der Feldexploration wurde ersichtlich, dass die Implementierung agiler Praktiken in den einzelnen Bereichen heterogen erfolgte. Die unterschiedliche Anwendung manifestierte sich beispielsweise in der Regelmässigkeit der Durchführung von Retros oder in der Dauer des Sprints. Trotz der unterschiedlichen Ausprägungen agiler Praktiken wurden organisationsübergreifend ähnliche Ursachen für Fehltage thematisiert. Häufig genannt wurden knappe zeitliche und finanzielle Ressourcen, Unklarheiten in der Rollendefinition, mangelnder Teamzusammenhalt sowie eine unzureichende Feedback- und Fehlerkultur. Diese Erkenntnisse stellen eine zentrale Grundlage für den weiteren Forschungsprozess dar. Sie dienten insbesondere der inhaltlichen Ausgestaltung der Fokusgruppen sowie der Entwicklung des Fragebogens.

4.2 Ergebnisse der Fokusgruppen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Fokusgruppen präsentiert. Zunächst werden die identifizierten Belastungen und Ressourcen erläutert. Diese Ergebnisse zielen auf die Beantwortung der ersten Fragestellung ab. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die für das Untersuchungsmodell eingegrenzten Belastungen und Ressourcen aufgezeigt. Diese bilden die Grundlage für die Beantwortung der zweiten und dritten Fragestellung.

4.2.1 Identifikation wahrgenommener Belastungen und Ressourcen

Im Rahmen der Fokusgruppen wurden 12 zentrale Themenbereiche identifiziert, die basierend auf dem JD-R-Modell entweder als Belastungen oder als Ressourcen klassifiziert wurden (Schaufeli & Taris, 2014; Schulte et al., 2021). Zunächst erfolgt die Vorstellung der Themenbereiche, die in der Theorie als Belastungen beschrieben werden. Im Anschluss werden die Themenbereiche präsentiert, die als Ressourcen zu bezeichnen sind.

4.2.1.1 Identifikation wahrgenommener Belastungen

Die Teilnehmenden beschreiben die Reorganisation und die damit verbundenen **Veränderungen** in der Arbeitsorganisation als eine der grössten Belastungen. Die Arbeitsprozesse werden laufend angepasst, während die Kommunikation über diese Anpassungen oft als unzureichend erlebt wird. «Wir erleben eine ständige Transformation und werden nicht gut darüber informiert. Dadurch ändern sich die Aufgaben immer wieder. Können Tasks nicht wie gewünscht abschliessen». Mit den ständigen Veränderungen geht auch eine generelle **Unsicherheit** einher. Die Teilnehmenden berichten von widersprüchlichen Anweisungen, unklaren Entscheidungswegen und einer «Ja-Sager-Kultur», in der niemand Verantwortung übernehmen will. «Alle wollen mitreden, aber niemand die Verantwortung übernehmen». Fehlende Priorisierungen erschweren die Arbeit, und unklare Anforderungen aus höheren Ebenen machen es schwierig, sinnvoll zu planen. «Bis es zu uns kommt, funktioniert es schon nicht mehr, weil es schon wieder ganz anders aussieht». Im Zusammenhang mit der erlebten Unsicherheit wurde vereinzelt auch die Arbeitsplatzunsicherheit thematisiert. In Hinblick auf die Arbeitsplatzunsicherheit wurde erwähnt, dass diese den aktuellen Sparmassnahmen zugrunde liegt. Besonders problematisch seien Budgetkürzungen, die Entlassungen nach sich ziehen, während die Arbeitsmenge unverändert bleibt: «Aufgaben bleiben gleich gross, trotz Budgetkürzungen und Entlassungen». Diese Aussage unterstreicht den hohen **Workload**, welchen die Teilnehmenden in ihrem Arbeitsalltag erleben. Das Thema Workload wurde oft in Verbindung mit **Zeitdruck** genannt. Teilnehmende berichten, dass sie ständig von einer Aufgabe zur nächsten springen müssen und zu wenig Fokuszeit haben: «Hoher Workload, Pensum reicht nicht aus, Agenda immer voll». Die vielen Meetings verschärfen dieses Problem zusätzlich. «Voller Kalender löst undankbarer Rattenschwanz aus, man macht parallel dazu Dinge in den Meetings, klärt dann in den Meetings die Punkte nicht konsequent und braucht dann noch mehr Meetings». **Unterbrechungen** werden als weiteres Hindernis für produktives Arbeiten beschrieben. Besonders störend sind ständige Chat-Nachrichten, die eine kontinuierliche Ablenkung darstellen: «die ganze Zeit habe ich Pop-up-Nachrichten in Microsoft Teams». Programmierende berichten von Schwierigkeiten, nach einer Unterbrechung wieder in den Arbeitsfluss zu kommen: «Ich bin am Programmieren, dann kommt eine Testaufforderung oder ein Meeting. Sich wieder zu fokussieren, braucht Zeit! Das stresst ungemein». Ein weiteres Thema, das als zentrale Belastung empfunden wurde, ist die **Rollenunklarheit**. Obwohl die Rollen theoretisch definiert sind, werden sie in der Praxis häufig anders gelebt: «Wir diskutieren ständig über Rollen, wer was machen soll». Besonders das Fehlen von Schlüsselrollen wie PO oder SM sei herausfordernd: «Kein PO oder SM wirkt als Belastung, da Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind». Ebenfalls wurde das Thema **Komplexität** aufgegriffen. Dabei wurde betont, dass komplexe Aufgaben auch einen stimulierenden Effekt haben können. «Auch

wenn die Aufgaben komplex sind und sich ständig ändern, erfüllt es mich, wenn wir Aufgaben gemeinsam lösen und Erfolge feiern können».

4.2.1.2 Identifikation wahrgenommener Ressourcen

Neben den genannten Belastungen wurden auch Ressourcen identifiziert. **Autonomie** wurde als eine zentrale Ressource beschrieben. Die Möglichkeit, den eigenen Arbeitsalltag flexibel zu gestalten, wurde besonders geschätzt: «Ich habe die Möglichkeit, auch am Abend oder am Wochenende zu arbeiten, dafür am Mittwoch mit meinen Kindern einen Tag zu verbringen». Das Homeoffice wurde ebenfalls als vorteilhaft empfunden: «Möglichkeit, konzentriert zu Hause zu arbeiten, ohne Unterbrechungen». Ebenso wurde eine positive und wertschätzende **Teamkultur** als zentrale Ressource beschrieben, insbesondere in stressreichen Phasen: «Teamzusammenhalt ist hoch und wichtig. Ressource für Unterstützung, Lernen und Austausch. Das Team wird noch wichtiger in Zeiten geringen Vertrauens». Die Teilnehmenden betonten, dass die gemeinsamen Kaffeepausen einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau einer positiven Teamkultur leisten. Gleichzeitig wurde deutlich, dass fehlende Wertschätzung und unklare Kommunikation die Qualität der Teamkultur beeinträchtigen können. «Keine Wertschätzung, wir müssen einfach liefern.» oder «Toxischer Teamspirit wird gefördert durch unklare Kommunikation oder wenn nicht alles im Team besprochen wird». Eine positive Teamkultur wurde eng mit **sozialer Unterstützung** verknüpft. Besonders das gemeinsame Feiern von Erfolgen wurde als wertvolle Ressource hervorgehoben. Das Fehlen von Unterstützung wurde nicht direkt als Belastung wahrgenommen, jedoch als fehlender motivierender Faktor: «Es gibt Teams, in denen wenig Unterstützung kommt – das macht es schwerer, aber nicht unmöglich». Auch das Thema **Feedback** wurde im Zusammenhang mit der Teamkultur diskutiert. Regelmässige Retros wurden als hilfreich empfunden: «Werden Retros gemacht und Feedback gegeben, dann positiver Effekt auf das Team». In einigen Teams wurde jedoch kritisiert, dass die Retros gar nicht genutzt werden: «Retros werden nicht gemacht, weil sich nichts ändert». Das Thema **Entwicklung** wurde in den Fokusgruppen seltener angesprochen und primär von jüngeren Teilnehmenden thematisiert. Die fehlende Karriereentwicklung in der IT-Branche führt zu Frustration: «Junior wollen nach zwei bis drei Jahren zu Professionals aufsteigen, aber es heisst immer nur nein». Einzelne Personen gaben an, dass sie das Unternehmen verlassen haben und zu einem späteren Zeitpunkt wiederkehrten, um eine Beförderung zu erlangen. «Man muss raus und wieder rein, damit man aufsteigen kann».

Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse der Fokusgruppen, dass agile Arbeit sowohl belastende als auch motivierende Aspekte umfasst. Insgesamt wurden sieben Belastungen genannt, darunter Veränderung, Unsicherheit, Workload, Zeitdruck, Unterbrechungen, Rollenunklarheit und

Komplexität. Demgegenüber wurden Autonomie, Teamkultur, soziale Unterstützung, Feedback und Entwicklung als die fünf erlebten Ressourcen identifiziert.

4.2.2 Eingrenzung und Priorisierung der Themenbereiche

Wie in Kapitel 3.3.5 dargelegt, erfolgte eine schrittweise Eingrenzung der 12 identifizierten Themenbereiche. In einem ersten Schritt wurden die beiden Themenbereiche Entwicklung und Komplexität hinsichtlich ihrer geringen Relevanz ausgeschlossen. Anschliessend wurden drei Themenbereiche ausgegrenzt, da diese im Rahmen der jährlichen Mitarbeitendenbefragung bereits erhoben wird. In einem letzten Schritt wurde der Themenbereich Veränderung ausgeschlossen, da keine inhaltlich passende Skala gefunden wurde. Schlussendlich wurden sechs zentrale Themenbereiche für das Untersuchungsmodell priorisiert. Dazu gehören vier Belastungen, darunter Unsicherheit, Zeitdruck, Unterbrechungen und Rollenunklarheit, sowie zwei Ressourcen, nämlich Autonomie und soziale Unterstützung.

4.3 Ergebnisse Fragebogen

Nach der inhaltlichen Eingrenzung des Untersuchungsmodells werden im Folgenden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung dargestellt. Die Ergebnisdarstellung orientiert sich an der Reihenfolge der Hypothesen und erfolgt jeweils unter Berücksichtigung des gewählten statistischen Analyseverfahrens. Zunächst wird ein Überblick über die deskriptiven Kennwerte der erhobenen Skalen gegeben, bevor die inferenzstatistischen Auswertungen präsentiert werden.

4.3.1 Ergebnisse der Datenaufbereitung

Von den insgesamt 612 kontaktierten Mitarbeitenden erklärten 296 ihr Einverständnis zur Teilnahme an der Umfrage. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 48%. Nach Abzug von 40 unvollständigen Datensätzen sowie der Beschränkung auf agil arbeitende Mitarbeitende umfasste der Datensatz 246 gültige Fälle. Im Anschluss wurde eine Untersuchung des Datensatzes auf Ausreisser vorgenommen. Zur Identifikation univariater Ausreisser wurden z-Werte berechnet. In drei Fällen wurde ein z-Wert von über vier festgestellt, sodass diese als potenzielle Ausreisser identifiziert wurden. Für die Berechnung der multivariaten Ausreisser wurde die Mahalanobis-Distanz herangezogen. Fünf Fälle überschritten den kritischen Chi-Quadrat-Wert ($\chi^2(11, N = 246) = 31.26$, $p < .001$). Nach einer inhaltlichen Prüfung wurden vier Fälle ausgeschlossen, da sie über mehrere Variablen hinweg extreme z-Werte aufwiesen und ein konsistent negatives Antwortmuster zeigten. Die finale Stichprobe umfasste $N = 242$ Personen.

Die Struktur der Skala zur Erhebung agiler Praktiken wurde mittels einer EFA überprüft. Sowohl der Bartlett-Test ($\chi^2(105, N = 242) = 1797.00, p < .001$) als auch der KMO-Wert von .82 zeigten, dass die vorliegenden Variablen für eine Faktorenanalyse geeignet sind. Es wurde eine PAF mit Oblimin-Rotation durchgeführt, da theoretisch von korrelierten Faktoren auszugehen ist. Während das Eigenwertkriterium auf eine Zwei-Faktoren-Lösung hindeutete, ergab die Parallelanalyse eine Vier-Faktoren-Lösung, welche den theoretischen Annahmen sowie den Ergebnissen von Junker et al. (2023) entsprach. Diese Lösung wurde beibehalten, da sie eine inhaltlich plausible Differenzierung der agilen Praktiken in die vier Facetten *Daily*, *Sprint*, *Retro* und *Planning* ermöglichte.

Im Zuge der EFA wurde ein Item (*Planning_04*) ausgeschlossen, da es auf keinen der vier Faktoren mit einer Ladung über .20 geladen hat. Das Item *Sprint_01* zeigte zwar eine Doppelladung, wurde jedoch aufgrund seiner inhaltlichen Relevanz für die Subskala *Sprint* beibehalten.

Die Vier-Faktoren-Lösung erklärt insgesamt 59% der Varianz. Auf Basis dieser Struktur wurden für jede Subskala Skalenmittelwerte gebildet und in die weiteren Analysen übernommen.

Anschliessend wurde die Trennschärfe der Subskalen ermittelt. Alle Items erzielten eine Trennschärfe von über .40, was gemäss Bühner (2011) als guter Richtwert gilt. Eine Ausnahme stellt das Item *Planning_04* mit einer Trennschärfe von .27 dar. Der Anstieg von McDonalds Omega nach Ausschluss des Items bestätigt somit die Ergebnisse der EFA.

Zur Beurteilung der internen Konsistenz wurden für alle in die weiteren Analysen aufgenommenen Subskalen McDonalds Omega berechnet. Die Analysen umfassten die Subskalen der agilen Praktiken (*Daily*, *Sprint*, *Retro*, *Planning*), der arbeitsbezogenen Belastungen (*Zeitdruck*, *Unterbrechungen*, *Rollenambiguität*, *Unsicherheit*), der Ressourcen (*Handlungsspielraum*, *Zeitspielraum*, *soziale Unterstützung*) sowie der psychischen Gesundheit (*Erschöpfung*, *Engagement*). Die Ergebnisse zeigen insgesamt akzeptable bis gute Reliabilitätswerte. Wie in Tabelle 1 dargelegt, weisen die vorliegenden Daten keine Werte unter .50 auf, was die Beibehaltung aller Subskalen rechtfertigt (Heimsch & Niederer, 2022).

4.3.2 Ergebnisse der deskriptiven Statistik und der Korrelationsanalyse

Die Korrelationsmatrix zeigt die Mittelwerte, Standardabweichungen und Zusammenhänge der erfassten Variablen. Die durchschnittliche Ausprägung der agilen Praktiken war hoch. Aus der Auswertung ging hervor, dass *Daily* den höchsten Mittelwert aufwies ($M = 4.20, SD = 0.79$). Die deskriptiven Ergebnisse zeigen zudem, dass das *Daily* von 60% der befragten Mitarbeitenden täglich stattfindet. In 50% der Fälle erstreckt sich das Meeting über einen Zeitraum von 15 Minuten, während es in 32% der Fälle zwischen 20 und 30 Minuten dauert. Die *Retro* weist den tiefsten

Mittelwert auf ($M = 3.78$, $SD = 0.89$) und findet am häufigsten entweder alle zwei Wochen nach dem Sprint (36%) oder alle acht Wochen nach vier Iterationen statt (40%).

Die Belastungen wurden insgesamt tiefer bewertet als die Ressourcen. Die höchste Ausprägung der Belastungen zeigte sich in der Unterbrechung ($M = 2.92$, $SD = 0.77$). Bei den Ressourcen wurde die soziale Unterstützung am höchsten bewertet ($M = 4.51$, $SD = 0.60$). Die Erschöpfung lag im Mittel bei $M = 2.34$ ($SD = 0.72$), während Engagement eine höhere Ausprägung zeigte ($M = 3.84$, $SD = 0.64$).

Die Tabelle 1 präsentiert die Zusammenhänge der Skalen sowie deren Signifikanzniveau. Im Rahmen der deskriptiven Ergebnisse werden ausschliesslich signifikante Zusammenhänge vor dem Hintergrund der Fragestellungen berichtet. Die Untersuchung ergab eine negative Korrelation zwischen Daily und Rollenambiguität ($r = -.13$, $p = .047$) sowie eine positive Korrelation mit sozialer Unterstützung ($r = .21$, $p < .001$). Retro wies negative Zusammenhänge mit Rollenambiguität ($r = -.25$, $p < .001$) und Unsicherheit ($r = -.18$, $p = .004$) auf, während positive Zusammenhänge mit Handlungsspielraum ($r = .13$, $p = .039$) und sozialer Unterstützung ($r = .32$, $p < .001$) zu verzeichnen waren. Eine negative Korrelation konnte zwischen Sprint und Rollenambiguität ($r = -.19$, $p = .004$) sowie zwischen Sprint und Zeitspielraum ($r = -.14$, $p = .029$) festgestellt werden. Planning korrelierte mit sämtlichen Belastungen signifikant negativ, mit der Ausnahme des Zeitdrucks. Ein positiver Zusammenhang zeigte sich zudem zwischen Planning und sozialer Unterstützung ($r = .29$, $p < .001$). Des Weiteren ergaben die Ergebnisse einen negativen Zusammenhang zwischen den drei agilen Praktiken Retro ($r = -.20$, $p = .002$), Sprint ($r = -.15$, $p = .020$), Planning ($r = -.20$, $p = .002$) und Erschöpfung. Eine positive Korrelation konnte zwischen den agilen Praktiken Retro ($r = .15$, $p = .019$) und Planning ($r = .13$, $p = .043$) in Bezug auf Engagement festgestellt werden. Insgesamt sind die genannten signifikanten Zusammenhänge kleine bis mittlere Effekte nach Cohen (1988).

Tabelle 1
Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen der untersuchten Variablen.

	M	SD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Agile Praktiken															
1 Daily	4.20	0.79	.83												
2 Retro	3.78	0.89	.36***	.83											
3 Sprint	3.83	1.01	.23***	.44***	.85										
4 Planning	4.08	0.91	.23***	.46***	.47***	.81									
Belastungen															
5 Zeitdruck	2.69	0.84	-.10	-.04	-.02	-.06	.87								
6 Unterbrechungen	2.92	0.77	.01	-.10	-.10	-.14*	.58***	.78							
7 Rollenambiguität	2.00	0.87	-.13*	-.25***	-.19**	-.20**	.15*	.17**	.90						
8 Unsicherheit	2.50	0.85	-.16	-.18**	-.04	-.17**	.35***	.48***	.45***	.79					
Ressourcen															
9 Handlungsspielraum	4.10	0.62	.04	.13*	-.10	.02	-.11	-.10	-.13	-.16*	.74				
10 Zeitspielraum	3.94	0.73	.04	.02	-.14*	.01	-.19**	-.22***	-.03	-.24***	.53***	.76			
11 Soziale Unterstützung	4.51	0.60	.21***	.32***	.11	.29***	-.22***	-.17**	-.33***	-.41***	.25***	.13*	.88		
Psychische Gesundheit															
12 Erschöpfung	2.34	0.72	-.12	-.20**	-.15*	-.20**	.39***	.34***	.36***	.42***	-.28***	-.22***	-.39***	.86	
13 Engagement	3.84	0.64	.10	.15*	.06	.13*	.04	-.09	-.42***	-.33***	.39***	.16*	.37***	-.56***	.90

Anmerkungen. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

>.10 kleiner Zusammenhang, >.30 mittlerer Zusammenhang, >.50 starker Zusammenhang

Werte ab einem mittleren Zusammenhang sind fett markiert. Alle signifikanten Zusammenhänge sind farblich hinterlegt
Pearson Korrelationen, Reliabilitäten (McDonalds Omega) kursiv in der Diagonalen; N = 242.

4.3.3 Ergebnisse der Voraussetzungsprüfung der Regressionsanalyse

Vor der Durchführung der Regressionsanalysen wurden wie in Kapitel 3.4.7.3 die entsprechenden Voraussetzungen überprüft. Dabei wurden sämtliche Voraussetzungen erfüllt. Obwohl der Shapiro-Wilk-Test mit Ausnahme der Hypothese 2a signifikante Abweichungen von der Normalverteilung zeigte ($p < .05$), konnte gemäss Field (2024) aufgrund der grossen Stichprobengrösse ($N = 242$) von einer hinreichenden Normalverteilung ausgegangen werden. Diese Annahme wurde zudem durch die visuelle Beurteilung der Residuenplots gestützt. Die ergänzende Korrelationsmatrix zur Prüfung der Multikollinearität wies keine auffälligen Korrelationen über .80 auf. Der höchste signifikante Zusammenhang wurde mit $r = -.56$ ($p < .001$) zwischen Erschöpfung und Engagement festgestellt.

4.3.4 Einfluss agiler Praktiken auf die Belastungen und Ressourcen

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung wurden zwei Regressionsanalysen durchgeführt, um den Zusammenhang agiler Praktiken mit den Belastungen (Hypothese 2a) und Ressourcen (Hypothese 2b) zu untersuchen.

Zur Überprüfung der Hypothese 2a wurden die agilen Praktiken als UV und die Belastung als AV in die Analyse aufgenommen. Das Basismodell war nicht signifikant ($F(3, 238) = 1.17, p = .321$). Im Gegensatz dazu zeigte das Gesamtmodell eine signifikante Verbesserung der Varianzaufklärung ($\Delta R^2 = .04, p = .029$). Auch das Gesamtmodell war signifikant ($F(7, 234) = 2.09, p = .046$) und erklärte

6% der Varianz, was einen kleinen Effekt nach Cohen (1988) darstellt ($f^2 = 0.06$). Jedoch war keine der UV signifikant, wie Tabelle 2 darstellt. Die Hypothese 2a konnte somit nicht bestätigt werden.

Tabelle 2
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 2a.

	Basismodell 2a			Gesamtmodell 2a		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	3.03	0.42		3.03	0.42	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.04	0.00	0.00	.04
Alter	0.00	0.00	.03	0.00	0.00	.03
Geschlecht	0.13	0.11	.21	0.13	0.11	.22
weiblich - männlich						
Daily				-0.03	0.06	-.04
Retro				-0.08	0.05	-.11
Sprint				0.01	0.05	.02
Planning				-0.09	0.05	-.13
ΔR^2						.04 *
R^2		.01				.06 *

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Die Ergebnisse der Hypothese 2b zeigten, dass das Basismodell keine signifikante Wirkung hatte ($F(3, 238) = 0.63$, $p = .598$). Das Gesamtmodell mit den agilen Praktiken als UV und der Ressource als AV war signifikant ($F(7, 234) = 3.78$, $p < .001$) und erklärte 10% der Varianz, was einem kleineren bis mittleren Effekt nach Cohen (1988) entspricht ($f^2 = 0.11$). Das *Daily* ergab kein signifikantes Ergebnis. *Retro* ($\beta = .22$, $p = .004$) und *Planning* ($\beta = .15$, $p = .041$) wiesen einen positiven und signifikanten Zusammenhang mit den Ressourcen auf. Im Gegensatz dazu zeigte *Sprint* ein signifikanter negativer Effekt auf die Ressource ($\beta = -.24$, $p = .001$). Eine Übersicht der Regressionskoeffizienten beider Modelle befindet sich in Tabelle 3. Somit konnte Hypothese 2b teilweise bestätigt werden. *Retro* und *Planning* stehen signifikant positiv mit den Ressourcen in Verbindung.

Tabelle 3
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 2b.

	Basismodell 2b			Gesamtmodell 2b		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	4.17	0.25		3.71	0.32	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.02	0.00	0.00	.00
Alter	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	.00
Geschlecht weiblich - männlich	-0.10	0.08	-.21	-0.07	0.08	-.16
Daily				0.04	0.04	.07
Retro				0.12	0.04	.22 **
Sprint				-0.11	0.03	-.24 **
Planning				0.08	0.04	.15 **
ΔR^2					.09 ***	
R^2		.01			.10 ***	

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass agile Praktiken sowohl Belastungen als auch Ressourcen in signifikantem Ausmass vorhersagen. Für Hypothese 2a wurde zwar ein signifikantes Gesamtmodell ermittelt, jedoch konnte keine signifikante UV identifiziert werden. Die Hypothese wurde daher nicht bestätigt. Hypothese 2b wurde teilweise bestätigt, da einzelne UVs signifikante Ergebnisse aufwiesen. Abbildung 10 visualisiert die Zusammenhänge der Hypothesen H2a und H2b.

4.3.5 Zusammenhang mit psychischer Gesundheit

Zur Beantwortung der dritten Fragestellung wurden vier Regressionsanalysen durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde zunächst der Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und Erschöpfung (Hypothese H3a) sowie Engagement (Hypothese H3b) untersucht. Ergänzend wurde der Zusammenhang zwischen Belastungen und Erschöpfung (Hypothese H3c) sowie Ressource und Engagement (Hypothese H3d) analysiert.

Im Rahmen der Überprüfung der Hypothese 3a konnte im Basismodell keine Signifikanz festgestellt werden ($F(3, 238) = 0.39, p = .764$). Das Gesamtmodell mit den agilen Praktiken als UV und Erschöpfung als AV war signifikant ($F(7, 234) = 2.08, p = .047$) und erklärte 6% der Varianz, was einem kleinen Effekt nach Cohen (1988) entspricht ($f^2 = 0.06$). Keine der UV hatte einen signifikanten Einfluss auf die Erschöpfung. Eine Übersicht der Regressionskoeffizienten befindet sich in Tabelle 4. Die Hypothese 3a konnte nicht bestätigt werden.

Tabelle 4
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3a.

	Basismodell 3a			Gesamtmodell 3a		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	2.13	0.38		3.19	0.50	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.05	0.00	0.00	.05
Alter	0.00	0.00	-.02	0.00	0.00	-.04
Geschlecht weiblich - männlich	0.11	0.13	.15	0.01	0.13	.01
Daily				-0.04	0.06	-.05
Retro				-0.09	0.06	-.12
Sprint				-0.03	0.05	-.04
Planning				-0.09	0.06	-.11
ΔR^2						.05 *
R^2		.00				.06 *

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Zur Überprüfung der Hypothese 3b wurden die vier agilen Praktiken als UV und das Engagement als AV in die Regressionsanalyse aufgenommen. Es konnte weder beim Basismodell mit den Kontrollvariablen ($F(3, 238) = 1.01$, $p = .389$) noch beim Gesamtmodell mit den UV ($F(7, 234) = 1.39$, $p = .210$) ein signifikantes Ergebnis festgestellt werden. Die Hypothese 3b konnte nicht bestätigt werden. Die Ergebnisse werden in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3b.

	Basismodell 3b			Gesamtmodell 3b		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	3.54	0.34		2.98	0.43	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.01	0.00	0.00	.05
Alter	0.01	0.00	.09	0.01	0.00	.10
Geschlecht weiblich - männlich	-0.07	0.11	-.11	-0.01	0.11	-.02
Daily				0.05	0.06	.06
Retro				0.09	0.05	.12
Sprint				-0.02	0.05	-.03
Planning				0.03	0.04	.07
ΔR^2						.03
R^2		.01				.04

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Im Zuge der Regressionsanalyse von Hypothese 3c wurden die Belastung als UV und die Erschöpfung als AV analysiert. Das Basismodell war nicht signifikant ($F(3, 238) = 0.39$, $p = .764$). Das Gesamtmodell unter Einbezug der UV war signifikant ($F(4, 237) = 22.78$, $p < .001$) und erklärte 28% der Varianz in der Erschöpfung, was einem grossen Effekt nach Cohen (1988) entspricht ($f^2 = 0.39$). Die UV zeigte einen signifikanten positiven Effekt auf Erschöpfung ($\beta = .53$, $p < .001$). Eine Übersicht über die Regressionskoeffizienten zeigt die Tabelle 6. Die Hypothese 3c konnte somit bestätigt werden.

Tabelle 6
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3c.

	Basismodell 3c			Gesamtmodell 3c		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	2.13	0.38		0.70	0.36	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.05	0.00	0.00	.03
Alter	0.00	0.00	-.02	0.00	0.00	-.04
Geschlecht weiblich - männlich	0.11	0.13	.15	-0.02	0.11	-.02
Belastungen				0.63	0.07	.53 ***
ΔR^2					.27 ***	
R^2		.00			.28 ***	

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Die Ergebnisse zur Hypothesenprüfung 3d zeigten keine Signifikanzen im Basismodell ($F(3, 238) = 1.01$, $p = .389$). Das Gesamtmodell mit der Ressource als UV und das Engagement als AV war signifikant ($F(4, 237) = 13.12$, $p < .001$) und erklärte 18% der Varianz. Dies entspricht einem mittleren bis starken Effekt ($f^2 = 0.22$) nach Cohen (1988). Die Ressourcen zeigten einen signifikanten positiven Einfluss auf das Engagement ($\beta = .41$, $p < .001$). Die Hypothese H3d wurde somit bestätigt. Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse dieser Regressionsanalyse.

Tabelle 7
Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3d.

	Basismodell 3d			Gesamtmodell 3d		
	B	SE(B)	β	B	SE(B)	β
Konstante	3.53	0.34		1.20	0.45	
Beschäftigungsgrad	0.00	0.00	.02	0.00	0.00	.01
Alter	0.01	0.00	.09	0.01	0.00	.09
Geschlecht weiblich - männlich	-0.07	0.11	-.11	-0.02	0.10	-.03
Ressourcen				0.56	0.08	.41 ***
ΔR^2					.17 ***	
R^2		.01			.18 ***	

Anmerkungen. Referenzkategorie Geschlecht: männlich.

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$, $N = 242$.

Zusammenfassend ergab sich für Hypothese 3a ein signifikantes Gesamtmodell, jedoch ohne signifikante UV, weshalb die Hypothese nicht bestätigt wurde. Bei der Überprüfung der Hypothese H3b konnte kein signifikantes Ergebnis festgehalten werden, darum wurde die Hypothese nicht bestätigt. Im Gegensatz dazu wurden Hypothese 3c und 3d durch signifikante Gesamtmodelle sowie signifikante Effekte der jeweiligen UV bestätigt. Eine Visualisierung des Untersuchungsmodells unter Einbeziehung sämtlicher Zusammenhänge ist in Abbildung 10 ersichtlich. Die Darstellung der signifikanten Zusammenhänge erfolgt in der Abbildung mittels durchgezogener Pfeile.

Abbildung 10. Visualisierung sämtlicher Beziehungen im Untersuchungsmodell. Dargestellt sind die standardisierten β -Koeffizienten der Regressionsanalyse, n.s. bedeutet nicht signifikante Ergebnisse.

4.3.6 Explorative Ergebnisse

Im Rahmen einer explorativen Post-hoc-Analyse wurden zwei Mediationsanalyse durchgeführt. Dazu wurden die agilen Praktiken Retro und Planning ausgewählt, da diese basierend auf den Ergebnissen der Regressionsanalyse sowohl signifikant mit den Ressourcen als auch mit dem Engagement assoziiert waren. Weitere Praktiken wurden nicht genauer untersucht, weil diese keine signifikanten Ergebnisse in der Regressionsanalyse lieferten. Die Voraussetzungen für die Mediationsanalyse umfassen nach Field (2024) Linearität, Homoskedastizität, Normalverteilung und Unabhängigkeit der Residuen. Diese Voraussetzungen wurden bereits im Rahmen der Regressionsanalyse geprüft und als erfüllt betrachtet (s. Kapitel 3.4.7.3).

In einem ersten Schritt wurde der vermittelnde Effekt von Ressourcen im Zusammenhang zwischen der Retro und dem Engagement untersucht (Abbildung 11). Die Mediationsanalyse mit den standardisierten Koeffizienten ergab, dass Retro signifikant und positiv mit dem Erleben von Ressourcen assoziiert war ($\beta = .22, p < .001$). Gleichzeitig zeigten die Ressourcen einen signifikant positiven Zusammenhang mit dem Engagement ($\beta = .40, p < .001$). Der indirekte Effekt war signifikant ($\beta = .09, p = .002$) und erklärt rund 60% des Gesamteffekts. Der direkte Effekt von Retro auf Engagement war hingegen nicht signifikant ($\beta = .06, p = .307$). Der Gesamteffekt war signifikant und positiv ($\beta = .15, p = .017$). Diese Befunde deuten auf eine vollständige Mediation hin. Der Effekt von Retro auf das Engagement wird vollständig über das Erleben von Ressourcen vermittelt.

Abbildung 11. Visualisierung des indirekten Effekts von Retro auf Engagement. Dargestellt sind die standardisierten β -Koeffizienten der Mediationsanalyse, n.s. bedeutet nicht signifikante Ergebnisse.

Im zweiten Schritt wurde überprüft, ob der Effekt von Planning auf das Engagement durch die Ressourcen vermittelt wird. Die Analyse mit standardisierten Koeffizienten zeigte einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen Planning und den erlebten Ressourcen ($\beta = .16$, $p = .011$). Ebenso bestand ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Ressourcen und Engagement ($\beta = .40$, $p < .001$). Der indirekte Effekt von Planning auf Engagement über Ressourcen war signifikant und positiv ($\beta = .07$, $p = .017$). Der direkte Effekt von Planning auf Engagement erwies sich hingegen als nicht signifikant ($\beta = .06$, $p = .274$), was auf eine vollständige Mediation hinweist. Dies bedeutet, dass der Zusammenhang zwischen Planning und Engagement ausschliesslich durch die wahrgenommenen Ressourcen erklärt wird. Der Gesamteffekt war signifikant ($\beta = 0.13$, $p = .041$), wobei 50% des Effekts durch den indirekten Pfad vermittelt wurde. Die folgende Abbildung 12 visualisiert die Ergebnisse.

Abbildung 12. Visualisierung des indirekten Effekts von Planning auf Engagement. Dargestellt sind die standardisierten β -Koeffizienten der Mediationsanalyse, n.s. bedeutet nicht signifikante Ergebnisse.

Zusammenfassend zeigen die beiden Mediationen, dass Retro sowie Planning das Engagement indirekt über die Ressourcen positiv beeinflussen. Diese Befunde bieten wertvolle Anknüpfungspunkte für die Interpretation und praktische Implikation der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln.

5 Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein vertieftes Verständnis über die Auswirkungen agiler Praktiken zu gewinnen. Dabei wurden sowohl die wahrgenommenen Belastungen und Ressourcen von Mitarbeitenden im agilen Arbeitskontext identifiziert als auch deren Zusammenhänge mit der psychischen Gesundheit untersucht. Auf Grundlage einer theoriebasierten Annahme wurde dazu ein hypothesengeleitetes Vorgehen gewählt, das durch eine explorative Mediationsanalyse ergänzt wurde. Die zentralen Ergebnisse werden im Folgenden bestehender Forschung eingeordnet sowie hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen Relevanz diskutiert. Dabei wird für jede Hypothese systematisch reflektiert, inwieweit sie durch die empirischen Befunde gestützt werden konnte. Die anschließenden Abschnitte widmen sich der kritischen Auseinandersetzung dieser Arbeit sowie konkreten Handlungsempfehlungen für die Praxis.

5.1 Identifikation wahrgenommener Belastungen und Ressourcen

Das Thema Zeitdruck wurde in den Fokusgruppen besonders häufig angesprochen. Die quantitativen Ergebnisse stützen diesen Befund. Zeitdruck weist den zweithöchsten Mittelwert unter den Belastungen auf. Auch in der Literatur wird Zeitdruck als eine gesundheitsrelevante Anforderung beschrieben (Blum-Rüegg et al., 2025; Rietze & Zacher, 2023). Eine von den Teilnehmenden genannte mögliche Ursache ist die Aufnahme ungeplanter Aufgaben während des Sprints. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu der von Schwaber und Sutherland (2020) empfohlenen Praxis, wonach während eines laufenden Sprints die Aufgaben nicht wesentlich verändert werden sollten. Dieser Meinung sind auch Pfeiffer et al. (2019). Die Autoren stellen fest, dass eine Übersteuerung der Aufgaben mit erlebtem Zeitdruck in Verbindung steht.

Ausserdem wurde das Thema Unterbrechung ausführlich diskutiert. Dieser Befund wird durch die quantitativen Ergebnisse mit dem höchsten Mittelwert bei Unterbrechung sowie durch die vorliegende Literatur gestützt. Die hohe Frequenz an Chat-Nachrichten und E-Mails wird von den Teilnehmenden als störend empfunden. Dies kann eine reduzierte Arbeitsqualität und Erschöpfung zur Folge haben (Bakker & Demerouti, 2007; Semmer et al., 1999). Die in den Fokusgruppen genannten Belastungen werden mehrheitlich als belastende Effekte beschrieben, was in Einklang mit der JD-R-Theorie steht. Eine Ausnahme bildet das Thema Komplexität. In der vorliegenden Untersuchung wurde die Komplexität sowohl als belastend als auch als stimulierend empfunden. Diese Erkenntnis legt nahe, dass es sich womöglich um eine herausfordernde Belastung (*Challenge Demands*) handeln könnte, wie Crawford et al. (2010) es formulieren.

In Bezug auf die Ressourcen wurde wiederholt die Bedeutung von Autonomie betont und die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitsgestaltung hervorgehoben. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Annahme der JD-R-Theorie, der zufolge Autonomie als eine zentrale Ressource betrachtet wird (Bakker & Demerouti, 2007). Auch Teamkultur und die damit verbundene soziale Unterstützung wurden als wichtige Ressourcen identifiziert. In der quantitativen Erhebung wurde soziale Unterstützung sogar mit dem höchsten Mittelwert aller untersuchten Konstrukte bewertet. Die Literatur betont zudem die Relevanz sozialer Unterstützung als zentralen Faktor für das Wohlbefinden (Haynes et al., 1999).

Auch die Ergebnisse der Feldexploration stützen die Erkenntnisse der Fokusgruppe weitgehend. Ein Unterschied zeigt sich in der Betonung finanzieller Ressourcen. Diese wurden in der Feldexploration thematisiert, in den Fokusgruppen hingegen nur implizit mit dem Thema Unsicherheit angesprochen. Diese Diskrepanz lässt sich womöglich darauf zurückführen, dass in der Feldexploration auch organisationale Themen diskutiert wurden, während sich die Fokusgruppen auf die individuelle Wahrnehmung von Belastungen und Ressourcen fokussierten.

Beantwortung der ersten Fragestellung. Die Beantwortung der ersten Fragestellung «Welche Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen agiler Arbeit lassen sich bei IT-Mitarbeitenden identifizieren?» lautet wie folgt: Die qualitative Analyse identifiziert insgesamt 12 Belastungen sowie Ressourcen. Als besonders belastend werden Zeitdruck und Unterbrechungen empfunden, während Autonomie und soziale Unterstützung als motivierende Aspekte erlebt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die agile Arbeitsweise sowohl Belastungen als auch Ressourcen mit sich bringt, die im Rahmen der Organisationsentwicklung adressiert werden müssen.

5.2 Einfluss agiler Praktiken auf die Belastungen und Ressourcen

Zur Beantwortung der zweiten Fragestellung, wie agile Praktiken die Belastungen und Ressourcen beeinflussen, wurden die Ergebnisse der quantitativen Erhebung herangezogen. Basierend auf der Literatur wurde angenommen, dass agile Praktiken negativ mit Belastungen (Hypothese 2a) sowie positiv mit Ressourcen (Hypothese 2b) zusammenhängen.

5.2.1 Interpretation der Korrelationsanalyse

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse geben erste Hinweise auf bivariate Zusammenhänge zwischen den agilen Praktiken und den vier priorisierten Belastungen (Zeitdruck, Unterbrechungen, Rollenambiguität und Unsicherheit). Obwohl Studien wie jene von Tuomivaara et al. (2017) über ein nachhaltiges Arbeitstempo durch agile Praktiken berichten, konnte in der vorliegenden Untersuchung kein signifikanter Zusammenhang zwischen den agilen Praktiken und Zeitdruck

festgestellt werden. Ein signifikanter negativer Zusammenhang zeigt sich hingegen zwischen Unterbrechung und Planning. Dieser Befund steht im Einklang mit den Ergebnissen von Rietze und Zacher (2023). Die Autoren weisen darauf hin, dass eine auf agilen Werten basierende Arbeitsplanung dazu beitragen kann, die Anzahl von Unterbrechungen zu reduzieren. Bezüglich der Rollenambiguität zeigt sich ein konsistenter signifikanter negativer Zusammenhang mit allen vier Praktiken. Dieses Ergebnis stützt die Befunde von Huck-Fries et al. (2019), die ebenfalls einen negativen Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und Rollenunklarheit feststellen. Auch Unsicherheit steht signifikant negativ mit den Praktiken Retro und Planning in Zusammenhang. Dieses Ergebnis stützt die Auffassung von Schwaber und Sutherland (2020), dass diese Praktiken eine klare Aufgabenverteilung fördern, was Unsicherheiten im Arbeitskontext verringern kann.

In Bezug auf die drei untersuchten Ressourcen (Handlungsspielraum, Zeitspielraum und soziale Unterstützung) zeigen sich folgende signifikante Zusammenhänge: Handlungsspielraum korreliert positiv mit Retro, was im Einklang mit den Ergebnissen von Rietze und Zacher (2022) steht. Entgegen der theoretischen Annahme, dass agile Praktiken positiv mit Ressourcen einhergehen, zeigt sich ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen dem Zeitspielraum und Sprint. Eine mögliche Erklärung liefern Pfeiffer et al. (2019). Die Autoren weisen darauf hin, dass durch die festgelegte Sprintdauer die individuelle Steuerbarkeit der Arbeitszeit eingeschränkt wird. Im Gegensatz dazu stehen signifikante positive Zusammenhänge zwischen sozialer Unterstützung und den Praktiken Daily, Retro und Planning. Diese Ergebnisse stimmen mit den theoretischen Annahmen überein, dass agile Praktiken eine kontinuierliche Verbesserung der Teamarbeit ermöglicht und die soziale Unterstützung fördern (Schwaber & Sutherland, 2020).

5.2.2 Interpretation der Regressionsanalyse

Während die Korrelationsanalyse differenzierte Zusammenhänge zwischen einzelnen agilen Praktiken und bestimmten Belastungen aufzeigt, bestätigen sich diese Effekte in der Regressionsanalyse nicht. Die Hypothese H2a, die von einem negativen Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und den aggregierten Belastungen ausgeht, konnte nicht bestätigt werden. Dies ist möglicherweise auf die geringe Effektstärke der bivariaten Korrelation zurückzuführen (Field, 2024).

Im Hinblick auf die Ressourcen zeigt die Regressionsanalyse signifikante positive Effekte für Retro und Planning. Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese H2b teilweise und deuten darauf hin, dass diese beiden Praktiken zur Stärkung wahrgenommener Ressourcen beitragen können. Überraschend ist hingegen der signifikant negative Effekt zwischen Sprint und Ressourcen. Dieser Befund kann darauf hinweisen, dass der Sprint eher als eine Einschränkung erlebt wird, was sich negativ auf die Autonomie auswirkt.

Beantwortung der zweiten Fragestellung. Die zweite Fragestellung «Wie beeinflussen die agilen Praktiken die wahrgenommenen Arbeitsbelastungen und Arbeitsressourcen von IT-Mitarbeitenden?» kann wie folgt beantwortet werden: Die Ergebnisse legen nahe, dass die agilen Praktiken keinen signifikanten Einfluss auf die aggregierten Belastungen haben. Dennoch weisen die bivariaten Zusammenhänge darauf hin, dass insbesondere Planning das Potenzial besitzt, spezifische Belastungen wie Unterbrechungen oder Rollenambiguität zu reduzieren. Die Praktiken Retro und Planning beeinflussen die aggregierten Ressourcen positiv, während der Sprint einen negativen Einfluss zeigt. Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass agile Praktiken tendenziell eher mit der Stärkung von Ressourcen als mit der Reduktion von Belastungen verbunden sind.

5.3 Zusammenhang mit psychischer Gesundheit

Zur Beantwortung der dritten Fragestellung, die den Zusammenhang zwischen agilen Praktiken und der psychischen Gesundheit untersucht, wurden die quantitativen Ergebnisse herangezogen. Ausgehend von theoretischen Überlegungen wird angenommen, dass agile Praktiken negativ mit Erschöpfung (Hypothese H3a) und positiv mit Engagement (Hypothese H3b) zusammenhängen. Basierend auf dem JD-R-Modell wird zudem ein positiver Zusammenhang zwischen Belastungen und Erschöpfung (Hypothese H3c) sowie zwischen Ressourcen und Engagement (Hypothese H3d) erwartet (Demerouti et al., 2001).

5.3.1 Interpretation der Korrelationsanalyse

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse zeigen signifikante negative Zusammenhänge zwischen den agilen Praktiken Sprint, Retro und Planning und Erschöpfung. Ebenfalls korrelieren die Praktiken Retro und Planning signifikant positiv mit Engagement. Diese Befunde stimmen mit der Literatur überein, die darauf hinweist, dass agile Praktiken die Erschöpfung reduzieren und das Engagement fördern können (Kakar, 2017; Rietze & Zacher, 2022).

Ausserdem weisen alle analysierten Belastungen signifikant positive Zusammenhänge mit Erschöpfung auf, was den gesundheitsbeeinträchtigenden Prozess des JD-R-Modells bestätigt. Gleichzeitig weisen sämtliche Ressourcen signifikant positive Zusammenhänge mit Engagement auf, was dem motivationalen Prozess des JD-R-Modells entspricht (Demerouti et al., 2001).

5.3.2 Interpretation der Regressionsanalyse

Die signifikanten bivariaten Zusammenhänge zwischen agilen Praktiken und psychischer Gesundheit bestätigen sich in der Regressionsanalyse nicht. Für keine der agilen Praktiken konnte ein signifikanter direkter Effekt auf Erschöpfung (H3a) oder Engagement (H3b) nachgewiesen werden, weshalb beide Hypothesen verworfen wurden. In der Literatur wird zwar häufig beschrieben, dass agile Praktiken Stress reduzieren und Motivation erhöhen können, jedoch liegen bislang nur wenige Studien vor, die diese direkten Zusammenhänge bestätigen können. Rietze und Zacher (2022) konnten ebenfalls keinen direkten Effekt agiler Praktiken auf Erschöpfung und Engagement feststellen, jedoch einen indirekten Effekt über Belastungen und Ressourcen. Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der in dieser Arbeit durchgeführten Post-hoc-Analyse, welche auf eine vollständige Mediation der Effekte von Retro und Planning auf Engagement über die wahrgenommenen Ressourcen hinweist. Diese Ergebnisse legen nahe, dass agile Praktiken primär auf die Ressourcen wirken, welche wiederum das Engagement fördern.

Dagegen konnten die Hypothesen H3c und H3d durch die Regressionsanalyse bestätigt werden. Die Belastungen zeigen einen signifikant positiven Effekt auf die Erschöpfung, während die Ressourcen einen signifikant positiven Effekt auf das Engagement aufweisen. Diese Ergebnisse stützen die zentralen Annahmen des JD-R-Modells auch im Kontext agiler Arbeit.

Darüber hinaus lassen sich die Befunde dieser Arbeit auch im Wirkungsmodell BGM verorten (Krause et al., 2016). Dieses Modell geht davon aus, dass arbeitsbezogene Ressourcen eine zentrale Rolle für die Motivation und Gesundheit der Mitarbeitenden spielen und folglich zum Unternehmenserfolg beitragen. In Anbetracht dessen wird ersichtlich, dass agile Praktiken durch die Förderung spezifischer Ressourcen nicht nur das individuelle Engagement stärken, sondern auch eine Grundlage für positive organisationale Entwicklungen schaffen können, etwa durch verringerte Fehltagel, höhere Leistungsbereitschaft oder stärkere Bindung an das Unternehmen (Baumgartner et al., 2020; Setor & Joseph, 2019).

Beantwortung der dritten Fragestellung. Die dritte Fragestellung «Wie hängen die agilen Praktiken mit der psychischen Gesundheit von IT-Mitarbeitenden zusammen?» wird folgendermassen beantwortet: Die Praktiken Sprint, Retro und Planning weisen in der Korrelationsanalyse negative Zusammenhänge mit Erschöpfung auf, während Retro und Planning positiv mit Engagement zusammenhängen. Darüber hinaus vermitteln die wahrgenommenen Ressourcen den positiven Effekt von Retro und Planning auf das Engagement. Zudem zeigen sich positive Zusammenhänge zwischen den Belastungen und der Erschöpfung sowie zwischen den Ressourcen und dem Engagement.

6 Reflexion

Im Folgenden werden zentrale methodische und inhaltliche Limitationen der vorliegenden Untersuchung eingeordnet. Im zweiten Teil des Kapitels werden Implikationen für zukünftige Forschung abgeleitet.

6.1 Methodische Einschränkungen

Trotz der theoretischen Fundierung und der Kombination qualitativer und quantitativer Methoden weist die vorliegende Arbeit mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollten.

Eine zentrale Limitation ergibt sich aus dem verwendeten *Convenience Sampling* in der quantitativen Erhebung. Dieses Sampling ermöglicht zwar eine effiziente Erreichung einer ausreichenden Anzahl von Teilnehmenden, jedoch zulasten der Repräsentativität (Döring, 2023). So zeigt die quantitative Stichprobe eine Unterrepräsentation von Teilzeitbeschäftigten, jüngeren Mitarbeitenden und Frauen.

Eine kritische Reflexion findet auch hinsichtlich der Priorisierung der Belastungen und Ressourcen statt. Aufgrund der limitierten Ressourcen war es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, eine Untersuchung sämtlicher in den Fokusgruppen identifizierter Themenbereiche durchzuführen. In der Konsequenz bleibt offen, ob die relevantesten Belastungen und Ressourcen im Untersuchungsmodell tatsächlich berücksichtigt wurden. Eine Möglichkeit, um dieser Problematik entgegenzuwirken, wäre die erneute Validierung der priorisierten Belastungen und Ressourcen mit den Teilnehmenden aus den Fokusgruppen gewesen.

Des Weiteren wurden personale Ressourcen, wie beispielsweise individuelle Bewältigungsstrategien, nicht berücksichtigt. Dieser Faktor könnte jedoch das Erleben von Belastungen und Ressourcen wesentlich mitbestimmen und den Effekt auf Erschöpfung oder Engagement verzerren (Bakker & Demerouti, 2017). Neben den personalen Ressourcen bleiben auch private Belastungen unberücksichtigt. Gemäss der Gesundheitsförderung Schweiz (2022) können private Belastungen wie finanzielle Sorgen die Erschöpfung beeinflussen. Schliesslich bleibt die Frage unbeantwortet, inwieweit andere Faktoren, insbesondere personale Ressourcen oder private Belastungen, mit arbeitsbezogenen Belastungen und Ressourcen interagieren und so die Beziehung zwischen agilen Praktiken und psychischer Gesundheit beeinflussen können.

Trotz der dargelegten Einschränkungen bietet die vorliegende Arbeit wertvolle Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen agilen Praktiken und psychischer Gesundheit. Die Ergebnisse sollten jedoch unter Berücksichtigung der genannten Limitationen interpretiert werden.

6.2 Ausblick für weiterführende Forschung

Aus den genannten Limitationen ergeben sich verschiedene Perspektiven für weiterführende Forschung. Der Einbezug personaler Ressourcen erscheint besonders sinnvoll, da diese als moderierende Faktoren zwischen Belastungen, Ressourcen und psychischer Gesundheit wirken können (Bakker & Demerouti, 2017; Demerouti & Nachreiner, 2019). Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass Zeitdruck nicht zwangsläufig als Belastung empfunden wird, sondern auch eine stimulierende Wirkung entfalten kann. In zukünftigen Studien könnte untersucht werden, welche individuellen Faktoren dazu führen, dass Mitarbeitende dieselben Anforderungen unterschiedlich wahrnehmen.

Darüber hinaus wäre eine vertiefte Untersuchung der beruflichen und privaten Belastungen von Bedeutung. Aspekte wie finanzielle Unsicherheiten oder familiäre Verpflichtungen können die Erschöpfung beeinflussen und damit die Wirkung arbeitsbezogener Ressourcen abschwächen (Bakker & Demerouti, 2007). In diesem Zusammenhang wären differenzierte Untersuchungen verschiedener Personengruppen wie beispielsweise junge Mitarbeitende, Teilzeitbeschäftigte oder Frauen von besonderem Interesse. Weiterführende Untersuchungen können dazu beitragen, gezieltere und gesundheitsförderliche Massnahmen zu entwickeln, die sich an unterschiedliche Personengruppen und individuellen Lebenslagen orientieren.

Obwohl agiles Arbeiten in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, existiert bislang kein standardisiertes Instrument zur Erfassung agiler Praktiken. Die Entwicklung und Validierung eines solchen Erhebungsinstruments könnten nicht nur die Vergleichbarkeit zukünftiger Studien verbessern, sondern auch zur Theoriebildung im Bereich agiler Arbeit beitragen. Ein erster Ansatz dazu wurde von Junker et al. (2023) vorgelegt, bedarf jedoch laut den Autoren noch weiterer empirischer Prüfungen.

7 Praktische Empfehlungen

Basierend auf den Ergebnissen werden im Folgenden drei zentrale Handlungsfelder zur Förderung gesunder und effektiver Zusammenarbeit im agilen Arbeitskontext vorgestellt. Abschliessend folgt das Fazit vorliegender Arbeit.

7.1 Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse zeigen, dass IT-Mitarbeitende verschiedene Belastungen und Ressourcen in ihrer täglichen Arbeit wahrnehmen. Fehlzeiten können die Konsequenz eines Ungleichgewichts zwischen

Belastungen und Ressourcen sein (Krause et al., 2016). Dabei übersteigen die wahrgenommenen Belastungen die verfügbaren Ressourcen. So stellt sich die Frage, welche Massnahmen zur Reduktion von Fehltagen in einem agilen Arbeitskontext ergriffen werden können. Zu diesem Zweck ist die Implementierung spezifischer Massnahmen erforderlich, deren Ziel die Reduktion arbeitsbezogener Belastungen sowie die Stärkung erlebter Ressourcen ist. In der Folge werden auf Basis dieser Erkenntnisse Handlungsempfehlungen für die Praxis dargelegt. Die Empfehlungen basieren auf einer Kombination von theoretischen Überlegungen und empirischen Ergebnissen. Insgesamt werden drei Handlungsfelder empfohlen und anschliessend anhand eines Instruments zusammengefasst.

Erste Handlungsempfehlung: von *Doing Agile* zu *Being Agile*. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass in den meisten Bereichen agile Praktiken implementiert sind, was dem *Doing Agile* entspricht. Jedoch fehlt teilweise ein gemeinsames Verständnis der zugrunde liegenden Werte und Prinzipien, das *Being Agile*. Aus den quantitativen Ergebnissen geht hervor, dass der Sprint sogar negativ mit den Ressourcen verbunden ist. Diese Erkenntnis lässt auf ein mangelndes Verständnis dieser Praktik schliessen. Im Rahmen der Fokusgruppen wurde zudem erläutert, dass bei hoher Arbeitslast auf die Retro verzichtet wird. Dies hat zur Folge, dass Gelegenheiten für Reflexion und Austausch im Team zu kurz kommen, um Herausforderungen oder Unklarheiten bezüglich der Rollen offen anzusprechen. Laut Nido (2020) kann das Auslassen vorgesehener Austausch- und Reflexionsmöglichkeiten gesundheitsgefährdend sein. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass dadurch Unsicherheiten verstärkt und das Gefühl der sozialen Unterstützung verringert werden kann. Deswegen empfiehlt die Autorin dieser Arbeit, agile Praktiken nicht nur durchzuführen, sondern sie in Übereinstimmung mit ihren Werten zu gestalten. Werte wie *individuelle Interaktion statt Prozesse* oder *Reagieren auf Veränderungen statt Befolgen eines Plans* sollten im Arbeitsalltag mehr Beachtung finden. Demnach sollte der Sprint nicht ausschliesslich zur Aufgabenplanung genutzt werden, sondern auch als Raum für Reflexion und Austausch dienen. Zudem ist die konsequente Anwendung der Retro auch unter Zeitdruck empfehlenswert, da sie als zentrale Ressource erlebt wird.

Daher erscheint es sinnvoll, regelmässige Schulungen zur Förderung des Verständnisses agiler Praktiken durchzuführen. Neue Mitarbeitende sollten dafür das bereits etablierte E-Learning Programm zu Scrum durchlaufen. Das Absolvieren dieses Programms erfolgte bisher auf freiwilliger Basis und wurde oft vernachlässigt. In Ergänzung dazu könnten Refresh-Workshops im Team einen Beitrag dazu leisten, den Sinn und Nutzen agiler Praktiken zu reflektieren und deren Wirkung im Arbeitsalltag gezielter zu entfalten.

Zweite Handlungsempfehlung: Klarheit und Orientierung schaffen. Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass die agile Transformation und die damit verbundenen strukturellen

Veränderungen von den Mitarbeitenden als belastend empfunden werden. Im Zuge der Transformation werden bestehende Teams neu organisiert, was häufig zu Unsicherheiten hinsichtlich der Rollen und Verantwortlichkeiten führt. Obwohl die Rollen und deren Verantwortungen formal definiert sind, liegt der Grund für die erlebte Unsicherheit in der fehlenden Besetzung wichtiger Rollen wie PO oder SM, welche an die ständigen Veränderungen zu adressieren sind. Um diesen Unsicherheiten entgegenzuwirken, empfiehlt die Autorin, im Rahmen der Retro die Rollen im Team zu reflektieren, insbesondere bei personellen Veränderungen. Die Rollenklarheit ist ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Anwendung agiler Praktiken und trägt zur Reduktion arbeitsbezogener Unsicherheit bei (Pfeiffer et al., 2019). Darüber hinaus sollen unklare Arbeitsanweisungen thematisiert werden. Dies ist insbesondere in Situationen relevant, in denen ein Team von einem anderen Team abhängig ist und dadurch unterschiedliche oder widersprüchliche Anweisungen erhält. Dies kann für die Mitarbeitenden eine Überforderung darstellen (Schulte et al., 2021). Die Autorin dieser Arbeit kommt zu dem Schluss, dass für bereichsübergreifende Projekte die Implementierung regelmässiger Inter-Team-Retros eine zweckmässige Handlungsempfehlung darstellt. Ziel dieser Retro besteht darin, teamübergreifende Unklarheiten hinsichtlich Rollen, Verantwortlichkeiten und Schnittstellen frühzeitig anzusprechen und gemeinsam zu klären.

Dritte Handlungsempfehlung: Selbstführung fördern. Die Selbstführung stellt einen integralen Bestandteil der gemeinsamen Führung dar und erfordert hohe Anforderungen an Selbstorganisation und Eigenverantwortung (Moe et al., 2010). In den Fokusgruppen wurden die Aspekte der Selbstorganisation und Eigenverantwortung im Kontext der erlebten Autonomie thematisiert, die als motivierend empfunden werden. Allerdings kann ein hohes Mass an Autonomie auch für Mitarbeitende eine Überforderung darstellen, insbesondere bei mangelnder Erfahrung in der Selbstorganisation (Rietze & Zacher, 2023). Aus diesem Grund empfiehlt die Autorin der vorliegenden Arbeit, Mitarbeitende aktiv in ihrer Selbstführung zu unterstützen und zu befähigen. Gemäss Schwaber und Sutherland (2020) bedeutet dies, dass Mitarbeiter die Freiheit haben, eigenständig festzulegen, wie viele Aufgaben sie realistischerweise im nächsten Sprint bewältigen können, und dementsprechend Puffer einplanen. Eine befähigende und vertrauensvolle Führung fördert die Selbstorganisation und Motivation der Mitarbeitenden in agilen Teams (Hoda & Murugesan, 2016). Demgegenüber kann ein direkter Führungsstil, gekennzeichnet durch Kontrolle und Befehl sowie symbolische Selbstführung, die Belastungen, wie etwa Zeitdruck oder Unstimmigkeiten, erhöhen und bei den Mitarbeitenden Frustration auslösen (Rietze & Zacher, 2023). Dies impliziert, dass die Mitarbeitenden im Sprint und Planning freie Arbeitsperioden im Sinne einer Fokuszeit einplanen sollen. Diese Empfehlung sollte nicht nur von den Mitarbeitenden umgesetzt werden, sondern auch durch die Führungskräfte in der Praxis demonstriert und vorgelebt werden.

7.2 Mögliche Umsetzung der Handlungsempfehlungen

Die zuvor beschriebene Handlungsempfehlung kann durch die Implementierung einer Teamvereinbarung, die spezifisch auf die Anforderungen agiler Zusammenarbeit abgestimmt ist, realisiert werden. Eine methodische Grundlage wird durch die *Team-Charta* nach Weichbrodt, Schulze und Krause (2015) geboten. Das Ziel der Teamvereinbarung besteht in der Förderung der Zusammenarbeit im Team, der Prävention von Konflikten sowie der Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses für die Arbeitsweise, Rollen und Kommunikation. Dies ist insbesondere im Kontext agiler Transformationen von Relevanz, in denen Rollenverteilungen, Kommunikationsprozesse und Teamzusammensetzungen häufigen Veränderungen unterliegen. Die Erarbeitung einer Team-Charta erfolgt in drei Schritten. Zunächst findet eine individuelle Vorbereitung der Mitarbeitenden statt (1). Darauf folgt ein partizipativer Workshop im Team zur Ausarbeitung der Teamvereinbarung (2). Schliesslich finden eine regelmässige Überprüfung und Anpassung der Vereinbarung statt (3). Zur Implementierung und Konsolidierung der drei zuvor beschriebenen Handlungsfelder *Being Agile*, *Klarheit und Orientierung* sowie *Selbstführung* sollten vier zentrale Inhalte in der Teamvereinbarung berücksichtigt werden. Die Inhalte orientieren sich an den Themen von Weichbrodt et al. (2015) und werden nachfolgend kurz erläutert. Dabei dienen mögliche Fragestellungen zur Behandlung dieser Inhalte und können für die Ausgestaltung der agilen Teamvereinbarung hinzugezogen werden.

1. Umgang mit individueller Arbeitsauslastung

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass Zeitdruck eine wesentliche Belastung im agilen Arbeitskontext darstellt. In der Teamvereinbarung sollten demnach klare Regeln für die Handhabung und Planung von Fokuszeiten festgehalten werden, um arbeitsbedingte Unterbrechungen zu reduzieren und einer Überlastung präventiv entgegenzuwirken. Agile Praktiken wie Daily, Sprint oder Retro ermöglichen die regelmässige Auseinandersetzung mit der individuellen Arbeitsauslastung und die Organisation von gegenseitiger Unterstützung im Team. Mögliche Fragestellungen zum Umgang mit individueller Arbeitsauslastung:

- Wie stellen wir sicher, dass Fokuszeiten eingeplant und eingehalten werden?
- Wie gehen wir mit ungeplanten Aufgaben während des Sprints um?
- Wie können wir eine faire Verteilung der Arbeitslast im Team gewährleisten?
- Wie können wir uns bei hoher Arbeitslast unterstützen?

2. Regelung von An- und Abwesenheiten

Insbesondere im IT-Bereich arbeiten viele Mitarbeitende im Homeoffice oder an einem

alternativen Standort. Infolgedessen sehen sich die Mitarbeitenden teilweise über einen längeren Zeitraum nicht. Dies hat nicht nur die Folge, dass gemeinsame Pausen ausfallen, sondern ruft bei den Mitarbeitenden auch ein Gefühl von Anonymität und Unsicherheit hervor. Obwohl der soziale Austausch in den Fokusgruppen, als einer der motivierendsten Faktoren beschrieben wurde, ist festzustellen, dass dies nicht überall in dem erwarteten Ausmass geschieht. Daher wird empfohlen, dass in der Teamvereinbarung gemeinsame Teamzeiten (z.B. regelmässiger Teamtag) sowie Regeln zum Umgang mit Abwesenheiten verbindlich dokumentiert werden. Mögliche Fragestellungen zur Regelung von An- und Abwesenheiten:

- Welche Teamzeiten und -tage legen wir verbindlich fest?
- An welchen Tagen treffen wir uns wo?
- Wie machen wir Abwesenheiten transparent und planbar?
- Welche Regeln gelten, wenn kurzfristige Abwesenheiten auftreten?
- Wie berücksichtigen wir individuelle Bedürfnisse bei der Arbeitszeitgestaltung?

3. Nutzung und Erwartungen an Kommunikationskanäle

Die Fokusgruppen beschrieben arbeitsbedingte Unterbrechungen durch digitale Kommunikationskanäle als belastend. Deshalb sollten die Teams gemeinsam festlegen, über welche Kanäle kommuniziert wird und welche Reaktionszeiten als angemessen erachtet werden. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass bei der Statusmeldung «besetzt» oder «abwesend» keine unmittelbare Antwort erwartet wird. Dies dient der Förderung konzentrierten Arbeitens und der Reduktion von Unterbrechungen. Mögliche Fragestellungen zur Nutzung und Erwartung an Kommunikationskanäle:

- Über welche Kanäle kommunizieren wir worüber?
- Welche Reaktionszeiten sind in welchem Kontext angemessen?
- Wie erhalten alle Teammitglieder Zugang zu relevanten Informationen?
- Welcher Kanal wird für persönliche Anliegen genutzt?

4. Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und Diversität

Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass unterschiedliche Lebenslagen, wie beispielsweise Betreuungspflichten, das Erleben von Belastungen potenziell beeinflussen können. Die Teamvereinbarung sollte daher Raum für individuelle Vereinbarungen bieten, etwa zur Arbeitszeitgestaltung oder Flexibilität bei der Teilnahme an Meetings. Mögliche Fragestellungen zu weiteren Abmachungen wie agiler Arbeit und Diversität:

- Wie können wir private Verpflichtungen im Arbeitsalltag berücksichtigen?
- Welche Massnahmen sind nötig für eine optimale Selbstführung?
- Wie schaffen wir ein gemeinsames Verständnis für agiles Arbeiten?
- Welche Rahmenbedingungen fördern die Gleichbehandlung aller Teammitglieder?

Die Etablierung einer Teamvereinbarung erscheint insbesondere in neu organisierten Teams oder bei strukturellen Unsicherheiten sinnvoll. Durch die regelmässige Überprüfung (z.B. halbjährlich im Rahmen einer Retro) kann die Aktualität sichergestellt und die Vereinbarung an veränderte Teamkontexte angepasst werden. Im Anhang K befinden sich weitere Unterlagen zur Team-Charta.

7.3 Fazit

Agile Arbeit und die Anwendung agiler Praktiken sind heutzutage keine Ausnahme mehr (Hofert, 2016; Komus et al., 2020). Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde deutlich, dass agile Praktiken sowohl Belastungen als auch Ressourcen induzieren können. Ein Ungleichgewicht im Sinne erhöhter Belastungen kann bei den Mitarbeitenden als Erschöpfung wahrgenommen werden und in Organisationen zu steigenden Fehltagen führen. Um dieser Problematik zu begegnen, kommt der Identifizierung praxisrelevanter Belastungen und Ressourcen sowie dem Verständnis der Zusammenhänge mit der psychischen Gesundheit eine umso grössere Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund untersuchte die vorliegende Arbeit auf Grundlage des JD-R-Modells, welche Belastungen und Ressourcen Mitarbeitende im agilen Arbeitskontext erleben und wie diese mit ihrer psychischen Gesundheit zusammenhängen. Die Ergebnisse legen nahe, dass insbesondere die Praktiken Retro und Planning mit arbeitsbezogenen Ressourcen verbunden sind und zu einem hohen Mass an Engagement beitragen. Gleichzeitig wurde ersichtlich, dass zentrale Belastungen wie Zeitdruck oder Unterbrechungen auch in agilen Strukturen wahrgenommen werden und negativ mit Erschöpfung zusammenhängen. Die Autorin dieser Arbeit empfiehlt demzufolge, den Fokus auf gesundheitsförderliche Themen wie Selbstorganisation und die damit einhergehende Autonomie, Planung und Einhaltung von Fokuszeiten sowie regelmässige Reflexion über die Teamzusammenarbeit und Rollenverteilung in der agilen Arbeitsgestaltung zu legen. Dies kann einen Beitrag zur Reduktion von Belastungen und zur Förderung von Ressourcen leisten. Die Frage, ob diese Empfehlungen auch langfristig eine positive Auswirkung auf die psychische Gesundheit haben, soll durch zukünftige empirische Forschung untersucht werden. Darüber hinaus könnte auch evaluiert werden, wie der individuelle Umgang mit Belastungen und Ressourcen darauf Einfluss nimmt. Zudem bedarf es weiterer Forschung hinsichtlich der Etablierung agiler Praktiken in hierarchisch geprägten Organisationen. Dennoch liefert die vorliegende Arbeit eine Reihe von Anhaltspunkten, die für die Weiterentwicklung agiler Praktiken von Bedeutung sind. Eine solche Weiterentwicklung ist essenziell, um die Potenziale agiler Praktiken im Sinne der Gesundheit zu entfalten. Darüber hinaus trägt die vorliegende Arbeit zum besseren Verständnis gesundheitlicher Auswirkungen agiler Arbeit bei.

8 Literaturverzeichnis

- Badura, B., Ducki, A., Schröder, H., Klose, J. & Meyer, M. (Hrsg.). (2019). *Fehlzeiten-Report 2019: Digitalisierung - gesundes Arbeiten ermöglichen*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: state of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bakker, A. B. & Demerouti, E. (2017). Job Demands–Resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273–285. <https://doi.org/10.1037/ocp0000056>
- Bär, G., Kasberg, A., Geers, S. & Clar, C. (2020). Fokusgruppen in der partizipativen Forschung. In S. Hartung, P. Wihofszky & M. T. Wright (Hrsg.), *Partizipative Forschung* (S. 207–232). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30361-7_7
- Baumgartner, M., Bracher, M., Krause, A., Mumenthaler, J. & Ramseyer, M. (2020). *Agiles Arbeiten gestalten. Grundlagen und gesundheitsförderliche Zusammenhänge*. Faktenblatt 39. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M. et al. (2001). *Manifest für agile Softwareentwicklung*. Verfügbar unter: <http://agilemanifesto.org/iso/de/manifesto.html>
- Blum-Rüegg, A. (2018). *Betriebliches Gesundheitsmanagement: Grundlagen und Trends*. Bericht 7. Bern und Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Blum-Rüegg, A., Steiner, M. & Knecht, M. (2025). *Erwerbstätige in der Schweiz – eine Studie zu Erwerbsarbeit, Privatleben und Gesundheit*. Faktenblatt 114. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Bock, S. & Steinert, F. (2022). Agilität und Arbeitsmethoden. In E. Bamberg, A. Ducki & M. Janneck (Hrsg.), *Digitale Arbeit gestalten* (S. 49–58). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34647-8_4
- Böhm, J. (2019). *Erfolgsfaktor Agilität: Warum Scrum und Kanban zu zufriedenen Mitarbeitern und erfolgreichen Kunden führen*. Wiesbaden: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-25085-0>
- Braun, V. & Clarke, V. (2013). *Successful qualitative research: a practical guide for beginners*. Los Angeles: SAGE.
- Bruce, A. & Jeromin, C. (2016). *Agile Markenführung. Wie Sie Ihre Marke stark machen für dynamische Märkte*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Bühner, M. (2011). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). München: Pearson.

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Crawford, E. R., LePine, J. A. & Rich, B. L. (2010). Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and meta-analytic test. *Journal of Applied Psychology, 95*(5), 834–848. <https://doi.org/10.1037/a0019364>
- Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3. Aufl.). Los Angeles: SAGE.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology, 86*(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>
- Demerouti, E. & Nachreiner, F. (2019). Zum Arbeitsanforderungen-Arbeitsressourcen-Modell von Burnout und Arbeitsengagement – Stand der Forschung. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 73*(2), 119–130. <https://doi.org/10.1007/s41449-018-0100-4>
- digital.ai. (2023). *17th State of Agile Report*. Verfügbar unter: <https://digital.ai/resource-center/analyst-reports/state-of-agile-report/>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Ducki, A. (2000). *Diagnose gesundheitsförderlicher Arbeit: eine Gesamtstrategie zur betrieblichen Gesundheitsanalyse*. Zürich: VdF Hochschulverlag.
- Eilers, K., Simmert, B. & Peters, C. (2020). *Doing Agile vs. Being Agile - Understanding Their Effects to Improve Agile Work*. Gehalten auf der International Conference on Information Systems. Verfügbar unter: https://aisel.aisnet.org/icis2020/is_development/is_development/6
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (8. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Freudenberger, H. J. (1974). Staff Burn-Out. *Journal of Social Issues, 30*, 159–165. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1974.tb00706.x>
- Gesundheitsförderung Schweiz. (2022). *Job-Stress-Index 2022*. Faktenblatt 72. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Greiner, B. A. (1998). Der Gesundheitsbegriff. In E. Bamberg, A. Ducki & A.-M. Metz (Hrsg.), *Handbuch betriebliche Gesundheitsförderung: arbeits- und organisationspsychologische Methoden und Konzepte* (S. 39–55). Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie.
- Hackman, J. R. & Oldham, G. R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. *Journal of Applied Psychology, 60*(2), 159–170. <https://doi.org/10.1037/h0076546>

- Häder, M. (2019). *Empirische Sozialforschung: Eine Einführung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-26986-9>
- Haynes, C. E., Wall, T. D., Bolden, R. I., Stride, C. & Rick, J. E. (1999). Measures of perceived work characteristics for health services research: Test of a measurement model and normative data. *British Journal of Health Psychology*, 4, 257–275.
- Heimsch, F. M. & Niederer, R. (2022). *Statistik im Klartext für Psychologen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler* (3. Aufl.). München: Pearson.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hennel, P. & Rosenkranz, C. (2021). Investigating the „Socio“ in Socio-Technical Development: The Case for Psychological Safety in Agile Information Systems Development. *Project Management Journal*, 52(1), 11–30. <https://doi.org/10.1177/8756972820933057>
- Hoda, R. & Murugesan, L. K. (2016). Multi-level agile project management challenges: A self-organizing team perspective. *Journal of Systems and Software*, 117, 245–257.
<https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.02.049>
- Hofert, S. (2016). *Agiler führen*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Huck-Fries, V., Prommegger, B., Wiesche, M. & Krcmar, H. (2019). *The Role of Work Engagement in Agile Software Development: Investigating Job Demands and Job Resources*. Gehalten auf der Hawaii International Conference on System Sciences. Verfügbar unter:
<http://hdl.handle.net/10125/60141>
- Janssen, J. & Laatz, W. (2017). *Statistische Datenanalyse mit SPSS: Eine anwendungsorientierte Einführung in das Basissystem und das Modul Exakte Tests*. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Junker, T. L., Bakker, A. B., Derks, D. & Molenaar, D. (2023). Agile work practices: measurement and mechanisms. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 32(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1080/1359432X.2022.2096439>
- Junker, T. L., Bakker, A. B., Derks, D. & Pletzer, J. L. (2025). Work Engagement in Agile Teams: Extending Multilevel JD-R Theory. *Journal of Organizational Behavior*, 46(4), 512–529.
<https://doi.org/10.1002/job.2860>
- Junker, T. L., Bakker, A. B., Gorgievski, M. J. & Derks, D. (2021). Agile work practices and employee proactivity: A multilevel study. *Human Relations*, 75(12), 2189–2217.
<https://doi.org/10.1177/00187267211030101>
- Kakar, A. K. (2017). Investigating the Motivating Potential of Software Development Methods: Insights from a Work Design Perspective. *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 65–96. <https://doi.org/10.17705/1pais.09404>

- Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. *Administrative Science Quarterly*, 24(2), 285. <https://doi.org/10.2307/2392498>
- Kauffeld, S. & Hoppe, D. (2014). Arbeit und Gesundheit. In S. Kauffeld (Hrsg.), *Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor* (S. 241–264). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Kline, R. B. (2016). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). New York: The Guilford Press.
- Koch, J., Drazic, I. & Schermuly, C. C. (2023). The affective, behavioural and cognitive outcomes of agile project management: A preliminary meta-analysis. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 96(3), 678–706. <https://doi.org/10.1111/joop.12429>
- Komus, A., Kuberg, M., Schmid, S., Rost, L., Koch, C.-P., Bartnick, S. et al. (2020). *Status Quo (Scaled) Agile 2019/2020: Die führende Studie zu Agilität und Scrum*. Koblenz: Hochschule Koblenz.
- Krause, A. (2016). Psychische Gesundheit und Erwerbstätigkeit. In M. Blaser & F. Amstad (Hrsg.), *Psychische Gesundheit über die Lebensspanne. Grundlagenbericht. Bericht 6* (S. 82–95). Bern und Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Krause, A., Basler, M. & Bürki, E. (2016). *BGM voranbringen mit Wirkungsüberprüfungen – ein Leitfaden für Betriebe*. Arbeitspapier 38. Bern und Lausanne: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Kropp, M. & Meier, A. (2017). 3. Swiss Agile Study. Agile und hybride Software-Entwicklung in der Schweiz. *Swiss Agile Research Network*.
- Kropp, M., Meier, A., Anslow, C. & Biddle, R. (2020). Satisfaction and its correlates in agile software development. *Journal of Systems and Software*, 164. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110544>
- Laanti, M. (2013). Agile and Wellbeing -- Stress, Empowerment, and Performance in Scrum and Kanban Teams. *2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences* (S. 4761–4770). Gehalten auf der 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Wailea, HI, USA: IEEE. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2013.74>
- Majkovic, A.-L., Gundrum, E., Benz, S. M., Dzsula, N. & Huber, R. (2019). *IAP Studie 2019. Agile Arbeits- und Organisationsformen in der Schweiz. Ergebnisse der qualitativen Interviews*. Zürich: Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Maslach, C. & Jackson, S. E. (1984). Burnout in organizational settings. In S. Oskamp (Hrsg.), *Applied social psychology annual* (Band 5, S. 133–153). Beverly Hills, CA: SAGE.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- McDonald, R. P. (2013). *Test Theory: A Unified Treatment* (1st ed.). New York: Psychology Press.
- McHugh, O., Conboy, K. & Lang, M. (2011). Using Agile Practices to Influence Motivation within IT Project Teams. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 23(2), 85–110.
- Moe, N. B., Dingsøyr, T. & Dybå, T. (2010). A teamwork model for understanding an agile team: A case study of a Scrum project. *Information and Software Technology*, 52(5), 480–491.
<https://doi.org/10.1016/j.infsof.2009.11.004>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (3. Aufl.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Morgan, D. (1997). *Focus Groups as Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Morgeson, F. P. & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. *Journal of Applied Psychology*, 91(2), 1321–1339.
- Nicolaides, V. C., LaPort, K. A., Chen, T. R., Tomassetti, A. J., Weis, E. J., Zaccaro, S. J. & Cortina, J. M. (2014). The shared leadership of teams: A meta-analysis of proximal, distal, and moderating relationships. *The Leadership Quarterly*, 25(5), 923–942.
<https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2014.06.006>
- Nido, M. (2020). *Gesundheitsbefragungen in agilen Settings*. Faktenblatt 45. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Pfeiffer, S., Sauer, S. & Ritter, T. (2019). Agile methods as stress management tools? an empirical study. *Work Organisation, Labour & Globalisation*, 13(2).
<https://doi.org/10.13169/workorglaboglob.13.2.0020>
- Rietze, S. & Zacher, H. (2022). Relationships between Agile Work Practices and Occupational Well-Being: The Role of Job Demands and Resources. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1258. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031258>
- Rietze, S. & Zacher, H. (2023). Agile work practices: opportunities and risks for occupational well-being. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 54(4), 483–498. <https://doi.org/10.1007/s11612-023-00712-6>
- Rizzo, J. R., House, R. J. & Lirtzman, S. I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. *Administrative Science Quarterly*, 15(2), 150–163.
- Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). *Arbeitswissenschaftliche Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen*. Forschungsbericht. Bonn: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Sauer, S. (2019). *Moderne Datenanalyse mit R: Daten einlesen, aufbereiten, visualisieren, modellieren und kommunizieren*. Wiesbaden: Springer.

- Schaufeli, W. B. & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. *Journal of Organizational Behavior*, 25(3), 293–315. <https://doi.org/10.1002/job.248>
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. *Educational and Psychological Measurement*, 66(4), 701–716. <https://doi.org/10.1177/0013164405282471>
- Schaufeli, W. B. & Taris, T. W. (2014). A Critical Review of the job demands-resources model: Implications for improving work and health. In G.F. Bauer & O. Hämmig (Hrsg.), *Bridging occupational, organizational and public health: A transdisciplinary approach* (S. 43–68). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5640-3_4
- Schreier, M. (2023). Mixed-Methods-Forschung. In M. Schreier, G. Echterhoff, J.F. Bauer, N. Weydmann & W. Hussy (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (3. Aufl., S. 337–357). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schrempf, F. & Schwaiger, M. (2019). Survival of the Quickest – Agilität als organisationale Ressource in der digitalen Transformation. In R. Obermaier (Hrsg.), *Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation: Betriebswirtschaftliche, technische und rechtliche Herausforderungen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24576-4>
- Schuler, D., Tuch, A., Sturny, I. & Peter, C. (2023). *Psychische Gesundheit. Kennzahlen 2021*. Obsan Bulletin 01/2023. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Schulte, E.-M., Wittner, B. & Kauffeld, S. (2021). Ressourcen und Anforderungen (ReA) in der Arbeitswelt: Entwicklung und erste Validierung eines Fragebogens. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 52(2), 405–415. <https://doi.org/10.1007/s11612-021-00565-x>
- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Verfügbar unter: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100>
- Scrum.org. (2020). *The Scrum Framework*. Verfügbar unter: <https://www.scrum.org/resources/nexus-framework-poster>
- Semmer, N. K. & Udris, I. (2004). Bedeutung und Wirkung von Arbeit. In H. Schuler (Hrsg.), *Lehrbuch Organisationspsychologie* (3. Aufl.). Bern: Huber.
- Semmer, N. K., Zapf, D. & Dunckel, H. (1999). Instrument zur stressbezogenen Tätigkeitsanalyse (ISTA). In H. Dunckel (Hrsg.), *Handbuch psychologischer Arbeitsanalyseverfahren* (S. 179–204). Zürich: VdF Hochschulverlag.

- Setor, T. & Joseph, D. (2019). When agile means staying: The relationship between agile development usage and individual IT professional outcomes. In *Proceedings of the 2019 on Computers and People Research Conference* (S. 168–175). Nashville, TN: ACM.
<https://doi.org/10.1145/3322385.3322387>
- Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Tashakkori, A., Johnson, R. B. & Teddlie, C. (2021). *Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences* (2nd ed.). Los Angeles: SAGE.
- Tripp, J. F., Rienemschneider, C. & Thatcher, J. B. (2016). Job Satisfaction in Agile Development Teams: Agile Development as Work Redesign. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(4), 267–307. <https://doi.org/10.17705/1jais.00426>
- Tuomivaara, S., Lindholm, H. & Känsälä, M. (2017). Short-Term Physiological Strain and Recovery among Employees Working with Agile and Lean Methods in Software and Embedded ICT Systems. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 33(11), 857–867.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2017.1294336>
- Udris, I., Kraft, U., Mussmann, C. & Rimann, M. (1992). Arbeiten, gesund sein und gesund bleiben: Theoretische Überlegungen zu einem Ressourcenkonzept, 52, 9–22.
- Ulich, E. & Wülser, M. (2018). *Gesundheitsmanagement in Unternehmen: arbeitspsychologische Perspektiven* (7. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-18435-3>
- Wang, D., Waldman, D. A. & Zhang, Z. (2014). A meta-analysis of shared leadership and team effectiveness. *Journal of Applied Psychology*, 99(2), 181–198.
<https://doi.org/10.1037/a0034531>
- Weiber, R. & Sarstedt, M. (2021). *Strukturgleichungsmodellierung: Eine anwendungsorientierte Einführung in die Kausalanalyse mit Hilfe von AMOS, SmartPLS und SPSS*. Wiesbaden: Springer.
- Weichbrodt, J., Schulze, H. & Krause, A. (2015). Der steinige Weg zur Flexibilität. *HR Today*, 12, 34–37. <https://doi.org/10.26041/fhnw-203>
- WHO. (1946). Constitution of the World Health Organization. *World Health Organization (WHO)*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/about/governance/constitution>

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Wechselspiel zwischen agilen Werten, Prinzipien, Methoden und Praktiken.	13
Abbildung 2. Agile Scrum Praktiken in Anlehnung an Scrum.org (2020).	15
Abbildung 3. Das Job-Demands-Resources-Modell in Anlehnung an Demerouti et al. (2001).	22
Abbildung 4. Das Wirkungsmodell des betrieblichen Gesundheitsmanagements in Anlehnung an Krause et al. (2016).	24
Abbildung 5. Das Wirkungsmodell agiler Arbeit in Anlehnung an das Wirkungsmodell BGM von Krause et al. (2016).	25
Abbildung 6. Das Untersuchungsmodell in Anlehnung an das JD-R-Modell von Demerouti et al. (2001).	29
Abbildung 7. Das Forschungsdesign in vier Schritte unterteilt und mit Einordnung der Fragestellungen.	30
Abbildung 8. Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015).	36
Abbildung 9. Übersicht der verwendeten Skalen im Fragebogen.	42
Abbildung 10. Visualisierung sämtlicher Beziehungen im Untersuchungsmodell. Dargestellt sind die standardisierten β - Koeffizienten der Regressionsanalyse, n.s. bedeutet nicht signifikante Ergebnisse.	60
Abbildung 11. Visualisierung des indirekten Effekts von Reto auf Engagement. Dargestellt sind die .	61
Abbildung 12. Visualisierung des indirekten Effekts von Planning auf Engagement. Dargestellt sind die .	61

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Mittelwerte, Standardabweichungen, Reliabilitäten und Korrelationen der Variablen.	54
Tabelle 2. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 2a.	55
Tabelle 3. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 2b.	56
Tabelle 4. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3a.	57
Tabelle 5. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3b.	57
Tabelle 6. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3c.	58
Tabelle 7. Ergebnistabelle zur hierarchischen Regressionsanalyse der Hypothese 3d.	58